

Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Mütâlaa Âdâbına Dair *Feyzü'l-Harem* Adlı Risâlesinin İnceleme ve Tahkiki*

Öz: İslam medeniyeti tarihinde ortaya çıkan ilimlerden bir kısmı belli kurucu imamlara atfedilirken bazıları ise atfedilmez. Bu çalışmada görece geç bir dönemde bir ilim dalı formuna sokulan mütâlaa ilmi ile onun kurucu figürü olarak Müneccimbaşı Ahmed Dede ele alınmaktadır. Daha çok tarihçi kimliği ile bilinen Müneccimbaşı'nın aklî ve dil ilimlerine dair birçok eseri bulunmakta ve ilgilendiği ilim dallarına yenilikler getiren muhakkik bir âlim olarak bilinmektedir. Derin incelemelerde bulunmanın esasları olarak da ifade edilebilen ve lafız-mâna ilişkisi üzerine kurulu olan mütâlaanın öneminin bilincinde olan Müneccimbaşı, Mekke'de sürgünde iken 1102/1691 yılında *Feyzü'l-Harem* adlı risâlesi ile bu ilmi gerçek anlamda kurmuştur. Müneccimbaşı bu risâlesinde İslam eğitim tarihinin hocadan ve kitaptan ilim öğrenme yollarından ikincisi olan kitaptan bilgi alma yolunun temel koşulları ve yöntemini incelemektedir. Böylece bir hoca vasıtasıyla olmasa dahi bilginin sağlıklı bir şekilde kitaplardan nasıl çıkartılacağı, nasıl bir yöntem takip edileceği, hangi noktalara dikkat edileceği, karşılaşılabilecek muhtemel hatalar ve bunların çözümleri, bilginin meleke hâline getirilmesi için neler yapılması gerektiği gibi birçok noktayı aydınlatmaktadır. Bu anlamda ilim talipleri için rehber bir kitap olarak vasıflandırılabilir bir eser hazırlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Müneccimbaşı Ahmed Dede, mütâlaa, Feyzü'l-Harem, müzâkere, münâzara, âdâbü'l-bahs

A Critical Edition and Analysis of Müneccimbaşı Ahmed Dede's Treatise on Art of Reading Entitled *Fayd Al-Haram*

Abstract: In this study, the science of private reading (mutalâ'a) which was put into the form of a science in a relatively late period, and prominent Ottoman scholar Müneccimbaşı Ahmed Dede (d. 1113/1702) as its founding figure have been analyzed. Müneccimbaşı, who is mostly known as historian, has many works on intellectual and linguistic studies and is known as a great scholar who brings innovations to his disciplines. Müneccimbaşı was aware of the importance of the mutalâ'a, which can be expressed as the basis of deep reading and which is based on the word-meaning relationship. While researching the life and works of Müneccimbaşı, the manuscript copies of his works were examined one by one and their chronology was has been created. It is also examined the concept of mutalaa and the treatises that were written in this field before Müneccimbaşı. In the last part, the treatise of the Müneccimbaşı was introduced briefly and the text of the critical edition, which was formed based on four manuscript copies, has been added at the end.

Keywords: Müneccimbaşı Ahmed Dede, *Fayd al-Haram*, art of reading, mutalâ'a, discipline of dialectics, discussion, disputation.

Bu çalışma Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında yapmış olduğum "Müneccimbaşı Ahmed Efendi'nin Mutalâ'a Âdâbına Dair Feyzü'l-Harem Adlı Risalesinin İnceleme-Tahkik ve Tercümesi" adlı uzmanlık tezinden istifade edilerek hazırlanmıştır. Farklı şekillerdeki katkılarından dolayı Seber Erdem Örs'e, Abdulkadir Yılmaz'a ve dergi bakemlerine içte nlikle teşekkür ederim.

Yazma Eser Uzm., Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Doktor Adayı, İstanbul Üniversitesi, İslam Hukuku, huseyinors@yek.gov.tr.

ATIF: Örs, Hüseyin. "Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Mütâlaa Âdâbına Dair *Feyzü'l-Harem* Adlı Risâlesinin İnceleme ve Tahkiki". *Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi* 3/1 (Haziran/June 2020): 41-120.

Geliş Tarihi: 2.05.2020 **Kabul Tarihi:** 17.06.2020 **DOI:** 10.5281/zenodo.3904497 **ORCID:** orcid.org/0000-0002-5146-4660

A. Araştırma ve Değerlendirme

1. Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Hayatı

Müneccimbaşı Ahmed Dede eserlerinde kendisini Ahmed b. Lutfullah el-Mevlevî olarak tanıtmaktadır.¹ Hamevî onun tam adını şöyle zikretmektedir: Ahmed b. Lutfullah es-Selânikî er-Rûmî el-Mevlevî es-Sıddîkî el-Hanefî.² Babası Lutfullah aslen günümüzde Konya'ya bağlı bir ilçe olan Ereğli'den olup bölgede meydana gelen eşkıyalık ve asayiş problemleri nedeniyle 1040/1630 yılı civarında Selanik'e göç etmiştir. Lutfullah geçimini dokumacılık ile sağlayan bir esnaf-tı. Oğlu Ahmed 1041/1631 yılında dünyaya geldi ve geçimlerini sağlayabilmek adına gençliğinin ilk dönemlerinde bir müddet babasının dükkanında çalıştı. İlme meraklı olan Ahmed, Selanik'teki Mevlevî tekkesi şeyhi Şeyh Mehmed³ Efendi'ye intisap ederek bir Mevlevî müridi oldu. Ahmed, bir yandan Mevlevî âdâbını öğrenirken diğer yandan da Şeyh'in müsveddelerini temize çekiyordu. Mevlevî âdâbını öğrenip tekmil-i tarîk yaptıktan sonra zâhirî ilimlere yöneldi ve dönemin Selanik müftüsü Abdullah Efendi'den medreselerde okutulan eserleri *Telhîsü'l-Miftâh*'a⁴ kadar okudu. Ardından eğitimini tamamlamak üzere yaklaşık olarak 1064-1065 (1654-1655) yıllarında İstanbul'a geldi. İstanbul'da Şeyhülislam Minkârîzâde Yahya Efendi (ö. 1088/1678) ile Dersiâm Salih Efendi'den (ö. 1092/1682)⁵ farklı ilimlere dair dersler aldı. İbrahim Kürdî ve Ahmed Nahlî'den

- 1 Yapmış olduğumuz incelemede *Vesîletü'l-mevsûl ilâ ma'rifeti'l-hamlî ve'l-mahmûl* adlı risâlesi dışındaki eserlerinde adını yukarıda zikrettiğimiz şekilde vermektedir.
- 2 Mustafa b. Fethullah el-Hamevî, *Fevâ'idü'l-irtihâl ve netâ'icü's-sefer fi ahbâri'l-karnî'l-hâdî 'aşer*, thk. Abdullah Muhammed el-Kenderî (Suriye: Dâru'n-Nevâdir, 2011), 2/383-384.
- 3 Şeyhî adını Ahmed olarak vermektedir. Bk. Şeyhî Mehmed Efendi, *Vekâyi'u'l-Fuzalâ*, haz. Ramazan Ekinci (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2018), 3/2229; H. Nihal Atsız, "Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi Hayatı", *Konya Dergisi* V/34 (1940), 1945-1953; Ahmet Ağırakça, "Müneccimbaşı Ahmed Dede", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim: 10 Nisan 2020).
- 4 Eser, Sekkâkî'nin (ö. 626/1228) *Miftâhu'l-'ulûm* adlı eserinin üçüncü bölümü olan me'ânînin Hatîb el-Kazvîni (ö. 739/1338) tarafından yapılmış özetidir. Bu özet, eserin aslını adeta gölgede bırakmış ve medreselerin temel metni hâline gelmiştir. Osmanlı medreselerinde me'ânî ilminde genellikle *Telhis* okutulurdu. Bu da aslında dil ilimlerinin son basamağını teşkil etmekteydi. Bk. Şükran Fazlıoğlu, "Ta'lîm ile İrşâd Arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkî'nin Medrese Ders Müfredatı", *Divân İlmî Araştırmalar* 18 (2005/1), 115-173.
- 5 Sâlih Efendi, Molla Çelebi el-Âmidî'nin (ö. 1066/1656) önde gelen öğrencilerinden biri olup Fatih Camii'nde verdiği derslerden dolayı Ders-i Amm olarak anılmıştır. Osmanlı âlimlerin icâzet silsilesinin önemli halkalarından birini oluşturmaktadır. Molla Çelebi el-Âmidî ile olan ilişkisi ve hayatı hakkında bk. Hüseyin Örs, "Taşradan Merkeze Sorular: Molla Çelebi el-Âmidî'nin

de hadis ve tefsir derslerini aldı. Ardından Kasımpaşa Mevlevî Tekkesi'nin şeyhi Şeyh Halil Efendi'nin hizmetine girdi ve uzun yıllar ona mülâzemet etti. Halil Dede'den tefsir, hadis, *Mesnevî-i Ma'nevî* gibi çeşitli ilimlerden eserler okudu. Halil Dede mantık ve felsefeye karşı olduğu için Ahmed'in de bu dersleri almasını istemiyordu. Ancak Ahmed bu dersleri Dersiâm Salih Efendi'den aldı. Aynı zamanda "Reisü'l-müneccimîn Müneccimek" diye bilinen ve kendisinden önce müneccimbaşılık görevini yapan Mehmed Çelebi'den⁶ matematik ve ilm-i nücûma dair dersler aldı. Mehmed Çelebi 1078 (1668) yılında vefat edince onun yerine müneccimbaşı oldu.⁷

Müneccimbaşı, 1086 Rebûlevvel-Rebûlâhir (Haziran-Temmuz 1675) aylarında yapılan ve kırk gün süren Şehzade Mustafa'nın sünnet düğünü ile ikinci vezir Musâhib Mustafa Paşa'nın padişahın kızı Hatice Sultan'la evlenme törenlerinde (sûr-ı hümayun) ulemâ ve meşâyih sofralarına katılıp devlet büyüklerinin sohbetlerinde bulundu ve nüktedan ve zarif yapısıyla herkesin takdirini kazandı. Bu durum aynı zamanda akranlarının ondan haset etmesine de neden oldu.⁸

IV. Mehmed'in tahttan indirilerek yerine II. Süleyman'ın tahta çıktığı 1099'da (1687) Müneccimbaşı da görevinden azledilmiş ve Mısır/Kahire'ye sürgüne gönderilmiştir.⁹ Müneccimbaşığa ise Arapzâde Mehmed Efendi (ö.

Sorularında Fıkıh", *Osmanlı'da İlm-i Fıkıh*, ed. Mürteza Bedir vd. (İstanbul: İSAR Yayınları, 2017), 266.

- 6 Aslen İstanbullu olup hem dinî ilimleri hem de ilm-i nücûm ile ilm-i hendese dersleri almıştır. Bir süre Fatih Camii Muvakkıthanesinde muvakkıtlık görevini yapmıştır. Müneccimbaşı, Küfrî Hasan Çelebi'nin vefatından sonra 1071/1660 yılında müneccimbaşı olarak atanmıştır. Geniş bilgi için bk. Salim Aydüz, *Osmanlı Devleti'nde Müneccimbaşılık ve Müneccimbaşılar* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 1993), 177-179.
- 7 H. Nihal Atsız, "Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi Hayatı", 1945-1953; Ahmet Ağırakça, "Müneccimbaşı, Ahmed Dede", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim Tarihi: 15.04.2020); Salim Aydüz, *Osmanlı Devleti'nde Müneccimbaşılık ve Müneccimbaşılar*, 180-185; Mustafa el-Hamevî, *Fevâ'idü'l-irtihâl*, 2/383-384; Tuğçe Dalkırdan, *Osmanlı'da İlm-i Nücûm ve Müneccimler (1580-1839)* (Mersin: Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 36. Müneccimbaşılık görevine atandıktan sonra kendisine Belgrad payesiyle Kemer-i Edremid kazası ve arpalık verilmesine dair belge için bk. Osmanlı Arşivi (BOA), İbnülemin Tevcihat [İE.TCT], No. 1/37.
- 8 Ahmet Ağırakça, "Müneccimbaşı, Ahmed Dede", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim Tarihi: 1 Nisan 2020); Salim Aydüz, *Osmanlı Devleti'nde Müneccimbaşılık ve Müneccimbaşılar*, 180-185; H. Nihal Atsız, "Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi Hayatı", 1945-1953.
- 9 Mustafa el-Hamevî, *Fevâ'idü'l-irtihâl*, 2/383-384, Müneccimbaşı'na ait bir eserin başında sür-

1122/1710) getirilmiştir. 1102 (1690) yılında hacca gitmek üzere Mısır'dan ayrılan Müneccimbaşı, Mekke'ye gitmiş ve yaklaşık üç yıl boyunca Mevlvî şeyhi olarak Mekke'de kalmıştır. 1105'te (1693-94) Mekke'den ayrılıp Medine'ye gitmiş ve altı yıl Medine'de *el-Hidâye* ve onun şerhi Ekmeleddin el-Bâbertî'nin (ö. 786/1384) *el-Înâye'sini* okutmuştur. Ayrıca tefsir dersleri de vermiştir.¹⁰ 1112'de (1700) tekrar Mekke'ye dönmüştür. Ölünceye kadar Mevlvî tarikatının reisliğini yapmaya devam etmiştir.¹¹ Hicaz'da bulunduğu süre zarfında eski vazifesine dönmesi için İstanbul'dan teklifler almışsa da bunları kabul etmemiş ve 29 Ramazan 1113'te (27 Şubat 1702) Mekke'de vefat etmiştir. Kabri Hz. Hatice'nin ayak ucu tarafındaki Mevlvî mezarlığındadır.¹²

2. Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Eserleri

Müneccimbaşı Ahmed Dede, dil¹³, edebiyat, belâgat, ahlâk, felsefe, mûsikî gibi birçok alanda eser veren muhakkik bir âlimdir. Ancak asıl şöhretini tarih alanında yazmış olduğu *Câmi'ü'd-düvel* adlı eseri ile kazanmıştır. Nüshasını tespit edip inceleme imkânı bulduğumuz eserlerini önemli yazma nüshalarına atıfta bulunarak kısaca ele alacağız. Eserlerinin tamamının yazma nüsha künye bilgisine yer verilmeyecektir.

1. *Câmi'ü'd-düvel*: Müneccimbaşı'nın en meşhur eseridir. Umumi tarihe dair olan bu eserini Arapça olarak yazmış ve *Câmi'ü'd-düvel* olarak isimlendirmiştir. Osmanlı döneminde yapılan tercümede *Şahâ'ifu'l-ahbâr fi vekâyi'i'l-a'sâr* olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca *Müneccimbaşı Tarihi* olarak da bilinmektedir. Eser, Kara Mustafa Paşa'nın isteğiyle yazılmış olup yaratılıştan 1083 (1673)

gününe dair şu bilgi aktarılmıştır: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmut Efendi, nr. 5766, 48a: ثم صودر ونفى إلى مصر فأقام بها واشتغل بالتدريس

10 Bu dönemde vermiş olduğu tefsir derslerinin notları için bk. Yahia Abdellatif, *Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah el-Mevlevî'nin Tefsir İlmindeki Bazı Konuların Beyanına Dair Risâle'si: İnceleme ve Tahkik* (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019).

11 Ölümünden sonra bu vazifenin Ahmed el-Kûrânî'ye tevcihi hakkındaki beyanname için bk. Osmanlı Arşivi (BOA), *Ali Emiri Mehmed IV [AE.SMMD.IV]*, No. 101/11833.

12 Ahmet Ağırakça, "Müneccimbaşı, Ahmed Dede", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 15 Nisan 2020); H. Nihal Atsız, "Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi Hayatı", 1945-1953.

13 Dile dair çalışmalarının incelenmesi hakkında bk. Musa Yıldız, "Bir Dilci Olarak Müneccimbaşı Ahmed Dede", *EKEV Akademi Dergisi* II/2 (2000), 105-122.

yılına kadarki tarihi olayları içermektedir. Giriş bölümünde tarih teorisi ve tarih ilmine dair geniş ve önemli açıklamalarda bulunmaktadır. Eser hem küçük hanedanlıkları ve kabileleri hem de büyük devletleri ele alması açısından önemli bir kaynaktır. Hem bir tarih eseri hem de kendi döneminin olaylarını anlatan kaynak bir kitap olup üzerine farklı türden çalışmalar yapılmıştır.¹⁴ Dil açısından sadeliği tercih eden Müneccimbaşı, aynı zamanda kaynak kritiği yapması bakımından da ayrı bir tarih yazımının başlatıcısı olarak görülmektedir. Arapça, Farsça ve Türkçe dillerine hâkim olup yapmış olduğu çalışmalarda her üç dilden de kaynaklar kullanmıştır. Yapılan çalışmalarda eserin 1086-1095 (1676-1683) yılları arasında yazıldığı tespit edilmiştir.¹⁵

2. Terceme-i Nefahât-ı 'Anberiyye fi Mişâli Na'l-i Hayri'l-Beriyye: Ahmed el-Makkarî'nin (ö. 1041/1632) *Nefahât-ı 'Anberiyye fi Mişâli Na'l-i Hayri'l-Beriyye* adlı eserinin tercümesidir. Müneccimbaşı tercümesinin başında Ahmed el-Makkarî'nin zikredilen eserini duyup çok merak etmekle beraber göremediğini söylemektedir. Safer 1094 (Şubat 1683) yılında Hac dönüşü Mısır'a uğrayan Müneccimbaşı oradaki bir dostu vesilesi ile esere ulaştığını ve sevinçten hemen tercümeyle giriştiğini ifade etmektedir. Ancak sonra bir tereddüt hâlinin meydana geldiğini ve müellifinden aldığı bir ilhamla eseri tercüme etmeye devam ettiğini belirtmektedir. Ancak bu ilhamda eserin dönemin halifesine sunma şartı vardır. Bu şarta riayet etmek üzere tercüme ettiği bu eseri dönemin sultanı IV. Mehmed'e (1648-1687) sundu. Dört babdan oluşan eser toplamda 10 varaktır. Eserin elimizdeki nüshası 1132/1720 tarihinde Osman b. İbrâhim tarafından istinsah edilmiştir. Eserin nüshası Beyazıt Yazma Eserler Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2329'da kayıtlıdır.

3. Risâle fi beyâni'l-mecâz ve aksâmihî: İsmüddîn el-İsferâyînî'ye (ö. 945/1538) ait Farsça *Risâle-i İsti'âre* adlı risâlesinin tercümesidir.¹⁶ Müneccimbaşı bu eseri şerhinin sonunda da belirttiği üzere h. 1100 yılında sürgüne gönderildikten sonra Kahire'de ikamet ettiği süre zarfında yazmıştır. Eserin tespit ettiğimiz yazma nüshaları şunlardır: Süleymaniye Ktp. Atıf Efendi, nr. 2377;

14 Çalışmaların bazıları için bk. Ahmet Ağırakça, "Müneccimbaşı, Ahmed Dede", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim: 15 Mayıs 2020).

15 Hatice Arslan Sözüdoğru, "Tarihçi Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah ve Eseri Cami'u'd-Duvel'in Son Kısmı Hakkında Yeni Bulgular", *EKEV Akademi Dergisi* 13/40 (Yaz 2009), 349-359.

16 Eserin Farsçası için bk. İsmüddîn el-İsferâyînî, *Risâle-i İsti'âre* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, 1878), 158a-166b.

Bağdatlı Vehbi, nr. 2046; Fatih, nr. 4717; Giresun Yazmalar, nr. 316; Hacı Mahmud Efendi, nr. 5766; Hafid Efendi Ek, nr. 17; Nuruosmaniye, nr. 4475; Pertevniyal, nr. 528, 529; Şehid Ali Paşa, nr. 2287. Bu risâle Osmanlı döneminde Mektebi'l-Harbiyye es-Sultaniyye'de 1256 (1840) basılmıştır.¹⁷

4. Feyzü'l-Harem (Risâle fî âdâbi'l-mütâla'a): Okuma âdâbı ve yöntemine dair 23 Zilhicce 1102 (17 Eylül 1691) tarihinde kaleme alınan bir eserdir. Daha sonra geniş bir şekilde ele alınacağından dolayı burada sadece adını zikretmek yeterli olacaktır.

5. Risâle fî beyâni umûrin fî 'ilmi't-tefsîr (Lisânü'l-ğayb ve'l-ilhâm): Müneccimbaşı'nın Medine'de bulunduğu süre zarfında verdiği derslerin notlarından oluşan bir eserdir. Yukarıda zikredildiği üzere Müneccimbaşı 1105/1694'te Mekke'den Medine'ye gitti. Medine'deki ikameti esnasında fıkıh ve tefsir derslerini verdi. Medine'den Mekke'ye dönüşü ise 1112/1700'dür. Medine'de 6 yıllık ikameti sürecinde verdiği tefsir notları birçok önemli bilgiyi içermektedir. Eser Yahia Abdellatif tarafından yüksek lisans tezi olarak tahkik edilmiştir.¹⁸

6. Gâyetü'l-beyân fî deka'iki 'ilmi'l-beyân: İsmüddin el-İsferâyînî'nin (ö. 945/1538) yukarıda zikredilen Farsça mecâz/istiâre risâlesinin tercümesi üzerine yapılan şerhtir. Müneccimbaşı risâlenin ferâğ kaydında esere dair yaptığı çalışmaların yıllarını detaylı bir şekilde vermiştir. Müneccimbaşı Mısır'a [sürgüne] gönderildiğinde h. 1100'de eseri tercüme ettiğini, 22 Rebiülevvel 1108'de (19 Ekim 1696) Medine'de esere şerh yazdığını ve 8 Safer 1112 (25 Temmuz 1700) tarihinde ise eseri Tâif'te gözden geçirip düzenlediğini ifade etmektedir.¹⁹ Eserin tespit ettiğimiz bazı nüshaları şunlardır: Süleymaniye Ktp. Laleli, nr. 3034; Giresun Yazmalar, nr. 139; Millet Ktp. Feyzullah Efendi, nr. 1860; Beyazıt Ktp. Beyazıt, nr. 6025.

17 Matbû eser için bk. Süleymaniye Ktp. Fatih, nr. 4718.

18 Yahia Abdellatif, *Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah el-Mevlevî'nin Tefsir İlmindeki Bazı Konuların Beyanına Dair Risâle'si: İnceleme ve Tabkik* (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019).

19 Arapça ibare için bk. Süleymaniye Ktp. Laleli, nr. 3034, 133a. Millet Ktp. Feyzullah Efendi, nr. 1860, 104b. Eserin tahkiki hakkında yapılan tez için bk. Abdülmüttalip Gökbunar, *Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Gayetü'l-Beyan fî Dekaike İlmi'l-Beyan İsimli Eserinin Tabkiki* (Yalova: Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019).

7. Şerhu Ahlak-ı 'Adud: Adudüddîn el-Îcî'nin (ö. 756/1355) ahlaka dair yazmış olduğu kısa risâlesi üzerine yapılan bir şerh çalışmasıdır. Eser Asiye Aykıt tarafından doktora tezi olarak tahkik edilmiştir.²⁰ Türkiye kütüphanelerinde üç nüshası bulunmaktadır. Münecimbaşı bu eserini 16 Muharrem 1111'de (14 Temmuz 1699) tamamlamıştır. Eserin Süleymaniye Ktp. Ayasofya, 2891'de kayıtlı bulunan nüshası *Ġâyetü'l-'uded fi 'ilmi'l-'aded* adlı eserinin müstensihi olan Muhammed İsmet tarafından Şevval 1126'da (Kasım 1714) istinsah edilmiştir.

8. Risâle fi'l-kinâye ve't-tâ'riz: Münecimbaşı âlimlerin kinaye ve ta'riz konusunda farklı görüşlerinin olduğunu görünce bu risâleyi yazmaya giriştiğini belirtmektedir. Müellif nüshasında da görüldüğü üzere Münecimbaşı bu risâlesini 10 Safer 1112 (27 Temmuz 1700) yılında Tâif'te kaleme almıştır.²¹ Risâlenin yazma nüshaları şunlardır: Millet Ktp. Fezullah Efendi, nr. 1860; Beyazıt Ktp., Beyazıt, nr. 6025. Süleymaniye Ktp. Laleli, nr. 3034.

9. Risâle fi tabhîki'l-maşdar: Münecimbaşı âlimlerin masdar konusundaki ihtilafını ele almak üzere bu risâlesini *Risâle fi'l-kinâye ve't-tâ'riz*'den yaklaşık bir ay sonra, 10 Rebiülevvel 1112 (25 Ağustos 1700) tarihinde kaleme almıştır. Eserin nüshaları şunlardır: Süleymaniye Ktp. Laleli, nr. 3034; Beyazıt Ktp., Beyazıt, nr. 6025; Millet Ktp. Fezullah Efendi, nr. 1860 (sadece son birkaç varaklık kısım mevcuttur).

10. Ġâyetü'l-'uded fi 'ilmi'l-'aded: Münecimbaşı'nın önemli çalışmalarından biri olan bu eser aritmetiğe dairdir. Münecimbaşı risâlenin başında bu ilmin değerli ve birçok ilmin dayandığı bir temel olmasına rağmen bu alana dair öğrenciler için müstakil faydalı bir eserin olmadığını dile getirmektedir. Kendisi İbn Sînâ'nın (ö. 428/1037) *eş-Şifâ* ile *en-Necât* ve Kutbüddin-i Şîrâzî'nin (ö. 710/1311) *Dürretü't-tâc*'ından²² özetle bu eserini oluşturduğunu ifade etmekte-

20 Asiye Aykıt, *Münecimbaşı Ahmed Dede'nin Şerhu Ahlak-ı Adud Adlı Eseri, Metin Tahkiki ve Değerlendirme* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2013).

21 Müellif nüshası ve tarihi için bk. Millet Ktp. Fezullah Efendi, nr. 1860, 109^b. Ayrıca bu risâle Musa Yıldız tarafından tahkik edilmiştir. Bk. Musa Yıldız, "Münecimbaşı Ahmed Dede'nin Risâle fi'l-Kinâye ve't-Tâ'rizi", *İslâm Araştırmaları Dergisi* 4 (2000), 43-68.

22 Azmi Şerbetçi, "Kutbüddin-i Şîrâzî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim: 15 Haziran 2020).

dir. Bir mukaddime ve dört makâleden oluşan bu risâle, toplam 68 varak olup ferâğ kaydında belirtildiği üzere Tâif'te 17 Rebiülevvel 1112'de (1 Eylül 1700) temyize çekilmiştir. Temyize çekilmesinden de anlaşıldığı üzere eser daha önce yazılmış olup son hâli zikredilen tarihte tamamlanmıştır. Eserin elimizdeki tek nüshası müellif nüshasından Muhammed İsmet b. İbrahim tarafından 1124'te (1712) istinsah edilmiştir. Eserin nüshası Beyazıt Yazma Eserler Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2329'da kayıtlıdır.

11. *Vesiletü'l-mevşûl ilâ ma'rifeti'l-ğamli ve'l-mağmûl*: Konu ve yüklemeye dair bir risâle olup mukaddime, üç maksad ve hâtimededen oluşmaktadır. Müneccimbaşı bu eserini de Tâif'te 26 Rebiülahir 1112'de (10 Ekim 1700) kaleme almıştır. Yukarıda zikredilen *Risâle fî tahkîki'l-maşdar* adlı risâlesinden yaklaşık bir buçuk ay sonra yazmıştır. Eserin nüshaları şunlardır: Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2647. Beyazıt Ktp., Beyazıt, nr. 8024; Süleymaniye Ktp. Tırnovalı, nr.1861.

12. *Şerhu Muğaddimeti mecmû'ati'l-'ulûm li't-Teftâzânî*: Teftâzânî'nin (ö. 792/1390) torunu Seyfeddin Ahmed el-Herevî'nin (ö. 916/1510) ilimler tasnifine dair yazmış olduğu *ed-Dürrü'n-nadîd min Mecmû'ati'l-ğafid* bir diğer ismiyle *Mecmu'atü'l-Ulûm* adlı eserinin mukaddimesine yazdığı bir şerhtir. Eserin Millet Kütüphanesi'nde müellif hattıyla yazılmış bir nüshası mevcuttur (Feyzullah Efendi, nr. 2154.). Toplam 20 varaktan oluşmaktadır.

13. *Hâşiyetü'l-Hâşiyeti'l-Lârî 'alâ Şerhi Hidâyeti'l-ğikme*: Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1265) *Hidâyetü'l-ğikme* adlı eseri üzerine Kādî Mîr Meybüdü (ö. 909/1504) tarafından yapılan şerhine Muslihuddîn el-Lârî'nin (ö. 979/1572) yaptığı haşiyeye üzerine haşiyedir. Müellif hattıyla yazılmış bir nüshası Millet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Feyzullah Efendi, nr. 2154.) Toplam 7 varaklık eksik bir haşiyedir.

14. *Risâle-i Mûsikyye*: Mûsikî ilmine dair olan bu eserin başında Müneccimbaşı nağmelerin ittifak ve ihtilaf üzerine kurulduğunu, ittifak ve ihtilafın da nisbelere bağlı olduğunu ifade etmektedir. Mûsikînin temeli olan nisbeler hakkında olan bu risâle mukaddime, maksat ve hâtimededen oluşmakta olup toplamda 7 varaktır. Eserin ferâğ kaydı olmadığı için telif tarihi tespit edilememiştir. Eserin nüshası Beyazıt Yazma Eserler Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2329'da bulunmaktadır.

Yukarıda nüshalarına ulaştığımız eserler dışında adı zikredilmekle beraber nüshasına ulaşamadığımız veya ona ait olduğu söylendiği hâlde eser üzerinde buna dair herhangi bir kayıt bulamadığımız eserler de vardır. Ubeyd-i Zakânî'nin *Dilgüşa* adlı eserinin tercümesi olan *Leṭâ'if-nâme*, nüshasına ulaşamadığımız bir eserdir. *Tertîb-i Akıse-i 'İbâre-i İsâgocî* ise nüshası bulunmakla beraber Müneccimbaşı'ya ait olduğuna dair herhangi bir kayıt olmadığı için eserleri içinde değerlendirilmemiştir. Ayrıca *Aḥkâm-ı Sultânî* adıyla ona nisbet edilen astronomi eseri yapmış olduğumuz incelemede ona değil ondan sonra gelen Ahmed Efendi b. Hüseyin'e (ö. 1163/1750) (müneccimbaşı olduğu tarihler: 1146-1159/1734-1746) ait olduğunu tespit ettik.²³ Eserin 1148 (1736) yılının takvimine dair olması ve eser içindeki diğer tarihler bunu açıkça göstermektedir. İsim benzerliğinden dolayı Müneccimbaşı Ahmed Dede'ye nisbet edilmiş olması muhtemeldir.²⁴

23 Salim Aydüz, *Osmanlı Devleti'nde Müneccimbaşılık ve Müneccimbaşılar*, 198-200.

24 Eserin tarihini tespitinde katkılarından dolayı Dr. Hasan Umut'a en içten teşekkürlerimi sunarım.

Müneccimbaşı'nın tespit ettiğimiz eserlerinin kronolojisi şöyledir:

Sıra	Eserin Adı	Telif Tarihi	Telif Yeri
1	<i>Câmi'ü'd-düvel</i>	1083 (1672)	İstanbul?
2	<i>Terceme-i Nefahât-ı 'Anberiyye fî Misâli Na'l-i Hayri'l-Beriyye</i>	1094-95 (1683-84)	Mısır
3	<i>Risâle fî beyâni'l-mecâz ve aqsâmihî</i>	Zilhicce 1100 (Ekim 1689)	Kahire
4	<i>Feyzü'l-Harem (Risâle fî âdâbi'l-mütâla'a)</i>	23 Zilhicce 1102 (17 Eylül 1691)	Mekke
5	<i>Risâle fî beyâni umûrin fî 'ilmi't-tefsîr (Lisânü'l-ğayb ve'l-ilhâm)</i>	1105-1112 (1694-1700)	Medine
6	<i>Ğâyetü'l-beyân fî deķâ'iki 'ilmi'l-beyân</i>	22 Rebülevvel 1108 (19 Ekim 1696) 8 Safer 1112 (25 Temmuz 1700)	Medine'de şerh etti Tâif'te gözden geçirdi
7	<i>Şerhu Ahlâkı 'Adud</i>	16 Muharrem 1111 (14 Temmuz 1699)	Medine
8	<i>Risâle fî'l-kinâye ve't-ta'rîz</i>	10 Safer 1112 (27 Temmuz 1700)	Tâif
9	<i>Risâle fî taḥkîki'l-maşdar</i>	10 Rebülevvel 1112 (25 Ağustos 1700)	Tâif
10	<i>Ğâyetü'l-'uded fî 'ilmi'l-'aded</i>	17 Rebülevvel 1112 (1 Eylül 1700)	Tâif
11	<i>Vesiletü'l-mevşûl ilâ ma'rifeti'l-ḥamli ve'l-maḥmûl</i>	26 Rebülâhir 1112 (10 Ekim 1700)	Tâif
12	<i>Şerhu Muḳaddimeti mecmû'ati'l-'ulûm li't-Teftâzânî</i>	muhtemelen 1112 (1700)	Tâif
13	<i>Hâşiye 'alâ Hâşiyeti'l-Lârî 'alâ Şerḫi Hidâyeti'l-ḫikme</i>	muhtemelen 1112 (1700)	Tâif
14	<i>Risâle-i Mûsikıyye</i>	?	?

3. Mütâlaa Kavramının Tarihi ve Temel İlkeleri

3.1. Mütâlaa Âdâbına Dair Yazılan Eserler

İslam medeniyeti diğer medeniyetlerde olduğu gibi kendi ilim dallarını oluşturmuştur. İslam medeniyetinde ortaya çıkan ilimler farklı sâiklerle tasnifü'l-ulûm adı altında incelemeye tabi tutulmuştur. Bu tür eserlerde ilimler çoğunlukla aklî-naklî veya aklî-vahyî şeklinde ikili tasnif üzerinden ele alınmaktadır.²⁵ Her iki ayırmda da temel ilimler ile onların alt disiplinleri bulunmaktadır. Temel ilimleri tamamlayan alt disiplinler farklı zamanlarda ortaya çıkmakta ve belli bir süre sonra müstakil ilim hüviyetine bürünmektedir.²⁶ İslam medeniyetinin ilk dönemlerinde bir çalışma pratiği olup Osmanlı döneminde müstakil bir ilim olarak ortaya çıkan mütâlaa buna örnek verilebilir. Münâzara ve cedelden neş'et eden mütâlaa ilminin, tam olarak müstakil bir ilim olma vasfını Osmanlı âlimi Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin (ö. 1113/1702) yazmış olduğu *Feyzü'l-Harem* adlı risâlesi ile kazandığı ifade edilebilir.²⁷

Bir ilim dalı olarak mütâlaa, görece geç bir dönemde müstakil bir disiplin olarak ortaya çıkmasına rağmen İslamî ilimlerin şekillenmeye başladığı ilk asırlardan itibaren bir pratik olarak bulunmakta idi. Eğitim ve öğretim âdâbına dair yazılan eserlerde mütâlaa kavramı müstakil bir disiplinin adı olmaktan ziyade bir okuma pratiğinin adı olarak kullanılmaktadır. Genel anlamıyla bir kitabı okuma manâsında kullanıldığı için dersten önce yapılan derse hazırlık anlamındaki mütâlaa ile tek başına veya birden çok kişi ile yapılan okuma anlamlarını da içerecek şekilde kullanılmaktadır. Mütâlaanın müstakil bir ilim olma sürecinde yeni bir anlam kazandığını görmekteyiz. Özellikle metin ile mana arasındaki ilişkileri tahlil etme ve metinden elde edilen manayı hakkıyla düşünerek lafızlarla olan ilişkisini telif üslûbu üzerinden inceleme anlamında kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde ise mütâlaa mutlak olarak kullanıldığında dersten önce ders için yapılan hazırlığı ifade etmektedir.²⁸

25 Ömer Türker, "İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi* III/22 (2011/1), 533-556.

26 İlimler tasnifinin gelişimi, önemli şahsiyetlerin yapmış oldukları tasnifler için bk. Müstakim Arıcı (ed.), *İlimleri Sınıflamak: İslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri* (İstanbul: Klasik Yayınları, 2020)

27 Hüseyin Örs, "Derin Okumanın Esasları: Mutâla'a Hakkında Mechûl Bir Risâle", *6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi -Bildiriler Kitabı-1, 10-13 Mayıs 2017, Muş*, ed. Kadir Budak vd. (İstanbul: İlmi Etütler Derneği, 2017), 193-195.

28 Khaled el-Rouayheb, *Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century* (New York: Cambridge University Press, 2015), 97-99; Ahmed Hüseyin el-Ezherî, *el-Muṭâli' fi âdâbi'l-muṭâli'* (Kahire: Dâru'l-İhsân, 2017), 7-11.

İslâm eğitim tarihinin şüphesiz en meşhur eseri Burhâneddin ez-Zernûcî'nin (ö. VI./XII. yüzyılın sonları) *Ta'limü'l-müte'allim fi tarîki't-ta'allüm* adlı eseridir. İlmin mâhiyeti, niyetin hâlis oluşu, ilim dalı, hoca ve ders arkadaşı seçimi, ciddiyet, tevekkül, ders zamanları, takvâ gibi on üç fasıldan oluşan eserde hocadan ilmin işitilerek alınması gerektiği vurgusu merkezdedir. Zernûcî dönemin hâkim anlayışını yansıtacak şekilde ilmin âlimlerin ağzından/anlatımlarından alınması gerektiğini dile getirmektedir. Zernûcî eserinde öğrencilerin meseleleri kavramaları için dersten sonra tekrar yapmaları ve ders arkadaşları ile müzâkere ve münâzarada bulunmaları gerektiğini söylemektedir. Onun zihninde öğrencinin bireysel olarak kitaplardan ilmi doğru bir şekilde öğrenme ihtimali söz konusu değildir. Aksine bireysel okuma kaçınılması gereken bir süreçtir. Bir tür bireysel okuma olan tekrar ile müzâkere ve münâzara arasında da kıyas işlemine gitmekte ve müzâkere ile münâzaranın aslında bir tür istişâre işlemi olduğunu, istişârede de asıl hedefin doğruyu ortaya koymak olduğunu; buna binâen müzâkere ile münâzaranın tekrardan daha faydalı olduğunu söylemektedir. Zernûcî mütâlaa kelimesini tek bir yerde kullanmaktadır. Kullandığı yer ise kitapların rulo şeklinden ziyade dikdörtgen şeklinin mütâlaa için daha kullanışlı olduğu ifade ettiği pasajdır. Zernûcî'nin eserinde ilmi bireysel olarak kitaptan elde etme gibi bir anlayış olmadığı için bunu ifade eden kavramlar da yoktur. Dönemin hâkim anlayışı ilmin hocadan işitilerek alınmasıdır. Mütâlaa ise mutlak okuma anlamında kullanılmıştır.²⁹

Zernûcî'den sonra eğitim tarihinin önemli eserlerinden birini veren kişi de Bedreddîn İbn Cemâ'a'dır (ö. 733/1333). İbn Cemâ'a'nın *Tezkiretü's-sâmi' ve'l-mütekellim fi edebi'l-âlim ve'l-müte'allim* adlı eseri bu alanın önemli eserlerinden biri olup beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Kur'ân ve sünnetten ilim ve ilim ehlinin fazileti hakkında yapılan iktibaslardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise âlim kişinin kendisine, öğrencilerine ve dersine karşı sorumluluklarına dairdir. Niyetinin hâlis olması, dünyalık için değil de Allah rızası için ilmi elde etmesi, derse geldiğinde temiz elbise giymesi ve dersi açık bir dille vermesi gibi dikkat etmesi gereken birçok noktayı bu bölümde incelemektedir. Üçüncü bölüm öğrencinin kendisine, hocasına ve ders arkadaşlarına karşı sorumluluk-

29 Burhâneddîn ez-Zernûcî, *Ta'limü'l-müte'allim fi tarîki't-ta'allüm*, thk. Salah Muhammed - Nezir Muhammed (Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2014), 63, 74, 90-93, 117; Khaled el-Rouayheb, *Islamic Intellectual History*, 101-105.

larını ele almaktadır. Öğrencinin davranışları ile beraber dersten sonra yapması gereken müzakere, hocanın dediklerinin lafız ve manâ açısından düşünülmesi ve tekrar bu bölümde tartışılmıştır. Ayrıca okuduğu ilimlerden bir giriş kitabının ezberlenmesi gerektiği de vurgulanmıştır. Dördüncü bölüm ise öğrencinin kitapla olan ilişkisi hakkındadır. Kitabı yere koymaması gibi saygı ifade eden davranışlar ile öğrencinin kendi nüshasını oluştururken dikkat etmesi gerekenler bu bölümde tartışılmıştır. Eserin beşinci bölüm ise medreselerde ikâmet esnasında dikkat edilmesi gerekenler hakkındadır. Zernûcî'nin eserinin aksine mütâlaa kavramı birçok yerde geçmektedir. Ancak bunlar bireysel bir okuma biçiminden ziyade mutlak bir okuma anlamında kullanılmıştır. Örneğin mukaddimede eserini yazarken “hocalarından veya hocalarının hocalarından duydukları ile *mütâlaa esnasında karşılaştıklarını* (أو مررت به في المطالعات)” cemettiğini söylemektedir. Eserin başka yerlerinde de mutlak okuma anlamında kullanılmıştır.³⁰

Zernûcî ile İbn Cemâ'a'nın eserleri eğitim tarihinin genel özelliklerini göstermesi açısından önemli kaynaklardır. Her ikisinde de ilmin hocadan alınması gerektiği vurgulanmıştır. Daha sonraki dönemlerde de bu vurgu devam etmiştir. Bireysel okuma ile ilim elde etme yolu hâkim olmamıştır. Ancak mütâlaa eserlerinin yazılması yeni bir kırılma olarak görülebilir. Bu kırılmanın sebepleri daha detaylı bir şekilde çalışılmalıdır. Medrese eğitimi almadan entelektüel bir grubun ortaya çıkmaya başlaması bu tür eserlerin telif edilmesinde bir sebep olarak görülebilir. Bu kırılma eserlerin temel vurgusunda farklılığa götürmüştür. Zernûcî ile İbn Cemâ'a'nın eserleri hoca-talebe ilişkisi üzerine kurulmuşken Müneccimbaşı'nın risâlesi talebe-metin ilişkisi üzerine kurulmuştur. Ayrıca Müneccimbaşı ve diğer mütâlaa eserlerinde dil ilimleri mütâlaanın çok önemli bir basamağını oluştururken Zernûcî ile İbn Cemâ'a'nın eserlerinde sadece nahiv bilmesi gerekir denilerek geçiştirilmiştir.³¹

Mütâlaa ilmini bir disiplin olarak vazedenden Müneccimbaşı mütâlaa pratiğinin öğrenci için cedel ve münazaradan önce gelmesine ve daha faydalı olmasına rağmen önceki âlimlerin buna gereken önemi vermediklerini yakınlıkla dile getirmektedir. Bu iddiasını ise mütâlaaya dair müstakil bir çalışmanın yapılmamış

30 Bedreddin İbn Cemâ'a, *Tezkiretü's-sâmi' ve'l-mütekellim fi edebi'l-âlim ve'l-müte'allim*, thk. Muhammed b. Mehdî el-Acemî (Beirut: Dâru'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 2012), 32-33, 89; Khaled el-Rouayheb, *Islamic Intellectual History*, 104-105.

31 Khaled el-Rouayheb, *Islamic Intellectual History*, 115.

olması ile delillendirmektedir. Müneccimbaşı *Feyzü'l-Harem* adlı risâlesinin başında mütâlaaya dair kavramlarının çoğu münazara ve cedel ilminden alınmış iki varaklık bir risâle gördüğünü ve ona bir şerh yazmaya giriştiğini ifade etmektedir. Khaled el-Rouayheb Müneccimbaşı'nın bu risâleye dair verdiği bilgilerden yola çıkarak bu risâlenin Hâmid b. Burhân b. Ebî Zer Gıfârî'nin (XV. yy)³² risâlesi olduğu ihtimalini dile getirmiştir. Yapmış olduğumuz incelemede Müneccimbaşı'nın bu risâle üzerine yazmış olduğu notlara ulaşarak bu iddianın doğruluğunu kanıtlamış olduk.³³

Hâmid b. Burhân'ın *Risâle fî âdâbi'l-mütâla'a* adlı risâlesi mukaddime, maksad ve vasiyet olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Bu risâleyi dostların isteği üzerine onlara sunulan bir hediye niyetiyle yazdığını ifade eden yazar, mukaddime kısmında bütün ilmî yargıların tasavvur veya tasdikten oluştuğunu ve eserlerde karşılaşılabilecek eleştiri noktalarının neler olduğunu ifade ederek mantık ve münazara temelli bir risâle kaleme aldığını ihsas ettirmektedir. Risâlenin maksad kısmı kitap okuma âdâbı ve vakitlerine dair kısa ve öz bilgiler sunmaktadır. Bu bölüm okuma esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini genel hatları ile ifade etmesi açısından risâlenin temel gayesinin açıklandığı kısımdır. Vasiyet kısmında ise mânası anlaşılmadan ibarelerin sadece ezberlenmesinin yanlışlığı ve tafsilatlı okumaya geçmeden önce eserin genel hatları ile gözden geçirilmesi gibi konuları ele almaktadır. Vasiyet kısmında ise ilim yolcusunun kaçınması gereken noktaları zikretmesi açısından da önem arz etmektedir.³⁴

Müneccimbaşı'nın haberdar olmadığı ama kendisinden önce bu alanda eser kaleme alan diğer bir müellif ise Abdullah b. Muhammed b. Abdullah el-Bosnevî'dir (ö.1053/1643). Bosnevî'nin *Risâle fî âdâbi'l-mütâla'a* adlı risâlesinin günümüze ulaştığı bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Mehmed Asım Bey Koleksiyonu 704 numaralı mecmuanın (22b-25a) içinde yer almaktadır. Dört varaktan oluşan bu risâlenin başında Abdullah el-Bosnevî, daha önce

32 Risâlelerde adı yukarıda zikredildiği şekilde geçmektedir. Müellif hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. el-Rouayheb onun XV. yüzyılda yaşayan bir âlim olduğunu ifade etmektedir. Khaled el-Rouayheb, *Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century*, 106-107; Ahmed Hüseyin el-Ezherî, *el-Muṭâlî' fî âdâbi'l-muṭâlî'*, 17-22.

33 Khaled el-Rouayheb, *Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century*, 97-99. Müneccimbaşı'nın risâle üzerine aldığı notlar için bk. Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 623, 143a-144b.

34 Hâmid b. Burhân b. Ebî Zer el-Gıfârî, *Risâle fî âdâbi'l-mütâla'a* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 3341), 123b-125b.

kimsenin hakkında yazmadığı bir konuda bir şeyler telif etmek istediğini ve bu konudaki araştırması sonucunda mütâlaa hakkında bu risâleyi kaleme aldığını ifade etmektedir. Mukaddime, üç bab ve maksaddan oluşan risâlenin mukaddimesinde Bosnevî bir ilmin, ilim olarak tanımlanmasını sağlayan unsurlardan olan ilmin tarifi, mevzusu, gayesi gibi konuları ele almaktadır. Birinci bölümde lafızlardan anlamların nasıl çıkartılacağını genel hatlarıyla incelerken; ikinci bölümde lafızlardan elde edilen bu anlamların aklî ihtimalleri ile doğru ve hatalı çıkarımların nasıl ayrıştırılacağını ele almaktadır. Üçüncü kısımda ise elde edilen doğru çıkarımların tam olarak nasıl anlaşılması gerektiğine odaklanmaktadır. Risâlenin son kısmı olan maksadda ise tasavvur ve tasdik ayrımı üzerinden mebâdi ve maksadların detaylarını işlemektedir.³⁵

3.2. Müneccimbaşı ve Mütâlaa İlmi

Mütâlaa ilmîni bu kadar detaylı ele alan ilk kişi Müneccimbaşı'dır. *Feyzü'l-Harem* adlı risâlesinde bir ilmî disiplinin taşınması gereken bütün özellikleri geniş bir şekilde ele almıştır. Mütâlaa ilminin önemine rağmen neden bu kadar geç bir döneme kadar müstakil bir ilim hâline getirilmediğini ise sorgulamaktadır. Müneccimbaşı, İslam âlimlerinin öğrenciler için faydalı olabilecek her bir aracı öğretmeye, onun hakkında kitaplar yazmaya çalışmalarına rağmen mütâlaa ilmine dair herhangi bir şey yazmamış olmalarını hayretle karşılamaktadır. Bunun nedeni olarak öğrencilerin telif gelenegindeki metin-şerh-hâşiye üçlüsünden bu ilmi doğal bir sonuç olarak öğrenmeleri ihtimali zikretmektedir. Müneccimbaşı bu muhtemel gerekçelendirmeyi makûl görmemektedir. Zira bu gerekçeden dolayı kaleme alınmaması gereken bir ilim varsa bunun da münazara-cedel ilmi olması gerektiğini ifade etmektedir. Kendisi bu ilmin bu kadar geç ortaya çıkmasını Allah'ın takdirine bağlamaktadır.³⁶ Her şeyin bir zamanı olduğunu ve bu ilmin de bu zaman diliminde tedvin edilmesi gerektiği düşüncesine sahiptir.

Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* adlı risâlesini kaleme almadan önce mütâlaa hakkında araştırma yaptığını ve yukarıda da zikredildiği üzere iki varaklık bir eser olan Hamid b. Burhân'ın risâlesini incelediğini söylemektedir. Bu risâle

35 Abdullah b. Muhammed b. Abdullah el-Bosnevî, *Risâle fi âdâbi'l-mütâla'a* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Mehmed Asım Bey, 704), 33b-36b.

36 Müneccimbaşı Ahmed Dede, *Feyzü'l-Harem* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli, 3034), 1b-2b.

üzerine şerh³⁷ yazmaya giriştiğini ama risâlenin adı mütâlaa olmasına rağmen çoğu kavramın münâzaradan alınmış olmasından dolayı kendisinin bir muhtasar yazmaya karar verdiğini söylemektedir. Müneccimbaşı'nın Hamid b. Burhân'ın risâlesi üzerine yazmış olduğu bu notlar kendisinin telif ettiği *Feyzü'l-Harem*'deki ibarelerle neredeyse aynıdır. Hamid b. Burhân'ın risâlesindeki temel meselelerin tamamını kısa olsa dahi şerh etmiştir. Mütâlaa kavramının sözlük ve terim anlamı, ilim oluşu, mevzûsu, gayesi ile mutavassıt seviyesindeki öğrenci için daha faydalı oluşunu ifade ederken kullandığı kavramlar *Feyzü'l-Harem*'deki kavramlarla aynıdır. Müneccimbaşı bu notlarda mütâlaa ilminin Hamid b. Burhân tarafından âdâbü'l-bahs konuları arasından ayıklanarak elde edilen bir ilim olduğunu ve bu ilim konusunda ilk defa eser telif eden kişinin Hamid b. Burhân olduğunu ifade etmektedir. Müneccimbaşı'nın bu notlarında değindiği diğer bir mesele de Hamid b. Burhân'ın risâlesinin mukaddimesinde tartıştığı tasavvûr ve tasdik ayrımıdır. Hamid b. Burhân'ın maksad kısmında dile getirdiği yöntem de Müneccimbaşı tarafından şerh edilen kısımlardandır. *Feyzü'l-Harem* adlı risalesinde de vurguladığı konunun matla', vasat ve makta' olmak üzere üçlü ayrımı ve her konunun bu şekilde incelemesi gerektiği vurgusu da tartışılan konular arasındadır. Risâlenin geriye kalan kısımları da aynı şekilde şerh edilmiştir. Bu anlamda risâlenin bütün konularına dair yapılan bir ta'lik-şerh çalışması olduğu ifade edilmelidir. Bu ta'lik çalışmasında kullanılan Hamid b. Burhân'ın risâlesinin istinsah tarihi 1090/1679 olup Müneccimbaşı'nın İstanbul'da müneccimbaşılık görevinde bulunduğu zamana denk gelmektedir. Muhtemelen bu ta'lik çalışmasını 1099/1687'de İstanbul'dan ayrılmadan önce yazmıştır.³⁸ *Feyzü'l-Harem* adlı risâlesinin başında bu notları yazmasına rağmen risâlede çoğu kavramın âdâbü'l-bahstan alınmasından dolayı yeni bir risâle telif etme ihtiyacı hissetmiştir. Bu konuda müstakil bir eser yazmaya karar vermesine rağmen yoğunluk ve tereddüt hâli bu risâlenin yazımını geciktirecektir. Mısır'dan ayrıлып Mekke'ye gidince Mekke'deki dostlarının yoğun talebi üzerine bu risâlesini h. 1102'de kaleme alır. Risâleyi kendisinin bir marifeti olmasından ziyade Mescid-i Harâm'ın feyzinin vermiş olduğu coşkunun taşması olduğuna işaret etmek için *Feyzü'l-Harem* olarak isimlendirir. Bu risâle mukaddime, beş maksat, hâtıme ve bir zeylden oluşmaktadır.³⁹ Aşağıda her bir bölümün içerdiği konular kısaca ele alınacaktır.

37 Bu risâle ve Müneccimbaşı'nın notları için bk. (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa, 623), 140b-141a.

38 Müneccimbaşı, *Ta'likât* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa, 623), 140b-141a.

39 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 16b-162a.

Bilindiği gibi ilimleri birbirinden ayıran temel unsur cihet-i vahdedir. Cihet-i vahde ile kastedilen ise o ilmin konusudur. İlimlerin temel ilkeleri ve özelliklerini ifade eden mebâdi-i aşerenin en temel unsuru da şüphesiz mevzu yani ilgili ilmin konusudur. Müneccimbaşı, mukaddimede ilimleri birbirinden ayırmanın yöntemi ve aynı zamanda müstakil bir ilmin temel ilkelerini ifade eden mebâdi-i aşere üzerinden mütâlaa ilmini ele almaktadır.⁴⁰

Tanımı: Mütâlaa sözlük anlamı itibari ile *ittilâ'* yani *bir şeye vakıf olmak* anlamlarına gelir. Terim anlamı ise genel anlamda şöyledir: *Mefhumu tahsil etmek için mersumu incelemektir.* Mütâlaanın tafsilî tanımı ise şöyledir: *Belli anlamlar için vaz' edilen lafızları inceleyerek/mülâhaza ederek, bu lafızlarla açıklanan hakikate veya ispat edilen matluba, muhakkik âlimlerin de kabul edecekleri şekilde ulaşmaktır.* Mütâlaa ilmi ise âdâbü'l-mutâla'a ve şartlarını inceleyen ilimdir.⁴¹

Tanımlarda görüldüğü üzere mütâlaa, bir şeyi derinlemesine idrak etmektir. Bunun yolu ise lafızların/ibarelerin incelenmesi ile ibarelerde kastedilen anlamın ortaya çıkartılmasıdır. Müneccimbaşı mütâlaayı tafsilatlı bir şekilde tanımlarken mütâlaanın makbul olması için bazı şartlar getirmiştir. Bunlardan birincisi ibarelerde geçen lafızların konulduğu anlamın bilinmesidir. Lafızların vazedildiği anlamlar tespit edildikten sonra incelenmeye tabi tutulabilir. İkinci önemli şart ise lafızlarla ifade edilen hakikatin veya delillendirilmek istenilen konunun sağlamasının yapılabilmesidir. Bunun yolu da lafızlardan anlaşılan anlamın alanın uzmanları tarafından onaylanmasıdır. Bu şart lafızların keyfi yorumlanmasının önünü kapatması açısından önemlidir. Mütâlaa ilmi ise tanımlarda zikredilen şartlar ve devamında sunulacak olan yöntemi ele alan bir disiplindir.

Konusu: *Mütâlaa ilminin ıstılahî tanımı bu ilmin konusunu teşkil etmektedir.* Buna göre lafızların vazedildiği anlamı bilerek ibarelerin ifade ettiği anlamı muhakkik âlimlerin de kabul edeceği şekilde anlama ameliyesidir. Kısacası bu ilmin konusu lafızların incelenmesi yoluyla ifade edilmek istenilen anlama ulaşma yöntemidir.⁴²

40 Abdullah Öztop, "Gün Yüzüne Çıkmayı Bekleyen Kıstâs: İlimler Tasnifi için Mebâdi-i Aşera", III. *Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi, Bildiriler Kitabı II*, ed. Nuriye Kaya vd. (İstanbul: İlmi Etütler Derneği, 2014) II, 217-225.

41 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 162a.

42 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 162a.

Gayesi: *Zibni, salt görünen ile sınırlamaktan korumak ve onun gerçek bilgi ile detaylardan/inceliklerden mahrum kalmasını engellemektir.* Bu ilmin gayesi lafızların ilk akla gelen anlamı ile yetinilmeyip derinlemesine incelenmesi gerektiği bilincine ulaştırmaktır. Bu bilinç kişiyi lafızların zahirinin dışında iç anlamlarının olduğu ve üzerinde tefekkür ederek bu ince anlamlara ulaşılacağı düşüncesine götürmektedir. Zikredildiği üzere bu ilmin temel gayesi lafızların zahiri ile yetinilmemesi ve zihnin ince/derin anlamlardan mahrum kalmamasıdır.⁴³

Faydası: *Mütâlaa âdâbını/yöntemini göz önünde bulundurarak lafızlardan mânaları elde etmede ilerlemek, terakki etmektir.*⁴⁴ Bu ilmin faydası ile kastedilen elde edilen sonuçtur. Nitekim bilindiği gibi fayda bir filin sonucu ve meyvesidir. Bu ilmin sunduğu ilkeler uygulandıktan sonra elde edilecek sonuç lafızlardan mânaları elde etmede ilerlemek/gelişmektir. Bu ilerleyiş meleke hâline dönüşür.

Garazı: Garaz kişiyi bir fiile yönelten amaçtır. Bu ilmin garazı/amacı ise mütâlaa yapan kişiye göre değişmektedir. Mütâlaa yapan kimseye mütâli' denilir. Onun tanımı ise şöyle verilmiştir: *İbarelere/lafızlara salt bir mülahaza ve düşünme ile bakıp manalar elde edebilen kimsedir.* Mütâlaa yapan kişinin konumu değişebildiği için bu ilmin garazı da kişiye göre değişmektedir. Müneccimbaşı dört tür mütâlaa yapanın olduğunu ifade ettikten sonra onları ve özelliklerini şöyle açıklamaktadır:

a) *Mütâlaa yaptığı ilim hakkında biraz bilgisi olmakla beraber bi'l-fil seviyesinde olmayan kişinin bu ilimden amacı/garazı mütâlaa ettiği ilmi bi'l-fil elde etmektir.* Birinci seviyede olan bu kişi incelemeye tabi tuttuğu konu hakkında çok az bilgiye sahip olduğu için onun mütâlaaya yönelmesinin sebebi yani garazı ilmi gerçek anlamda bilme isteğidir. Açıklamada bi'l-fil ile bilginin "Bu şey hakkındaki bilgi şudur" diyebileceğimiz şekilde meseleyi bilme kastedilmiştir.

b) *Mütâlaa yaptığı ilim hakkında bi'l-fil ilmi olmakla beraber bu ilim taklid yoluyla elde edildiği için bu seviyedeki kişinin amacı bi'l-fil olan bilgisini delillerle bilmesidir.* Buna göre her ne kadar bi'l-fil bir ilme sahip olsa dahi bu bilgisinin kaynağı taklittir. Bu kişi mütâlaa yaparak daha önce gerçek anlamda bildiği bir

43 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 162a.

44 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 162a.

meseleyi delilleri ile kuvvetlendirmeye çalışmaktadır. Elbette ki delilden soyutlanmış bir bilginin gerçek (bi'l-fiil) bir bilgi olamayacağı meselesi akla gelebilir. Ancak burada kastedilen delilsiz olsa dahi o mesele hakkında gerçek bir bilgiye sahip olmaktır. Dolayısıyla bu seviyedeki kişi mütâlaa ile delilsiz olan gerçek anlamdaki bilgisini delil ile güçlendirmek istemektedir.

c) *Mütâlaa yaptığı ilim hakkında tahkiki ilme sahip olmakla beraber bu ilmi istihdar melekesi seviyesine gelmemiş kişinin bu ilimden garazı bilgileri aldığı kaynakları tekrar ederek ilmini istihdar seviyesine çıkarmaktır.* Bu seviyede olan kişinin bilgisi delile dayalı gerçek bir bilgidir. Delile dayalı bir bilgiye sahip olmasına rağmen mütâlaa yapmasındaki amacı bilgisini pekiştirme isteğidir. Bu pekiştirmenin varması gereken noktası ise istihdar melekesi seviyesidir. İstihdar melekesi ile kastedilen ihtiyaç duyduğu anda bilgiyi hatırlayabilmesidir. Bu melekeye sahip olmanın yolu ise bilgiyi delilleri ile beraber tekrar etmesidir.

d) *Mütâlaa yaptığı ilim hakkında hakiki ilmi olmakla beraber bu ilmi arttırılabilir ve güçlendirilebilir bir durumda olan kişinin bu ilimden garazı ise ilmini arttırmak veya birçok farklı kaynaktan ilmini güçlendirmektir.* Müneccimbaşı'nın zikrettiği son kısımdaki kişi, delile dayalı bir bilgiye sahip ve ihtiyaç duyduğu anda bunu hatırlayabilen kimsedir. Ancak bilgisi bu seviyede olmasına rağmen farklı kaynaklardan bu bilgisini arttırabilir veya güçlendirebilir. Bu kişinin mütâlaa yapmasındaki amacı bilgisini farklı kaynaklardan beslemek ve güçlendirmektir.

Kısaca mütâlaanın dört garazı vardır: a) Tahsil, b) Tahkik, c) İstihdar, d) Tenmiye ve Takviyye (geliştirme ve güçlendirme). Bu dört garazın her birinin özel bir yöntemi olduğu için risâlede her biri ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Mütâlaa yapan herkes için geçerli olan genel kurallar da ayrı bir başlıkta bunlardan önce incelenmiştir. Böylece risâlenin birinci maksadı genel ilkelere dairken diğer dört maksad yukarıda zikredilen mutâli'in garazları hakkındadır.⁴⁵

Müneccimbaşı, mütâlaanın herkes için zorunlu olmakla beraber ilim yolunun ortasında bulunan yani mutavassıt kişi için daha faydalı olduğunu düşünmektedir. Çünkü ilim yolunun başında bulunan yani mübtedi kişi lafızlardan anlamları tek başına çıkaramayacağı için ilmi hocalarından dinleyerek öğrenmesi

45 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 162b-163a.

gerekir. Müntehî, yani ilim yolunun sonunda bulunan kişi ise manaları kolayca elde edebildiği için bu anlamda mütâlaaya çok fazla ihtiyaç duymamaktadır.⁴⁶

Öğrencilerin mertebeleri nasıl mübtedî, mutavassıt ve müntehî ise aynı şekilde her bir konunun da mebde' (giriş), vasat (gelişme) ve makta'ı (sonuç) vardır. Mebde' kısmında iddia veya iddia yoksa iddia konumuna kaim olan hususlar zikredilir. Vasat kısmında ise deliller veya delil yoksa delil makamına kaim olan unsurlar zikredilir. Bu kısım tartışmanın ana gövdesini oluşturduğu için soru ve cevaplar burada zikredilir ve konu uzunca tartışılır. Makta' kısmı ise sözün son bulunduğu kısımdır. Bu kısımda ilzâm ve ifhâmdan murad edilen amaç zikredilir ve zikredilen mukaddimelerin kesin olmasına yani ya zarurî ya da onun makamına kaim olabilecek mukaddimeler olmasına dikkat edilir.⁴⁷

Müneccimbaşı'nın birinci maksadda herkes için zikrettiği genel mütâlaa yöntemini çok kısa bir şekilde şöyle ifade edebiliriz: Besmele ve dua ile başladıktan sonra okuduğu ilmin mevzusuna ve gayesine göre tarifini diğer ilkeleri ile beraber gözünde canlandırır. Bir ilmi değil de kitaptan bir bölümü okuduğu zaman ilgili konunun genel hatlarını zihninde canlandırmalı ve bölümün temel sorusunu çözmeye çalışmalıdır. İlgili konuyu anladığının göstergesi ise zihninde konuya dair genel bir kanaatin oluşması ve varsa ihtilafların bilinmesidir. Konu hakkındaki bu genel tasavvurdan sonra ibareler sarf, nahiv, vaz', me'ânî, beyân, mantık gibi ilimler açısından teker teker incelenir. Her bir ilim açısından ibareleri incelemek kişinin hem o ilmi meleke hâline getirmesini sağlamakta hem de ihtimal ve yanlış anlamaları azaltmaktadır. Bütün bu ilimler açısından incelendikten sonra konunun özeti taraflar ve deliller olacak şekilde baştan sonra kadar zihinde canlandırılmaya çalışılır. Bu canlandırma neticesinde bir yargıya ulaşabilmelidir. Eğer bu noktada yani canlandırmada eksiklikler varsa bunun dilsel mi yoksa manevî eksikliklerden mi kaynaklandığını tespit etmeli ve bunu gidermeye çalışmalıdır. Özeti zihninde canlandırabiliyorsa tarafların yerlerini değiştirmeli ve kendini de taraflardan birinin yerine koyarak özeti gözden geçirip tartışmalıdır.⁴⁸

Risâlenin ikinci maksadı ilmi bi'l-fiil elde etmek isteyen kişinin takip etmesi gereken yöntemi ele almaktadır. Buna göre birinci maksatta zikredilen

46 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 164a-164b.

47 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 165b-166a.

48 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 166a-172b.

yöntem bütünüyle veya önemli bir kısmıyla yerine getirildikten sonra mütâlaaya konu olan metnin konuyu iddia ve delilleri ile içerip içermediği tespit edilmelidir. Bu bağlamda mütâlaa edilen ilmin tahkikî mi yoksa taklidî mi olduğu bilincinde olarak iddia ve delilleri onlara yöneltilebilecek bütün itiraz ihtimalleri ile beraber zihnine nakşetmelidir. Zihne nakşetme sürecinde çokça tekrar yapmalı ve manayı belli ifade kalıpları veya metin yazarının ifadelerinden soyutlayabilmelidir. Kendi dili veya ifade biçimiyle mânayı tekrar lafzlara dökülmelidir. Şayet mütâlaa edilen metinde iddialar delilsiz bir şekilde zikredilmişse başka kaynaklardan delilleri onlara yöneltilebilecek itirazlarla beraber öğrenmelidir.⁴⁹

Feyzü'l-Harem'in üçüncü maksadı tahkikî ilmi yani delillerden elde edilmiş ilme ulaşmak isteyen kişinin takip etmesi gereken yöneme dairdir. Bu kişi mütâlaa yaptığı ilmin âlet mi yoksa maksûd bizzât olarak da ifade edilen 'âlî ilimlerden biri mi olduğunu belirlemelidir. Âlet ve 'âlî ilimlerin her birinde delil veya şâhid getirme gereksinimi farklılaştığı için hangi noktada ne tür delil getirilmesi gerektiğini tespit etmelidir. Bu tespitten sonra zikredilen delilleri onlara yöneltilebilecek itirazlarla beraber iyice kavramaya çalışmalıdır.⁵⁰

Müneccimbaşı risâlesinin dördüncü maksadında mütâlaa ile istihdâr melekesini kazanmak isteyen kişinin yapması gerekenleri ele almaktadır. İstihdâr melekesini kesbetmek isteyen kişi, mütâlaa yaptığı metinde ifade edilen bilgiler ile kendi bilgi birikimini karşılaştırmalı ve aralarında uyum mu yoksa farklılık mı olduğunu tespit etmelidir. Aralarında farklılık varsa farklılığın delilden mi, iddiadan mı yoksa her ikisinden mi kaynaklandığını tespit etmelidir. Bu tespitleri yaptıktan sonra en kuvvetli gördüğü görüşü zihnine kazımalıdır. Bu esnada yaptığı her tekrardan daha önce görmediği yeni bilgileri ve incelikleri yakalamaya çalışmalıdır. İstihdâr melekesini elde etmenin yolu tekrar etmekten geçmektedir. Tekrar da uygulamalı ve salt mülâhaza olmak üzere iki türlüdür. Uygulamalı tekrar daha çok âlet ilimlerinde söz konusu iken maksûd bizzat yani 'âlî ilimlerde tekrar, salt mütâlaa ve mülâhaza ile yapılmaktadır. Bunda dikkat edilmesi gereken nokta ise bir konu veya ilim hakkıyla öğrenilmeden başka bir konu veya ilme geçilmemesi gerektiğidir.⁵¹

49 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 173a-174b.

50 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 174b-176b.

51 Müneccimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 176b-179a.

Beşinci maksad ise bilgisini farklı kaynaklardan besleyerek arttırmak ve güçlendirmek isteyen kişinin takip etmesi gereken yolu açıklamaktadır. Münec-cimbaşı bu noktada tasavvur ve tasdik in arttırma ve güçlendirmeye konu olup olmadığını felsefî açıdan inceledikten sonra mütâlaa yapan kişinin bilgisini farklı kaynaklardan destekleyerek kemâl seviyesine çıkartması gerektiğini ifade etmektedir. Mütâlaa edilen konuyu tasavvur ve tasdik açısından incelemeli ve her iki noktaya yöneltebilecek bütün itirazları ve bu itirazlara verilebilecek cevapları zihninde canlandırabilmelidir. Konuyu özet bir şekilde zihninde canlandırmada bir eksikliğin olmamasına dikkat ederek tarafların müdde'î (iddiâ sahibi) ve sâil (itirazda bulunan) konumlarını değiştirmeli ve kendini taraflardan birinin yerine koyarak konunun bir parçası hâline getirmelidir. Bu işlemi bir sonuca varana kadar devam ettirmelidir.⁵²

Risâlenin hatime kısmı, mütâlaa yapılan konuyu tamamlamak adına dikkat edilmesi gereken noktaları ele almaktadır. Bu bağlamda hataya düşülen yerleri, sebepleri ve neden hataya düşüldüğü gibi önemli soruları işlemektedir. Münec-cimbaşı hatanın sayılmayacak kadar sebebi olmakla beraber bunların lafız veya mânada bir şey ile o şeyin benzeri arasında ayırım yapılamaması noktasında birleştiğini ifade etmektedir. Hataları da haricî ve dahilî; dahilî olanları ise lafzî ve manevî olarak ayırmakta ve her birini örnekleri ile beraber ele almaktadır. Ayrıca ilim yolcusunun bir konuyu veya ilmi hakkıyla öğrenmeden başka bir konu veya ilme geçmemesi, mütâlaasında aceleci olmaması, avâm katında yer edinebilmek için sathî bilgilerle yetinmemesi, anlamını idrak etmeksizin salt lafızları ezberlemeye kalkışmaması, zihnini daima canlı tutabilmek adına ince ve derin meselelerle ilgilenmesi, şerh ve haşiyelere başvurmadan önce kendisinin meseleleri çözmeye çalışmasının gerekmesi gibi önemli birçok noktayı dile getirmektedir.⁵³

Risâlenin son kısmı olan zeyilde ise müzâkere konusu ele alınmaktadır. Bu kısımda müzâkerenin aslında ıstilahî anlamda münâzara ile aynı olmakla beraber tarafların ikiden daha fazla olabilmesi ile mu'allil ve sâilin konumlarının değişkenliği noktalarında münâzaradan farklılaşmaktadır. Ayrıca müzâkere akrân ve emsâl kişiler arasında olurken; münâzarada bu durum söz konusu değildir. Doğruyu ortaya çıkarma amacını taşıyan müzâkerenin şartları sağlandığından

52 Münec-cimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 179a-182a.

53 Münec-cimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 182a-186a.

günlerce yapılan mütâlaadan daha faydalı olduğu da özellikle vurgulanmıştır. Müzâkere yapacak gurubun birbirine üstünlük kurma gibi dertleri olmayan, birbirini seven ve birbirlerinin dil ve lehçelerinden anlayan kişiler olması ise müzâkerenin şartlarındandır.⁵⁴

4. *Feyzü'l-Harem*'in Nüshaları ve Tahkiki

Feyzü'l-Harem'in Türkiye yazma eser kütüphanelerinde üç nüshası bulunmaktadır. Yurtdışındaki yazma eser kütüphanelerinde ise tespit ettiğimiz üç nüshası daha bulunmaktadır. Ancak yurtdışında olup tarihli ve ulaşabildiğimiz tek nüsha Mektebetü'l-Ezher'deki nüshadır. Tahkikte kullanılan nüshaların detaylı tavsifine geçmeden önce risâlenin daha önce tahkik edilmeden sadece metin dizgisi olarak Ebû Yahyâ el-Haddâd⁵⁵ tarafından basıldığını ifade etmemiz gerekiyor. Muhakkik hangi nüshayı kullanarak risâleyi dizdiğini ifade etmemektedir. Ayrıca risâle dizgi ile beraber Mikael Smith⁵⁶ tarafından İngilizceye de tercüme edilmiştir. Eserin ilk bölümün kısa bir özeti Süleyman Hayri Bolay tarafından makale olarak yayınlanmış olmakla beraber hangi nüshayı esas aldığını belirtmemiştir. Yapmış olduğu atıflardan yola çıkarak eserin Laleli, 3034'teki nüsha olduğunu ifade edebiliriz.⁵⁷

Yapmış olduğumuz bu tahkik çalışmasında İSAM Tahkik Kuralları (İTNES) esas alınmıştır. Tahkikte esas alınan nüshalar ile rumuzları ise aşağıda ifade edildiği şekildedir.

1- Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz Paşa, 1350, 1b-22a (ج): Risâlenin Nafiz Paşa koleksiyonundaki nüshası, 68 varaklık bir mecmuanın ilk 22 varığında bulunmaktadır. Bu mecmuanın ilk 50 varığı adı zikredilmeyen bir müstensih tarafından tâlik hatla yazılmış iken geriye kalan kısmı Müftîzâde Abdurrahîm tarafından 1169 (1756) istinsah edilmiştir. Mecmuanın ilk kısmındaki risâleler h. 1171-1172 yılları arasında istinsah edilmiştir. *Feyzü'l-Harem* ilk kısım-

54 Münecimbaşı, *Feyzü'l-Harem* (Laleli, 3034), 186a-188b.

55 Ebu Yahya el-Haddad, *Erba'a resâil fi âdâbi'l-ilm ve muqaddimâtihî*, *Feyzü'l-Harem* (Kahire: Mektebetü't-Tevfikîyye, 2013), 5-82.

56 Mikael Smith, *Enlightenment from the Sacred Precinct- Fayd al-Haram* (USA: İmam Ghazali Institute, 2017).

57 Süleyman Hayri Bolay, "Müneccim Başı Ahmed Dede'nin "Adab-ı Mutalaa" Adlı Risâlesinin Tahlili", *International Journal of The Asian Philosophical Association* 7/2 (July 2014), 69-77.

da bulunan risâlelerden olup 1171 (1758) Cemâziyelâhir'in sonlarında istinsah edilmiştir. Mecmuada Kazâbâdî'nin (ö. 1163/1750) *Şerhu hadîsi'l-ıhsân*, *Şerhu kelimet-i't-tevhîd*, *Risâle fi şerhi kelimet-iş-şehâde* gibi risâleleri ile Kınâlizâde (ö. 979/1572), Devvânî (ö. 908/1502) ve Cürcânî (ö. 816/1413) gibi meşhur âlimlerin risâleleri bulunmaktadır. Zikredilen âlimler dışında da başka kişilerin risâleleri yer almaktadır. Nüshanın üzerinde Yenikapı Mevlevihanesi'ne vakfedildiğine dair Selâhaddin Osman el-Mevlevî'nin vakıf mührü bulunmaktadır.

2- Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli, 3034, 160b-188b (J): Müneccimbaşı'nın *Gâyetü'l-beyân fi dekhâ'iki 'ilmi'l-beyân*, *Risâle fi'l-kinâye ve't-ta'rîz*, *Risâle fi tahkîki'l-maşdar* adlı risâleleri ile beraber bulunan bu nüsha 188 varaklık mecmuanın 160-188 sayfa aralığında bulunmaktadır. *Feyzü'l-Harem* dışındaki risâlelerin ferâğ kaydında risâlelerin müellif nüshasından kopya edilen bir nüshadan istinsah edildiği ifade edilmektedir. *Feyzü'l-Harem*'de ise müellifin telif tarihi dışında herhangi bir istinsah tarihi veya başka bir bilgi bulunmamaktadır. Mecmuanın kim tarafından ve ne zaman istinsah edildiğine dair herhangi bir kayıt olmamakla beraber zahriyesinde 1159 (1746) ve 1195 (1780) tarihli istisâhât kayıtları bulunmaktadır. Bu kayıtlardan yola çıkarak mecmuanın 1159'dan önce istinsah edildiğini ifade edebiliriz. Ayrıca mecmuanın üzerinde Sultan III. Selim'in (ö. 1223/1808) vakıf mührü bulunmaktadır.

3- Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3544, 67b-77a (İ): Farklı ilimlerden birçok risâle ile fevâidin bulunduğu 86 varaklık mecmuanın 67-77 varakları arasında bulunan bu nüsha, adı zikredilmeyen bir müstensih tarafından 1149'da (1736) istinsah edilmiştir. Sayfalardaki satır sayısı farklı olan bu nüsha diğerlerinden farklı bir sayfa biçimine sahiptir. Müstensih sayfanın yazımına sağ üst köşeden başlayıp sol alt köşede bitirmektedir. Mecmuanın üzerinde Nakîbüleşrâf Şeyhizâde Mehmed Esad Efendi'nin vakıf mührü (h. 1263) bulunmaktadır.

4- Mektebetü'l-Ezher, 381 (J): 26 varaklık olan bu nüsha nesih hatla Abdülbârî b. Şeyh Nasr b. eş-Şeyh Abdülbârî İbnü'l-Hâc Muhammed b. el-Hâc Abdülcelil b. el-Hâc Abdüsselam el-Uşmâvî tarafından 1169'te (1755) Mısır'da istinsah edilmiştir. Her sayfada 23 satır bulunmaktadır.

Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz Paşa, nr. 1350, vr. 1^b ilk sayfanın fotoğrafı

Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 3544, vr. 77^a son sayfanın fotoğrafı

B. Tahkikli Metin Neşri

فيض الحرم في آداب المطالعة

لأحمد بن لطف الله المولوي المشهور بالمنجم باشي أحمد ده ده

[ظ١٦٠]

/ بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله الذي جعل الإنسان مستعداً لمطالعة الكائنات مع ما فيها من النقوش^١ الظاهرة، ولِملاحظة المصنوعات وما فيها من الآيات الباهرة، وشرفه بجوهر العقل ليستدلَّ به من العَرَض المحسوس على الجوهر المعقول، ويتَّصل بإعداده من المعلوم إلى المجهول، والصلاة والسلام على أكمل المطالعين وأفضل الملاحظين سيِّدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه المتشرِّفين بمطالعة جماله، المتأدِّبين بآداب كماله، دامت^٢ الصلاة عليه وعلى صحبه وآله.

أما^٣ بعد: فيقول العبد الواثق بفضل ربه القوي أحمد بن لطف الله المولوي غفر الله له ولوالديه وأحسن اليهما وإليه: قد كان يختلج في صدري ويتردّد في خَلدي أن العلماء السالفين^٤ برّد الله مضجعهم مع كثرة شفقتهم وسعة مرحمتهم في حقّ الطالبين حيث لم يهملوا شيئاً مما يسهّل طرق التحصيل عليهم إلاّ بيّنوه بدقائقهم / ولم يتركوا أمراً ممّا يعينهم في الوصول إلى الكمال إلاّ ذكروه بحقائقه حتى دوّنوا آداب المناظرة والمباحثة وجعلوها^٥ علماً برأسه وألّفوا فيه كتبا كثيرة من المتون والشروح والحواشي. فما منعهم من ذكر آداب المطالعة وتدوينها

[و١٦١]

- ١ ن: ز: النفوس.
- ٢ ن: مادامت.
- ٣ ن: و.
- ٤ ن: السابقين.
- ٥ ز: وجعلوهما.

علما كآداب المناظرة مع كون الأولى أهم من الثانية في حق الطالبين؛ لأن المناظرة متوقفة^٦ على المطالعة؛ إذ كل مناظرة لم تسبقها^٧ مطالعة لا تنتج سوى المجادلة والمخاصمة، فلا تثمر غير الخجالة والندامة.

فإن قيل: تركوها إحالةً على فهم الطالب^٨ واعتماداً على أخذه^٩ تلك الآداب - أعني آداب المطالعة - من صنيع السلف في آثارهم من الشروح والحواشي؛ إذ المطالعة إما في المتن أو في الشروح^{١٠} والحواشي^{١١}.

قلت: لو كان تركهم لِمَا قيل لكانت آداب المناظرة بالترك أولى وأنسب من آداب المطالعة؛ لأنها مع كونها أحط^{١٢} رتبةً في اللزوم من آداب المطالعة أظهر فيها^{١٣} وأسهل أخذاً من صنيع الشراح وأصحاب الحواشي؛ مع^{١٤} أن كثرة الشفقة تنافي الإحالة وتأبى عن الحوالة.

والجواب الشافي: أن الأمور كلها بيد الله وهي مرهونة بأوقاتها.

وبينما أنا في هذا التردد إذ صادفتُ طرفة^{١٥} قد جمع في مقدار صحيفة ضمّنها أحد من العلماء المتأخرين^{١٦} عدّة كلمات متعلّقة بآداب المطالعة وكان أكثرها مأخوذاً من آداب المناظرة / لكنه من قبيل ما لا^{١٧} يشفي العليل ولا يروي الغليل فكتبت عليه شيئاً ممّا استفدته من آثار العلماء وأخذته من أفواه الفضلاء^{١٨}. وخطر ببالي أن أجمع مختصراً يحتوي على آداب المطالعة وشرائطها على وجه يفيد الطالبين ترقياً في مطالعاتهم، ويُعطي المحصلين كمالاتهم ملاحظاتهم، ثم منعتني من هذه الخاطرة عدّة أمور:

[١٦١ ظ]

- ٦ ن: متوقفة.
- ٧ ز: يسبقها.
- ٨ ن: الطلاب.
- ٩ ن: أخذهم.
- ١٠ ل أز: الشرح.
- ١١ ل أز - والحواشي.
- ١٢ ن: بأحط.
- ١٣ ن - أظهر فيها.
- ١٤ ل ز أ: على.
- ١٥ ز: ورقة.
- ١٦ المقصود به: حامد بن برهان بن أبي زر الغفاري. لم نقف على ترجمته.
- ١٧ ن - لا.
- ١٨ انظر لهذه التعليقة: مكتبة السلیمانیة، برتو باشا رقم ٦٢٣، ١٤٠ و-١٤١ و.

منها: تشتت البال لكثرة الاشتغال وانقلاب الأحوال.

ومنها: ملاحظة قصور الهمم في الطالبين، ومشاهدة ما هم عليه من قصد^{١٩} الطلب على ما يرغب فيه عوام الناس من الحشويّات والدندنيّات.^{٢٠}

ومنها: ما هو أمتع الموانع^{٢١} أنّي لاحظتُ قلة بضاعتي وعدم استطاعتي فقلت لنفسي: أيها العاجز المسكين أين أنت وأين رتبة التأليف والتصنيف؟ سيّما تقول^{٢٢} التأليف فيه قريباً من الإبداع والاختراع؛ حيث ما سبقك أحد فيه بتأليف مفيد ولا بتصنيف مَنيع حتى تستعين به فيما صعب عليك وتستكشف عنه فيما خفي لديك.

ومضى عليّ زمان وأنا^{٢٣} في هذا التردد أقدم تارة وأحجم أخرى حتى جمع الله شملي بأن شرفني بجوار بيته الحرام، وضمّ إلى الداعية المذكورة^{٢٤} طلب بعض الأذكياء الكرام؛ فبركة الجوار وصدق الطلب ترجح الإقدام على الإحجام، وشرعتُ^{٢٥} في جمع المختصر المذكور مستعينا بالله الملك العلام / ورتبته على مقدمة، وخمسة مقاصد، وخاتمة، وذيل؛ سائلاً^{٢٦} من الله حسن الختام. وسميته فيض الحرم ليشعر بأن ظهوره ليس بالاستعداد؛^{٢٧} بل بمجرد الفيض والإنعام. والمسؤول من فضله العميم وكرمه العظيم^{٢٨} أن يجعله خالصاً لرضائه الكريم، وأن يجعله^{٢٩} نفعاً للطالبيين وذخراً لنا في يوم الدين بحرمة سيّد الأنبياء^{٣٠} والمرسلين وصلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

[١٦٢ و]

- ١٩ أ: قصد.
 ٢٠ في هامش ن: أي نغمات لا تفهم.
 ٢١ ز: الأمور المانعة.
 ٢٢ ل أ: يقول؛ ز: يكون.
 ٢٣ ن: أنّي.
 ٢٤ ن- المذكورة.
 ٢٥ أ: فشرعت.
 ٢٦ أ: سائلاً.
 ٢٧ ن- ليشعر بأن ظهوره ليس بالاستعداد.
 ٢٨ ن- وكرمه العظيم.
 ٢٩ ن- وأن يجعله؛ أ: تجعل.
 ٣٠ ن- الأنبياء.

المقدمة:

في أمور تعين معرفتها في معرفة المقصود

[تعريف المطالعة ومبادئها]

منها، معرفة المطالعة لغةً واصطلاحًا: اعلم أنَّ المطالعة في اللغة بمعنى الاطلاع يقال: طالعه تطلعًا ومطالعةً^{٣١} أي اطلعتُ عليه. وأمَّا في الاصطلاح أعني في عرف عامة العلماء على ما يفهم من موارد استعمالهم إيَّاها فبالإجمال: «ملاحظة المرسوم لتحصيل المفهوم» وبالتفصيل: «ملاحظة الألفاظ المرسومة، المعلومة الوضع لمعانيها؛ للتوصل بها إلى ما قصد بإيرادها من بيان حقيقة أو إثبات مطلب، على وجه معتبر عند أصحاب التحقيق.» فهو علم يبحث فيه^{٣٢} عن آداب المطالعة وشروطها^{٣٣}.

وموضوعه: المطالعة الاصطلاحية.

وغايتها: صون الذهن عن الاقتصار على الظواهر، والحرمان من الحقائق والدقائق.

والفائدة منه: هي^{٣٤} الترقِّي في استخراج^{٣٥} المعاني من العبارات^{٣٦} بمراعاة تلك الآداب. / وأمَّا الغرض من نفس المطالعة فمنحصر في أربعة باعتبار مراتب المطالعين؛ لأنَّ المُطالع أي الذي له حظٌّ ونصيب من استخراج المعاني من العبارات^{٣٧} بمجرد ملاحظته^{٣٨} ونظره فيها لا يخلوا:

[١٦٢ظ]

[١] إمَّا أن يكون ممَّن له استعداد قريب بالنسبة إلى المحلِّ الذي يطالع فيه وليس له به علم بالفعل، فغرضه من المطالعة أن يحصل^{٣٩} ذلك العلم أي العلم بالفعل.

- | | |
|----|----------------------------|
| ٣١ | ن - ومطالعة. |
| ٣٢ | ل ن أ - فيه. |
| ٣٣ | ن: أشراطها. |
| ٣٤ | ل ز أ: هو. |
| ٣٥ | ل أ: الاستخراج. |
| ٣٦ | ل أ - المعاني من العبارات. |
| ٣٧ | ن - من العبارات. |
| ٣٨ | ل: ملاحظة. |
| ٣٩ | ن: تحصيل. |

[٢] وإمّا أن يكون له علم بالفعل بالنسبة إلى المحلّ المُطالع فيه؛ لكن تقليديّ ليس بمأخوذ من الدليل، فغرضه من المطالعة أن يحقّق ذلك العلم بأخذه من الدليل^{٤٠}.

[٣] فإمّا أن يكون له علم تحقيقي بالنسبة إليه؛ لكنه ليس في مرتبة ملكة الاستحضار، فغرضه من المطالعة أن توصله^{٤١} إلى تلك المرتبة بتكرار أخذه من المآخذ.

[٤] وإمّا أن يكون له علم تحقيقي؛ لكنّه ممّا^{٤٢} يقبل الزيادة والقوّة، فغرضه من المطالعة أن يزيد عليه فينمّيّه أو يأخذه من مأخذ كثيرة فيقوّيه.

فعلى هذا تكون^{٤٣} الأغراض من نفس المطالعة أربعة أقسام: إما التحصيل أو التحقيق أو الاستحضار أو التنمية والتقوية. ولكل نوع من هذه الأنواع الأربعة من المطالعة، آداب خاصة به كما أن لمطلق المطالعة آداباً عامة تعمّ جميع الأنواع؛ ولهذا جعلت مقاصد هذا المختصر مبنية في^{٤٤} خمسة^{٤٥}.

وأما نفع هذا الفنّ فيعمّ جميع من له حظّ من المطالعة، إلاّ أنّ نفعه للمتوسّط من الطالبين أكثر. فإنّ طالب الكمال العلميّ على ثلاث مراتب: مبتدئ ومُنتهٍ ومتوسّط؛ لأنّ الطالب إمّا في أوائل / الطلب ليس له نصيب من المطالعة واستخراج المعاني من العبارات بملاحظته؛ بل همّه أن يأخذ مطلوبه من أفواه الرجال، فهو «المبتدئ». وإمّا في آخر الطلب فقد حصلت له ملكة تامة عامة^{٤٦} يستخرج بها المعاني من العبارات الواردة عليه بسهولة من غير^{٤٧} تكلف رويّة جديدة، فهو «المنتهي». وإمّا في أواسط الطلب فقد حصلت له ملكة الاستخراج؛ لكنّها غير كاملة يريد تكميلها بالتميم والتعميم فهو «المتوسّط».

[١٦٣ و]

- ٤٠ ل ن أ ز - فغرضه من المطالعة أن يحقّق ذلك العلم بأخذه من الدليل. مأخوذ من المطبوع.
 ٤١ أ: يوصل.
 ٤٢ ن - ممّا.
 ٤٣ ن: يكون.
 ٤٤ أ: على.
 ٤٥ ز + مقاصد.
 ٤٦ ن - عامة.
 ٤٧ ل: قيد.

[الملكة وأقسامها]

اعلم أنّ الملكة مطلقاً عبارةٌ عن: كيفية راسخة في النفس يصدر^{٤٨} بها عن النفس نوع من الآثار الاختيارية بسهولة من غير روية. ويقال لها قبل الرسوخ: «حال». وهي كثيرة؛ لكن المطلوب للكمال العلمي ثلاث ملكات مرتبة في الحصول.

أولاهها: «ملكة الاستحصال»^{٤٩}: وهي كيفية راسخة في النفس تستعد بها استعداداً قريباً لقبول الاستخراج وتصدر^{٥٠} بها آثار ملائمة لمرتبة^{٥١} استعداد الاستخراج. وتحصل هذه الملكة بأخذ أوائل العلوم ومبادئها الأولى من^{٥٢} أفواه الرجال. وغايتها: حصول ملكة^{٥٣} الاستخراج وهي أعمّ الملكات الثلاث.

وثانيها: «ملكة الاستخراج»: وهي ملكة بها^{٥٤} تستخرج النفس المعاني من العبارات الواردة عليها بسهولة من غير تجشّم روية. وإنما تحصل هذه الملكة بإتقان الأصول من العلوم الآلية وباستحضار / المهمّات منها. [١٦٣ظ]

وتكمل بأمرين: أحدهما: أن تكون النفس في استخراجها بها متمكّنة مطمئنة غير متردّدة مضطربة فيه وفي مطابقتها للواقع. وثانيها: أن تكون هذه الحالة أي التمكّن والاطمئنان للنفس عامّة في جميع العلوم المتداولة أو في أكثرها. وكمال هذه الملكة بهذين الأمرين أي بالتتميم والتعميم إنما يتحصّل ويتيسّر بالمواظبة على المطالعة بمراعاة آدابها وشرائطها وتطبيق المستخرج بها على مستخرجات الكاملين؛ إمّا بمشافتهم إن وجدهم في عصره وبلده، وإن لم يجدهم في بلده يختار الرحلة إليهم على سنن السلف، وإن لم يجدهم أصلاً^{٥٥} في بلده ولا في غيره كما في عصرنا هذا كذلك - إنا لله وإنا إليه راجعون - فبمتابعة آثارهم وتتبع مؤلفاتهم حق التّبع وبالتأمّل في صنيعهم وفي كيفية استخراجهم المعاني من العبارات

٤٨ ن: تصدر.

٤٩ أ: الاستحضار.

٥٠ ل + منها؛ أ: يصدر.

٥١ ن: لرتبة.

٥٢ ل ز أ: عن.

٥٣ ن: لملكة.

٥٤ ل ز: منها.

٥٥ أن - لا.

وبعضها من بعض، وفي دخولهم في المباحث وخروجهم عنها، وتصرفهم فيها بالردّ والقبول، وفي تشعيبهم الكلام تشعيباً مضبوطاً بحيث لا يخرجون به عن المقصود المسوق له الكلام، وغير ذلك من آدابهم في التخريج. ويتدرج بهذا الطريق من علم إلى آخر فوقه بعد أن كمل استخراجهم في الأوّل بالتمكين والتوطين.

ولما رأى^{٥٦} العلماء أنّ حصول هذه الملكة وكمالها يتفاوت في الأزمان بحسب تفاوت الأذهان حيث تحصل وتكمل للذكيّ في أقرب الأزمان وأقصرها / وللبليد في أطولها وأبعدها [١٦٤و] اعتبروا زمان حصولها وكمالها للمتوسّطين بين الذكاء والغباوة، وقدّروه بزمان قراءة كتب من عدّة علوم متداولة على أستاذ كامل^{٥٧} وأساتيد ماهرين، وقسموا تلك العلوم إلى مبادٍ وموادّ، وسمو المنتهى بها «مكّمّل الموادّ». وهو الكامل الذي حصلت له ملكة الاستخراج من تلك العلوم تامة عامة، وكملت من الجهتين وهو لا يحتاج بعد ذلك إلى الأستاذ؛ بل يشتغل بتنمية علمه وتقويته بالمطالعة^{٥٨} والتكرار والإفادة.

وثالثة الملكات الثلاث المطلوبة «ملكة الاستحضار»: وهي ملكة بها تستحضر النفس المعاني والعلوم الغائبة عنها متى شاءت بسهولة من غير تكلف رويّة جديدة ولا^{٥٩} تجشّم مراجعتها إلى محلّها من الكتب والرجال. وإنما تحصل هذه الملكة بتكرار أخذ المعاني والعلوم^{٦٠} من مأخذها حتى تتمكن وتتقرر في الذهن تمكّناً بالغاً إلى الغاية المطلوبة، وتكمل هذه الملكة كمالاً حقيقياً بعمومها في جميع العلوم المتداولة، وإضافياً بالنسبة إلى بعضها. وهذه الملكة هي أخصّ الملكات وأعلاها رتبة وأعزّها وجوداً وأكثرها رغبةً فيها. فإذا أطلق «الكامل» صرف إلى صاحب هذه الملكة في جميع العلوم، وهو في يومنا هذا أعزّ من الكبريت الأحمر. وكذا الكامل بالنسبة إلى بعض العلوم كلّما ذكر يراود به المستحضر / في ذلك العلم دون المستخرج والمستحصل. وإطلاق «الكامل» على المستخرج التام العامّ مجاز باعتبار أنّ الاستخراج التام يوجد غالباً مع الاستحضار في أكثر تلك العلوم أو مع الاستعداد التام له في جميعها.

٥٦ ن: رأو.

٥٧ ن: فاضل.

٥٨ أ: للمطالعة.

٥٩ ل ز - لا.

٦٠ ن: العلم.

فينبغي للطالب أن يصرف همّته في تحصيل ملكة الاستحضار في علومه ولا يقنع على حصول ملكة الاستخراج ولو كانت تامّة عامّة؛ فإنّ الكمال هو الاستحضار ليس غير حقيقةً، وإطلاق الكمال على غيره مجازٌ باعتبار كونه يُعَدّل^{٦١} الاستحضار.

ولا شكّ أنّ هذه الملكات الثلاث قد تكون بالنسبة إلى مسألة واحدة مثلاً تحصل^{٦٢} للشخص^{٦٣} بالنسبة إلى مسألة واحدة أوّلاً ملكة الاستحصال ثم ملكة الاستخراج ثم ملكة الاستحضار كما قالوا بمثل ذلك في المراتب الأربع للعقل:^{٦٤} إنّها قد تكون بالنسبة إلى مطلق العقل وقد تكون بالنسبة إلى بعض العلوم؛ لكنّ المراد من الملكات هنا هي التي بالنسبة إلى العلوم المدوّنة المتداولة بين العلماء.

فظهر من هذا التفصيل أنّ معظم المنافع من هذا الفنّ أعني من آداب المطالعة إنّما هو للطالب المتدرّج في مراتب الكمال باستزادته يوماً فيوماً شيئاً فشيئاً. وهذا الذي يعبر عنه بالتوسّط^{٦٥} بين المبتدي والمتهيّ؛ إذ المراد بالمتهيّ هنا: من تمكّن واستقرّ في استخراجه فيكون متمكّناً في آدابه التي اعتادها في مطالعته وملاحظته فيكون انتفاعه منها قليلاً. / [١٦٥و]

[مراتب العلوم]

ومما يعين في المقصود أن يعرف أنّ العلوم متفاوتة في مراتب اليقين والظنّ، فيجب على كلّ طالب أن يعرف مرتبة كلّ علم في اليقين والظنّ؛ لئلا يطلب من أدلته ما ليس في وسعها أو يقنع بالظنّ فيما يجب فيه اليقين.

ففي أعلى مراتب اليقين «علم الهندسة»، فإنّ المستفاد من براهينها يقينيّات في مرتبة^{٦٦} الأوّليّات والضروريّات. ثم العلوم التي يستدل فيها بأدلة مركّبة من مقدّمات هندسيّة مثل علم الحساب والمساحة والجبر والمقابلّة والهيئة المسطّحة المبرهنة والموسيقى المسمّى بعلم

٦١ ن: يؤل.

٦٢ أ: يحصل.

٦٣ ن - للشخص.

٦٤ المقصود به: العقل بالفعل، والعقل المستفاد، والعقل بالملكة، والعقل الهيولاني. انظر التعريفات للجرجاني، ١٤٠.

٦٥ ن: الوسط. أ: المتوسط.

٦٦ ن: مراتب.

التأليف وغيرها من فروع الهندسة والحساب. ثم «الحكمة الطبيعية» ثم «الإلهية»، ومن الإلهية علم الكلام. ثم ما يتفرع على الطبيعية مثل الطبّ وأحكام النجوم وغيرها. ثم ما يتفرع على الإلهية وهي أعلى مراتب الظنّ علم أصول الفقه وفروعه المدلّلة بالأصول ثم علم النحو ثم التصريف والاشتقاق.

وأما علم اللّغة فقد اختلف فيه، فقال بعضهم: إنّ اللغة ليس بعلم؛ لأنها عبارة عن التعريفات اللفظية. وأجيب: بأنها تتضمّن دعاوى، فباعتبارها علم. ورُدّ: بأنّ تلك الدعاوى^{٦٧} قضايا شخصيّة، والعلم عبارة عن القضايا الكلية. فخطر ببالي جوابٌ لعله غير بعيد وهو: أنها دعاوى كليّة مستدلّ عليها بالتمثيل كما في أكثر العلوم العربية. وذلك أن في^{٦٨} كل مادة من الموادّ المذكورة في كتب اللغة دعوى كليّة، صورتها: / كلّ ما يتركّب من هذه المادّة المرتبة مثل «ضرب زيد» مثلاً في أيّ صورة كان، موضوع بمعنى كذا مثل الإيجاع والإيلام. ثم يستدلّ عليها^{٦٩} بالأمثلة الجزئية الواردة على صور شتى مثل ضرب يضرب ومضروب وغيرها، فتكون دعوى كليّة قد استدلت عليها بجزئياتها على طريق التمثيل. وعلى هذا يكون علم اللغة أيضاً من العلوم الظنيّة المدلّلة فيها بطريق التمثيل، كالتصريف وغيره من العلوم العربية.

[١٦٥ظ]

فيجب على المطالع أن يراعي مراتب العلوم ويميّز ظنيّها عن قطعيّها حتى لا يشكّل الأمر عليه إمّا بطلب المحال أو بالقناعة على الظنّ فيما يجب فيه اليقين.

ومن العلوم أيضاً ما لا يطلب فيه الدليل أصلاً؛ بل غاية ما يطلب فيه صحة النقل، ويسلم على سبيل حسن الظنّ مثل علم التاريخ والمحاضرات. وفيه يمكن التحقيق والتدقيق بجهة مخصوصة به تستعمل^{٧٠} بتتبع كتب الأدب وتكرار النظر في نظمهم ونثرهم.

٦٧ ن - فباعتبارها علم ورُدّ بأنّ تلك الدعاوى.

٦٨ ن - في.

٦٩ ن - عليها.

٧٠ : يستعمل.

[مراحل المبحث]

ومما يعين في المقصود: أن يعرف أن لكل مبحث مبدأً ووسطاً ومقطعاً. ولكل واحد منها حقٌّ لازم يجب^{٧١} تأديته. أما «المبدأ»: فهو الدعوى أو ما هو بمنزلتها. وحقه اللازم: أن يحرر^{٧٢} ويهدب بتعيين المراد من كل لفظ وبتعيين المذهب الذي يبنى عليه الدعوى لئلا يقع النزاع اللفظي^{٧٣}.

وأما «الوسط»: فهو الدليل أو ما هو بمنزله. وهو مَحَطُّ / رحالة^{٧٤} البحث والتفتيش، وعليه يدور السؤال والجواب. وحقه اللازم: أن يتأمل في مقدماته حق^{٧٥} التأمل، وكذا في صورته وشروطه كما سيجيء حذرًا عن المغالطة.

وأما «المقطع»^{٧٦}: فالمقدمة التي ينتهي إليها الكلام ويظهر بها المراد من الإلزام والإفحام. وحقه اللازم: أن تكون مقدمته ضرورية مثل لزوم^{٧٧} اجتماع النقيضين أو^{٧٨} ارتفاعهما معًا وسلب الشيء عن نفسه وتقدم الشيء على نفسه وخلاف المفروض وأعظمية الجزء على الكل والدور والتسلسل وغير ذلك من الضروريات أو تكون بمنزلة الضروريات؛ لكونها مسلمة عند الجمهور، كلزوم ارتكاب المجاز بلا قرينة أو علاقة معتبرة أو الإضمار قبل الذكر لفظاً ورتبةً أو غيرها من المسلمات عند أهل العربية. وإنما وجب أداء حقه المذكور من كون تلك المقدمة ضرورية أو بمنزلتها ليظهر الحق وينقطع الكلام.

وإذ^{٧٩} انتهى هنا الكلام إلى هذا المقام، فنشرع^{٨٠} في المقصد^{٨١} المرام، مستعيناً من الله الملك العلام.

٧١ ل: تجب.

٧٢ أ: يجري

٧٣ ن: لفظياً.

٧٤ ن: ز: رحال.

٧٥ أ - يدور السؤال والجواب. وحقه اللازم: أن يتأمل في مقدماته حق.

٧٦ ن: ل: المطع.

٧٧ ن - لزوم.

٧٨ ن: و.

٧٩ ل: إذا؛ ز أ - إذ.

٨٠ ل: فشرع.

٨١ ل: المقصود و.

المقصد الأول:

في بيان الآداب العامة إلى جميع أنواع المطالعين

يجب على كل مطالع إذا أراد الشروع في المطالعة أن يذكر الله تعالى، ويحمده، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ {سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا} الآية. [البقرة، ٢/٣٢] وأن يقرأ ما في حفظه من /الأدعية الماثورة الواردة^{٨٢} في طلب^{٨٣} الفيض وإلهام الصواب، وأن يتوجه^{٨٤} بقلبه إلى جناب^{٨٥} الفياض المطلق ويتضرع إليه^{٨٦} سائلاً منه إفاضة الحق وإلهام الصواب وإعانتة على تسهيل المطلب^{٨٧} وتيسيره.

[١٦٦ظ]

ثم إن كان شارعاً في كتاب من فن فينبغي له أن يتصور ذلك الفن بتعريفه المأخوذ من إحدى جهتيه ليحصل له علم إجمالي بذلك الفن. ويتصور موضوعه أيضاً لتمييز المقصود عن غيره تمييزاً ما، ويتصور غايته والغرض منه ليزداد شوقاً إلى تحصيله.

وإن لم يكن مبتدئاً به بل مطالعاً في محل ما من مباحث كتاب وجب عليه أن يتصور المبحث إجمالاً في أي شيء هو من المبادئ أو المقاصد، وما المقصود من ذلك المبحث^{٨٨} من مبدئه إلى مقطعه؛ لأن كل مبحث يطالع فيه من له نصيب من المطالعة، يجب أن يكون مشعوراً به^{٨٩} عند المطالع^{٩٠}، وأن أدنى^{٩١} مراتب المطالعين هو الذي يطالع المحل^{٩٢} لتحصيل العلم بالفعل وله استعداد قريب بالنسبة إلى ذلك المحل لا محالة. وذلك الاستعداد يقتضي الشعور به ضرورة، مثل من يريد المطالعة في مبحث إثبات الهيولى ليحصل العلم بحقيقتها

٨٢ ل: الولادة.

٨٣ ل: مطلب.

٨٤ ل: يتوشيه.

٨٥ ل - الى جناب.

٨٦ ل + منه؛ أ - إليه.

٨٧ ن: الطلب.

٨٨ أ- إجمالاً في أي شيء هو من المبادئ أو المقاصد، وما المقصود من ذلك المبحث.

٨٩ ل - به.

٩٠ ن: المطالعة.

٩١ ن: أوفى.

٩٢ ل: المحال.

وإنيتها، وهو يعرف لا محالة أنّ عند الحكماء شيئاً يقال له «الهيولى»، وأنهم يدعون جوهريتها / وثبوتها في الخارج وتركب الجسم منها ومن جوهر آخر حال فيها يقال له: «الصورة الجسمية». وبهذا العلم الإجمالي حصل له شوق إلى معرفة حقيقتها وثبوتها تحقيقاً وتفصيلاً، فرجع إلى المحل المتكفل بتعريفها وبيانها من كتب الحكمة، فبذلك يقدر على التصور الإجمالي بأن المطلوب من المحل معرفة حقيقة الهيولى وثبوتها تفصيلاً وتحقيقاً.

[١٦٧]

ثم يشرع في ملاحظة المبحث تفصيلاً، ويتدبّر بتصحيح العبارة وتهذيبها بملاحظة مفرداتها ومركباتها شيئاً فشيئاً ليحصل^{٩٣} له بملاحظة المفردات من جهة موادها ومعانيها اللغوية ملكة في علم اللغة، ويأمن بها عن الغلط والخبط^{٩٤} من جهة اللغة، وتظهر^{٩٥} له المناسبات ووجوه المناسبات بين المعاني اللغوية والاصطلاحية، وعسى أن يتولد من معرفة تلك المناسبات فوائد غير مأمولة بمنزلة النعم الغير المترقبة بحسب مراتب قوة الذهن وصفائه واستعداد النفس في استخراج المطالب بعضها عن بعض.

وتحصل له بملاحظة المفردات من جهة صورها وصيغها على مقتضى أصول التصريف ملكة في علم الصرف، ويأمن من^{٩٦} الغلط من جهة الاشتباه والالتباس بين صور الكلمات فإنه كثير الوقوع، ويميّز الفروع عن الأصول والمعنى بالقياس عن غيره / وعن الباقي على أصله، فتتميّز^{٩٧} بذلك عنده الحروف الأصلية عن الزائدة، فعسى أن يستخرج من الزائدة معاني دقيقة مناسبة للمقام فينمو^{٩٨} علمه^{٩٩} أو يتقوى إن كان من المستعدين لذلك، وإلا فملكة التصريف فائدة عظيمة في حقه سيما مع^{١٠٠} الأمن من^{١٠١} الغلط.

[١٦٧ظ]

٩٣ ل: لتحصل.

٩٤ ن: الحبط.

٩٥ أ: ويظهر.

٩٦ أ: عن.

٩٧ ن: فيميز؛ ز: فيتميز.

٩٨ ل: فيمنو.

٩٩ ز: عليه.

١٠٠ ن: من.

١٠١ أ: عن.

ويحصل له بملاحظة المفردات من جهة وضعها لمعانيها تمييز الكلّي عن الجزئيّ، والعامّ عن الخاصّ، والمفرد عن المشترك، واللغة عن الاصطلاح، والاصطلاح والحقيقة^{١٠٢} عن المجاز. وبذلك تحصل ملكة في علم الوضع الذي هو أساس العلوم المتعلقة بالعبارة والألفاظ، فإن كان^{١٠٣} يصرف همّته في تحقيق وضع الكلمات والألفاظ حتّى يعرف الوضع النوعيّ بجميع أنواعه الثلاثة والشخصيّ كذلك، ثم يتأمّل تطبيق وضع كلّ كلمة على نوع من تلك الأنواع، ويتصوّر الأحكام المختصّة بذلك النوع من الوضع انفتح عليه أبواب الدقائق والحقائق.

ثم يتصوّر المركبات من حيث هي مركبات وأجزاءها من حيث هي^{١٠٤} أجزاء المركبات وما يترتب عليها من الأحكام النحويّة والأحوال الإعرابيّة المناسبة للمقام لتحصل^{١٠٥} له ملكة في علم النحو أيّ ملكة،^{١٠٦} وينحلّ له التعقيد الناشئ من سوء التّأليف، ويأمن الغلط من جهة التركيب وهو كثير الوقوع، ويقع فيه غالباً من ليس^{١٠٧} له ملكة في علم النحو أو يهمل مراعاة أصوله، / وينكشف له وجوه المزايا والنكات من المعاني التركيبيّة الزائدة على معاني المفردات. وبعد انكشاف تلك المعاني إن شاء سلك من جهاتها إلى المباحث الدقيقة، ويجول^{١٠٨} في مضممار^{١٠٩} التحقيق إن كان من رجاله وفرسانه، وإن لم يكن منهم، فأيّ فائدة تطلب فوق فائدة حصول الملكة النحويّة.

ثم يلاحظ العبارة من جهة الخصوصيّات التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال ظاهرها وباطنها وهي الحالات التي تقتضيها طبائع المعاني من حيث هي معان من ترتيبها بالتّقديم والتّأخير وتوصيفها بالتعريف والتنكير. فيجب أن تكون الألفاظ الدالّة عليها أيضاً على ذلك المنوال والترتيب حتى تنكشف وجوه المعاني وتؤخذ منها بسهولة ولذا اعتبرها البلغاء وجعلوها مدار البلاغة. وبهذه الملاحظة تحصل ملكة علم المعاني وذائقة الفصاحة والبلاغة.

١٠٢ أ- والحقيقة.

١٠٣ ن- كان.

١٠٤ ن- هي.

١٠٥ أ: ليحصل.

١٠٦ ن- أيّ ملكة.

١٠٧ ن- ليس.

١٠٨ ز: تجول؛ ل: أ: يحوّل.

١٠٩ أ: مضمّرات.

فنعلم^{١١٠} المدار والوسيلة إلى معرفة دقائق التفسير وحقائق القرآن العظيم. وبهذه الملاحظة أيضًا يعرف طريق صيد المعاني الوحشية العرضية^{١١١} اللازمة من المعاني المأنوسة الوسطية، ويقال لتلك المعاني في عرف أصحاب المعاني «المعاني المتصيِّدة»، ومن لم يألف بذلك وأهمل جانبه لا يعرف مناسبة الكلام لا للحال والرحال ولا للمقام / ولا للمرام، فلا يقدر على تخريج المعاني الدقيقة المرتبة على هذه المناسبات.

[١٦٨ظ]

ثم يلاحظ العبارة بأنّها هل فيها شيء من لطائف علم البيان ممّا تتفاوت به وجوه دلالات الكلام على معانيها الإلزامية والتضمينية في مراتب الوضوح^{١١٢}؛ أعني هل فيها شيء من التشبيهات والاستعارات والكنائيات ومن سائر أقسام المجاز. وبالمواظبة على هذه الملاحظة تحصل ملكة^{١١٣} علم البيان، وهي أعظم الوسائل إلى معرفة إعجاز القرآن. وبذلك الملاحظة يظفر^{١١٤} بدقائق عبارات الفصحاء والبلغاء وبدقائق معانيها اللزومية والتضمينية.

وبعد إتمام^{١١٥} ملاحظة العبارة وما يستفاد منها من المعاني الإفرادية والتركيبية والأصلية والفرعية والمطابقية والتضمينية والالتزامية، ينبغي^{١١٦} له أن يلاحظ المحلّ بالمعقولات الثانية أيضًا؛ أي الحالات التي تتعلق^{١١٧} في المرتبة الثانية، وهي التي يبحث عنها في علم المنطق، وهي تعرض للمعقولات الأولى من حيث أنّها موصلة إلى المجهولات.

فيلاحظ التعريفات أوّلًا بأنّها من أيّ قسم من أقسام القول الشارح هل هو لفظي أو اسمي أو حقيقي، وهل هو حدّ تام أو ناقص أو رسم تام أو ناقص، ثم يلاحظ أجزاء كلّ تعريف / فيميّز الجنس عن الفصل والعرض العام عن الخاصة والمفارق عن اللازم. وأمّا التقسيمات فهي راجعة في الحقيقة إلى التعريفات؛ فيلاحظ فيها هل هي من قبيل تقسيم الكلّ إلى الأجزاء وهو نادر في العلوم أو من قبيل تقسيم الكلّي إلى الجزئيات، ويميّز بينهما بصحّة حمل

[١٦٩ظ]

١١٠ ن: أ: ويعمّ.

١١١ ن: الغرضية.

١١٢ أ: الوضع.

١١٣ ن - ملكة.

١١٤ أ: نظفر.

١١٥ ز: تمام.

١١٦ أ: فينبغي.

١١٧ ن: تتعلق.

المقسم^{١١٨} على كل واحد من الأقسام في الثاني دون الأول. ثم يلاحظها بأنها حاصرة أو غير حاصرة وحصرها عقلياً واستقرائيً ويتأمل في وجه الحصر.

ثم يلاحظ كل مركب من المركبات الكلامية والإخبارية بأنه من أي قسم من أقسام القضايا، هل هي بسيطة أو مركبة، وهل هي حقيقة أو ذهنية أو خارجية، وهل هي عملية أو شرطية، وهل الشرطية متصلة أو منفصلة، وهل المتصلة^{١١٩} لزومية أو^{١٢٠} اتفافية، وهل المنفصلة حقيقية أو مانعة الجمع فقط أو^{١٢١} مانعة الخلو فقط، وهل هي^{١٢٢} شخصية أو محصورة، وهل المحصورة مسورة أو مهملة، وهل المسورة كلية أو جزئية، وهل هي موجّهة أو مطلقة، وأن كل واحد من هذه الأقسام هل هي موجبة أو سالبة، ثم يلاحظ نقيضها وعكسها المستوي والنقيض.

ثم يميز الدعوى عن الدليل فيشرع في ملاحظة^{١٢٣} الدليل هل هو من باب القياس البرهاني أو^{١٢٤} الخطابى / أو^{١٢٥} الجدلي؛ لأن ما عدا هذه الثلاثة من الصناعات الخمس لا يذكر في العلوم المعتبرة إلا نادراً^{١٢٦} أو هو من قبيل الاستقراء أو التمثيل أو الاستحسان أو استصحاب الحال أو غيرها مما يفيد الظن على ما يتحملة الفن.

وإذا تعيّن كونه قياساً يلاحظ أو لا أنه مستقيم أو خلف اقتراني أو استثنائي مفرد أو مركب موصول النتائج أو مفصولها. ثم يلاحظ أنه^{١٢٧} من أي شكل هو من الأشكال الأربعة، ومن^{١٢٨} أي ضرب من ضروب ذلك الشكل، ويلاحظ شروط الشكل والضرب^{١٢٩} بأنها موجودة أو

١١٨ ن + على المقسم.

١١٩ ن: المنفصلة.

١٢٠ ن: و.

١٢١ ن: و.

١٢٢ ن + عملية.

١٢٣ ز: يلاحظ.

١٢٤ ن: و.

١٢٥ ن: و.

١٢٦ ن: نادراً، ز آل: نادر

١٢٧ أ: بأنه.

١٢٨ ن - و.

١٢٩ ن: والضروب.

مفقودة، ثم يلاحظ أنه^{١٣٠} تامّ قد ذكر جميع مقدّماته مرتّبة أو غير مرتّبة أو ناقص قد اقتصر إمّا على ذكر الكبرى لكون الصغرى سهلة الحصول أو على الصغرى لكون الكبرى ظاهرة أو مشهورة أو على الحدّ الأوسط فقط لكون الدليل بمنزلة التّنبية.

ثم يلاحظ مقطع البحث بأنّه على حقّه اللازم من الضرورة أو التسليم أو ليس كذلك، وبالمدّامة^{١٣١} على هذه الملاحظة تحصل له فائدة أيّ فائدة أعني ملكة علم المنطق، وهي ملكة بها يتميّز صحيح الفكر عن فاسده ورائجه عن كاسده. وكيف لا، وعلم المنطق ميزان العقول والعلوم، ومن لم يزن نظره وفكره بهذا الميزان لم ينتج قياسه سوى الخسران، ومن لم يروّض ذهنه ولم يهدّب عقله به لا يخلوا في أفكاره / وأنظاره عن الخذلان وهو مقومّ الأذهان كما أنّ النّحو مقومّ اللسان.

[١٧٠ و]

والحق أنّ هذين العلمين الشريفين بمنزلة الأبوين للطالب في تربيته وإيصاله إلى الكمال. فيجب على كل طالب أن يسعى ويجدّ لتحصيل الملكة فيهما بمراعاتهما في جميع مطالعاته وملاحظاته. ولا يصغي إلى قول من نسب تعلّم المنطق إلى الضلال^{١٣٢} ويحمل ذلك على جهله به أو على تعصّبه الباردي؛ لأنّ الإمام الغزاليّ رضي الله عنه قد أثبت في بعض مؤلّفاته وجوب تعلّم المنطق على كلّ عاقل وهذا هو الإنصاف.^{١٣٣}

وبعد إتمام هذه الملاحظات اللفظية والمعنوية والأوليّة والثانوية يأخذ^{١٣٤} خلاصة المبحث ومضمونه من مبدئه إلى مقطعه، ويتصوّر في ذهنه ويمكنه فيه بأن يقول مثلاً «حاصل المبحث وخلاصة الكلام أنّه قد عرفّ العالم والحدوث أوّلاً، ثم حكم على العالم بالحدوث، واستدلّ عليه بالتغيّر، ومنع تارة ونوقض تارة وعورض تارة، ثم أجيب عن المنع بإثبات المقدمة الممنوعة أو بإبطال السند المساوي، وعن النقض بمنع جريان الدليل في مادّة التخلّف أو بمنع التخلّف عن المعارضة إمّا بالمنع أو بالنقض أو بالمعارضة، ثم ردّ الجواب بطريق كذا وكذا.»

١٣٠ أ: بأنه.

١٣١ أ: بالمدّامة.

١٣٢ ان الصلاح الشهرزوري (ت ٦٤٣ / ١٢٤٥) أحد من هؤلاء العلماء. انظر فتاوى ومساائل ابن الصلاح لإن الصلاح، ٢٠٩-٢١٢.

١٣٣ المستصفي لأبو حامد الغزالي، ٢٠ / ١.

١٣٤ أ: تأخذ.

[١٧٠ظ] فإذا قرّر الخلاصة في الذهن يتأمل فيه من كل جهة، ويدير فكره / فيه كرتة^{١٣٥} بعد أخرى للإلتقان وتحصيل الفوائد اللازمة من تكرار النظر.

وإن صعب عليه أخذ الخلاصة من المبحث وتقريره في ذهنه، فهذه الصعوبة لها أسباب كثيرة: منها ما هو لفظي: مثل القصور في تهذيب العبارة، وتحرير الألفاظ بتعيين المعاني المرادة منها، ومثل الخطأ في تأليفها والإساءة في تركيبها، وعدم إعطائها حقها من جهة النحو ومن جهة^{١٣٦} اعتبار^{١٣٧} الخصوصيات المعتبرة في المركبات، ومثل كون العبارة في أصلها معقدة بسبب سوء التأليف من المصنّف أو بسبب ضعف القرائن والعلاقات الارتباطية وغير ذلك ممّا^{١٣٨} يقتضي عسر الفهم وضعف الدلالة. فطريق التسهيل وإزالة الصعوبة في هذا القسم، أي فيما يكون سبب الصعوبة فيه^{١٣٩} لفظياً، أن^{١٤٠} يكرّر النظر والتأمل في تهذيب الألفاظ من جهة ذواتها ومعانيها ومن جهة تركيبها وتأليفها حتى يجد^{١٤١} فيه منشأ الصعوبة والإشكال ويزيله.

ومنها^{١٤٢} ما هو معنوي: مثل أن يكون المعنى الحاصل من مجموع البحث معنى دقيقاً أو غريباً إمّا في^{١٤٣} نفسه^{١٤٤} أو بالنسبة إلى المطالع. أمّا دقته فظاهرة، وأمّا غرابته فبأن يكون ذكره قليلاً في الكتب بحيث لم يقرع^{١٤٥} إلا أسمع^{١٤٦} الخواص من العلماء أو بأن تكون له هذه الغرابة بالنسبة إلى المطالع، وإن كان في نفسه معروفاً مأنوساً لكثير من العلماء بحيث لم يقرع سمعه بهذه الصورة / والأسلوب أصلاً فيزول بتكرار أخذه من العبارة وملاحظتها بمعاونتها.

[١٧١و]

- ١٣٥ أ: مرة.
١٣٦ ن - جهة.
١٣٧ ن: اعتبارات.
١٣٨ ن: بما.
١٣٩ أ - فيه.
١٤٠ ن: بأن.
١٤١ ن: تجد.
١٤٢ ن: منها.
١٤٣ ن: أو.
١٤٤ ن: بنفسه.
١٤٥ ن: يسمع.
١٤٦ ن - اسماع.

ومثل أن يكون المبحث طويل الذيل كثير الشعب؛ إمّا بسبب أن يلتزم المصنّف إثبات كلّ مقدمة نظرية بدليل مستقل بمرتبة أو مرتبتين أو بمراتب. فعلى كلّ تقدير من المذكورين تتكثرّ الدعاوى والأدلة، وتختلط الأصول بالفروع، وتتداخل^{١٤٧} الدعاوى والأدلة بعضها في بعض فيتشوّش الذهن ويضطرب النظر بسبب^{١٤٨} هذه^{١٤٩} الكثرة مع الاختلاط والتداخل؛ لأنّ الذهن بسيط ينفر من الكثرة، إذا خلّي وطبعه سيما إذا كانت الكثرة مشوّشة غير مرتّبة فإنّه أيّ الذهن إنّما يدرك الكثرة^{١٥٠} بعد أن يضبطها بجهة وحدة يعدّ بسببها^{١٥١} صورة وحدانيّة بترتيبها ترتيباً معتبراً عند الميزانيين وجعلها في حكم الواحد البسيط بذلك الترتيب المعقول.

وطرق التسهيل في كلّ واحد من هذين القسمين أن يميّز الأصل عن^{١٥٢} الفرع، ويميّز كل دعوى مع دليلها عن دعوى أخرى مع دليلها، ويرتبها على الترتيب الطبيعيّ، ولا يلتفت إلى الفرع قبل إتقان الأصل مع دليله وتقريره في الذهن.

ثم ينتقل إلى ما يليه طبعاً ولا يلتفت إلى الوضع^{١٥٣} والذكر إن كان مخالفاً للطبع، فيأخذه^{١٥٤} خلاصة^{١٥٥} ويقرره في الذهن كما فعل في الأصل ثم إلى ما يليه طبعاً، ويفعل فيه ما فعل في الأوّل ثم وثم / إلى آخر المبحث.

[١٧١ ظ]

وأيضاً لا ينتقل من مرتبة إلى^{١٥٦} أخرى قبل تقرير ما في الأولى من الدعاوى والأدلة. والمراد من المراتب إما في القسم الأوّل^{١٥٧} فالمرتبة الأولى: هي^{١٥٨} التي تشتمل على الدعوى

- ١٤٧ ن: أ: تداخل.
١٤٨ ن - بسبب.
١٤٩ ن: بهذه.
١٥٠ ن - إنّما يدرك الكثرة.
١٥١ ن: بسببها.
١٥٢ أ: من.
١٥٣ أ: الموضوع.
١٥٤ ل: أ: فيأخذ.
١٥٥ أ: خلاصته؛ ل: خلاصة
١٥٦ ن + مرتبة ومنها.
١٥٧ ن - الأوّل.
١٥٨ ن: وهي.

ودليلها. والثانية: ما تشتمل على أدلة^{١٥٩} مقدمات الدليل الأول التي أوردت في إثباتها. والثالثة: ما تشتمل^{١٦٠} على أدلة الأدلة الثانية وهلمَّ جرًّا إلى أن ينتهي إلى الضروريات أو إلى المسلّمات عند الكل. هذا على تقدير عدم تسليم الخصم. وأمّا عند تسليمه بأيّ وجه كان فينقطع في الأولى^{١٦١} أو في الثانية وإن لم ينته إلى ما ذكر.

وأما القسم الثاني: فالمرتبة الأولى فيه^{١٦٢}: هي التي تشتمل على الأنظار الموردة على دليل الأصل مع أجوبتها. والثانية: هي التي تشتمل على الأنظار الموردة^{١٦٣} على الأجوبة أو على ما في منزلتها. وقِس الثالثة والرابعة عليها.

ومن أسباب الصعوبة: قصور استعداد المطالع في استخراج ذلك المبحث، فيسعى في تكميل الاستعداد. ومنها أيضا: كدورة ذهنه إمّا بحسب المزاج^{١٦٤} أو بسبب خارجيٍّ مثل هجوم الخواطر والهواجس، فيؤخّر المطالعة^{١٦٥} إلى وقت آخر؛ لأنّ صفو الذهن وجمعيّة الخاطر مدار العمل. وأيضا لكلّ وقت فيض خاصّ لا يوجد في غيره.

وأما أمانة أخذ الخلاصة من المبحث وفهم حاصل الكلام فهي: أن يقتدر على التعبير عنه بأيّ عبارة شاء وبأوجز العبارات وأخصرها إذا طولب به وسئل، بأن يقال: ما حاصل / [١٧٢] الكلام وفذلكة المبحث وخلاصة المرام؟ مثل أن يكون المبحث إثبات أن لكلّ جسم طبيعيّ شكلا طبيعياً مع الدليل المورد عليه، فتقول^{١٦٦} في بيان الحاصل: أنّ الدعوى إثبات الشكل الطبيعيّ لكلّ جسم. وخلاصة الدليل: أنّ الحدّ الأوسط هو وجوب التناهي والثابت به أوّلا مطلق الشكل ثم به الشكل الطبيعيّ. وحاصل المبحث والسؤال منع الكبرى من دليل المرتبة الثانية وحاصل^{١٦٧} الجواب إثبات المقدّمة الممنوعة كذا وكذا إلى مقطع المبحث.

١٥٩ ز - و.

١٦٠ ن: يشتمل.

١٦١ أ: الأول.

١٦٢ أ - فيه.

١٦٣ ن: الموجّهة.

١٦٤ أ: المجاز.

١٦٥ ن: المطالع.

١٦٦ ن: فيقول.

١٦٧ ل: حامل.

ويجب عليه بعد أخذ الخلاصة وتقريرها في الذهن أن يتأمل فيه من جهة الوارد والصادر بأن ينزل المصنّف منزلة المدّعي والمستدلّ^{١٦٨} ونفسه منزلة السائل، إن لم يتأدّب مع السلف^{١٦٩} ويقول هم رجال ونحن رجال، أو منزلة المستفسر بأن يحاكي^{١٧٠} وظائف السائل عن الغير ويقول: إن منع مانع أو نقض ناقض أو عارض معارض بأن يقول كذا وكذا ما يقول في الجواب؟ إن تأدّب مع^{١٧١} السلف كما هو اللائق بل^{١٧٢} الواجب؛ لأنّ الفضل للمتقدّم، وأنّ كلّ من نستفيد من مؤلفاتهم من العلماء^{١٧٣} فهو أستاذ لنا^{١٧٤}، وحقّ الأستاذ على المتعلّم معلوم كما سيجيء التفصيل في المقصد الخامس إن شاء الله تعالى.

وهذا أي القائل في الحاصل من جهة الوارد والصادر إنّما يجب على من كان غرضه من المطالعة إما تحصيل ملكة الاستحضار^{١٧٥} أو التنمية والتقوية. وأمّا من كان غرضه تحصيل العلم بالفعل وتحقيق / ذلك العلم بأخذه عن^{١٧٦} الدليل فليس بواجب بالنظر إلى مرتبته وغرضه من المطالعة.

[١٧٢ظ]

ومن كان له صفاء ذهن وجودة فهم وقوة قريحة بحيث يعتمد على ذهنه في اقتداره على الجمع بين الإتيان والإيراد فلا بأس أن أوجب ذلك على نفسه بعد أن يحصل مقصوده الأصليّ من العلم بالفعل أو تحقيقه^{١٧٧}، وبعد أن يصل المحصّل إلى مرتبة الاستحضار بالتركرار.

وأما بدون الاعتماد على ذهنه أو ليس معه شيء من قبيل ما ذكر أو^{١٧٨} معه شيء من^{١٧٩} قبيل ما ذكر فتكون أبحاثه من قبيل الاشتغال بما لا يعنيه، ومن باب طفرة النظام مؤدياً إلى فوت

- ١٦٨ ن: المستدل.
١٦٩ أ ل ن - مع السلف.
١٧٠ ن: يحكي.
١٧١ ن: من.
١٧٢ ن - بل.
١٧٣ ن + الكرام.
١٧٤ أ - لنا.
١٧٥ ن: الاستحضارية.
١٧٦ ن: من.
١٧٧ ن: يحققه.
١٧٨ أ ل ز - ليس معه شيء من قبيل ما ذكر أو معه.
١٧٩ أ ل ز - شيء من.

الغرض وضياع المرام؛ بل الواجب عليه حينئذ أن يسعى في التحصيل والإتقان ويؤخر البحث والإيراد إلى مطالعة أخرى.

وينبغي لكلّ مطالع أن يقلّد في مطالعة المتون من كلّ علم شارحاً يثق^{١٨٠} به ويعتمد عليه في التخرّيج والاستخراج، ويتأمل في صنيعه وفي أنّه كيف يصحّح الألفاظ والعبارات أوّلاً، وكيف يأخذ المعاني منها ثانياً، وكيف يفتح^{١٨١} باب البحث والتفتيش من جهة اللفظ والمعنى ثالثاً.

وكذا يقلّد في مطالعة الشروح من كلّ علم محشّياً مسلماً عنده ويلاحظ كيف يتكلم تارة للشرح وتارة للمتّن وتارة على^{١٨٢} كلّ منها وتارة يحاكم بينهما. وإن لم يقدر مطالع على جميع هذه الملاحظات كلّها في كل مطالعة يختار ما هو أنسب وأهمّ بالنظر / إلى المقام وإلى العلم الذي يطالع فيه وبالنسبة إلى نفسه ورتبته. ويسأل الله تعالى^{١٨٣} التوفيق والإعانة على الزيادة ويقول دائماً بقلب حاضر في سرّه وعلايته {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه، ٢٠ / ١٤٤] بالحقّ والصواب وهو الموفق المعين لا يخيب السائلين.

[١٧٣ و]

المقصد الثاني:

في بيان الآداب المختصّة بمن كان غرضه من المطالعة تحصيل العلم بالفعل

يجب عليه بعد أن يأتي بالآداب^{١٨٤} التي مضى ذكرها في المقصد الأوّل كلا أو بعضاً أن يتذكّر أوّلاً ما هو المطلوب عنده من العلم المشعور به في الجملة، ثمّ يلاحظ المحلّ المطالع فيه هل هو مفيدٌ وافٍ بمقصوده أو لا، وعلى تقدير كونه مفيداً هل يفيد العلم التقليديّ المجرد عن الدليل أو يفيد التحقيقيّ المستفاد منه.

فإن كان الفنّ من الفنون الآليّة التي ليست مقصودةً بذاتها مثل الصرف والنحو والمعاني والبيان والمنطق والآداب فلا بأس في الاقتصار على التقليد التسليميّ في الأوائل؛ لأنّ مسائل

١٨٠ أ: يثق.

١٨١ ن: يصحح.

١٨٢ ن: لكلّ منهما.

١٨٣ أ ل - تعالى.

١٨٤ ن: الأدب.

تلك الفنون بمنزلة المبادئ التصديقيّة والأصول الموضوعية للعلوم التي هي مقصودة بذاتها^{١٨٥} ومن شأن المبادئ أن تسلم على سبيل حسن الظنّ أو الجدل. ثم في المرتبة الثانية وثواني الحال عند الترقّي يطلب تحقيقها بالدلائل المناسبة لفنّها.

وأما إن كان الفنّ من العلوم المقصودة بذاتها كعلم الكلام وأقسام الحكمة فيجب عليه أن يطلب / العلم التحقيقيّ المستنبط من الدليل^{١٨٦}، ولا يقنع بمجرد الدعوى والتقليد؛ لأنّ الاعتياد بالتقليد والتسليم في تلك^{١٨٧} المطالب يورث الحرمان عن الوصول إلى المآرب. وإن كان المحلّ الذي يطالع فيه دعوا^{١٨٨} مجرداً عن الدليل يطلبه من محلّ آخر بعد إتقان أصل المطلوب بالتكرار فيتأمل من^{١٨٩} الدليل ومقدّماته وفي^{١٩٠} إنتاجه وإفادته المطلوب حقّ التأمّل ويلاحظ الوارد والصادر في دفعه كما مرّ في المقصد الأول.

[١٧٣ظ]

ويجب عليه أن يقتصر على مطلب واحد في كلّ مطالعة، ويكرّر^{١٩١} فيه الملاحظة وقتاً بعد وقت وحالاً بعد حال^{١٩٢} بعد أن يصوّر مضمون المبحث^{١٩٣} من مبدئه إلى مقطعه في ذهنه، ويكرّر التأمّل فيه بدون اشتغال الحواسّ بنقوش الألفاظ وباستماعها. وإن كان له عجز عن ملاحظة المعاني الصرّفة المجرّدة فيستعين بتحليل^{١٩٤} النقوش الدالّة عليها، وإن عجز عن ذلك أيضاً لشدّة الإلف بالألفاظ فيجاهر نفسه بألفاظ ولا يقتصر على لغة بعينها ولا على لفظ المصنّف وعبارته بعينها؛ بل يعبر عن المقصود بأيّ عبارة كانت من العبارات الدالّة عليه بالوضع. وينبغي أن يكون مجرد^{١٩٥} المعنى عنده بمنزلة صديق قديم الألفة بحيث يعرفه في أيّ لباس رآه. ولا يكون معرفته للمعنى المقصود مقصورة على لغة أو عبارة مخصوصة أو

١٨٥ ن: بذواتها.

١٨٦ أ: الدلائل.

١٨٧ ن: ذلك.

١٨٨ ل ز أ - دعوا.

١٨٩ ز: في.

١٩٠ ن - في.

١٩١ أ: وتكرر.

١٩٢ ن - وحالاً بعد حال بعد.

١٩٣ ن: البحث.

١٩٤ ز: بتحليل.

١٩٥ ل ز: حرّ.

[١٧٤و] ترتيب مخصوص حتى إذا غير عن تلك الصورة كان كأنه ما عرفه / قطّ أو عرفه في الجملة؛ لأن من كان يعرف معلومه بصورة مخصوصة وتقتصر معرفته على أسلوب واحد يقال له: «تابع السواد». وهذا من موجبات الغباوة والبلادة؛ بل من أماراتها. ولا يخلط مطلباً^{١٩٦} مع مطلب آخر في مطالعته قبل إتقان الأوّل وتقريره في ذهنه وإن كان بينهما تناسب وتلائم في الجملة؛ فإن ذلك يشوّش الذهن ويوجب النقص^{١٩٧} ويمنع عن الكمال.^{١٩٨}

إن كان صاحب^{١٩٩} هذه المرتبة صاحب ذهن قويّ وهمّة عالية أمكن له أن يتدرّج من تحصيل العلم بالفعل إلى التحقيق ثم منه إلى الاستحضار بالتكرار فلا يحتاج بعد ذلك إلى مطالعة للتتميم؛ بل للتنمية والتقوية، فإنّه كان قد وصل من الرتبة^{٢٠٠} الأولى إلى الرابعة بقوة الذهن وعلوّ الهمة.

وأما إن كان لا يعتمد^{٢٠١} على ذهنه في ذلك أي في جميع التحصيل والتحقيق والاستحضار فيصرف همّته وسعيه^{٢٠٢} بحسب قوّته إن كان تفي بجميع التحصيل والتحقيق فقط بدون الاستحضار فيسعى فيهما ويؤخّر الاستحضار إلى مطالعة أخرى.

وإن لم تف بجميعهما أيضاً فيجدّ في التحصيل وتقرير المحصّل وتمكينه في ذهنه حقّ التمكين ثمّ يحقّقه في مطالعة أخرى ثمّ يستحضره في الثالثة مع إعطاء كلّ مرتبة^{٢٠٣} حقّها ويحترز عن التكلّف وتكليف الذهن ما لا يطيقه؛ فإنّه^{٢٠٤} يورث الكلال / والملال قبل البلوغ إلى الكمال، ونسأل الله التوفيق والإعانة في كلّ حال.

[١٧٤ظ]

١٩٦ أ: بها.

١٩٧ ز: النقص.

١٩٨ ن - وإن كان بينهما تناسب وتلائم في الجملة. فإنّ ذلك يشوّش الذهن ويوجب النقص ويمنع عن الكمال.

١٩٩ أ - صاحب.

٢٠٠ ن: المرتبة.

٢٠١ أ: يعتد.

٢٠٢ ل: سعته.

٢٠٣ ن: شيء.

٢٠٤ ن - فإنه.

المقصد الثالث:

في بيان الآداب المختصة بمن كان غرضه من المطالعة هو العلم التحقيقي المأخوذ من الدليل
أعني تحقيق علمه الحاصل بأخذه من الدليل

يجب عليه أولاً أن يتأمل في معلوماته وعلومه التي يريد أن يوصلها إلى مرتبة التحقيق
بأخذها من الأدلة هل هي من العلوم الآلية أو من العلوم المقصودة لذواتها؟ وعلى تقدير^{٢٠٥}
كونها من الأولى هل هي ممّا يقام^{٢٠٦} عليه الدليل مثل مسائل النحو وبعض مسائل التصريف
والمنطق أم هي ممّا يضبط على حالة تقليداً وتسليماً وفصلاً^{٢٠٧} ولا يقام^{٢٠٨} عليه الدليل مثل
علم اللغة؛ فإنه قد اختلف في كونه^{٢٠٩} علماً فضلاً عن كونه مدللاً، هذا في ظاهر النظر وإلا ففي
الحقيقة هو علم يستدلّ فيه بطريق التمثيل كما سبق في المقدمة فليتذكر.

فعلى مقتضى الظاهر المطالع فيه ضبطه وإتقانه بأخذه من الكتب الموثوق بها أو من
المشايع الموثوق بهم وأن لا يشتغل بطلب الدليل والشاهد. وأمّا على موجب التحقيق فهو في
مرتبة علم الاشتقاق والتصريف في^{٢١٠} تحقيقه بالشواهد والنظائر وتوجيهه بالوجوه المناسبة.
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن جنّي في الخصائص^{٢١١} ناقلاً عن أستاذه أبي علي الفارسي من أن اللغة
يجري فيها / القياس كما يجري في الاشتقاق والصرف والنحو. مثل^{٢١٢} ذلك بأننا إذا احتجنا إلى
كلمة رباعية من مادة «ضرب» يجوز لنا أن نأخذ منها ضريب بطريق تضعيف لأمه على القياس
المشهور في الإلحاق وإن لم يسمع ذلك من العرب قطعاً حتى قال في ذلك الكتاب: معرفة
مسألة من مسائل هذه العلوم العربية بالقياس والتوجيه خير من حفظ كتاب بمجرد السماع
والتقليد.

[١٧٥ و]

- ٢٠٥ ل: تقرير.
٢٠٦ أ: تقام.
٢٠٧ أ - وفصلاً؛ ز - فصلاً.
٢٠٨ أ: تقام.
٢٠٩ ن - علماً فضلاً عن كونه.
٢١٠ ن - في.
٢١١ الخصائص لابن جنّي، ١/ ١١٤.
٢١٢ ن: ومثل أنا.

فإذا كانت مطالعته^{٢١٣} في كتب التصريف^{٢١٤} والاشتقاق وما يتفرع عليها^{٢١٥} فحَقَّه أن يطلب الوجوه المناسبة من وجوه المناسبات من المفصّلات المتكفّلة بها فيتحقّق^{٢١٦} علمه بها على حسب ما يتحمّله الفنّ من غالب الظنّ.

وإنّ كانت في النحو فيجب عليه أن يطلب الدليل والتحقيق بأنّ يراجع الكتب التي تتكفلن^{٢١٧} بذلك ويمعن النظر في الدليل مهما يسعه الفنّ، فيلاحظ أولاً أنّ الدليل من قبيل السماع أو الإجماع أو القياس أو الاستحسان أو الاستصحاب الحال، وينظر في كلّ واحد منها على^{٢١٨} ما يليق به من النظر على ما ذكره ابن جنّي واستوفاه في الخصائص وعلى ما لخصّه الشيخ جلال الدين السيوطي في الاقتراح^{٢١٩}.

وإنّ كانت المطالعة في سائر الفنون الآليّة التي يجب أن يقام على مطالبها الأدلّة، يطلب في كلّ منها / على مطلوبه من الأدلّة أقواها ويتأمّل في مقدّمات الدليل حقّ التأمّل على ما سبقت الإشارة إليه في المقصد الأوّل.

وإنّ كانت مطالعته في علوم لا يطلب فيها دليلاً أصلاً مثل علم التاريخ وأيام العرب وسائر المحاضرات والأبيات^{٢٢٠} من النظم والنثر، فتحقيق أمثال هذه العلوم ضبطها وحفظها على ما سمع وتدقيقها هو استخراج المزايا والأبكار من النظم والنثر واستخراج المعاني المجازيّة والكنائيّة العرضيّة^{٢٢١} ومراعاة الخصوصيّات والاعتبارات المتداولة المعتمدة بين الفصحاء والبلغاء، وغاية^{٢٢٢} ما يحتاج إليه في أمثال هذه العلوم هو الشواهد والنظائر ليعلم منها اعتبار تلك الخصوصيّة عندهم.

٢١٣ ل: مطالعة.

٢١٤ ل ن: التفريق.

٢١٥ ن: عليهما.

٢١٦ ل: فتحقق.

٢١٧ أ- تتكفلن.

٢١٨ أ- على.

٢١٩ الاقتراح لجلال الدين السيوطي، ٢٦-٣٠.

٢٢٠ ز: الأدبيات.

٢٢١ ن: العرفية.

٢٢٢ ن - و.

وإن كانت في أصول الفقه ففيها مجال البحث والنظر واسع على طريقتهم^{٢٢٣} الميّن في كتب الجدل وفي أواخر كتب الأصول. فيجب أن يطلب دليلا في كلّ مسألة من مسائلها ويمعن النظر في الدليل.

أمّا^{٢٢٤} على تقدير كون علومه من العلوم المقصودة لذواتها فهي ثلاثة أقسام: [١] قسم منها: يطلب فيه الدليل على كلّ مطلب منه ظاهراً أو حقيقةً سواء كان الدليل من العقليّات الصرفة أو من النقليّات والسمعيّات المخضّة أو ممزوجاً^{٢٢٥} منهما مثل العلوم الحكميّة وما يتفرّع عليها ومثل علم العقائد عند / المتقدّمين^{٢٢٦} ومثل علم الكلام عند المتأخّرين ومثل فروع الفقه المدلّلة بالأصول. فيجب عليه أن يطلب في كلّ واحد من هذه العلوم ما يقتضيه من الأدلّة وأن يتأمّل في الدليل بحسب تحمّله.

[١٧٦و]

[٢] وقسم منها: لا يطلب فيه الدليل ظاهراً ويطلب حقيقة مثل علم التفسير؛ فإنّه لا مساس للدليل فيه بحسب الظاهر إلّا أن كل معنى يخرج المفسر من النظم الكريم يطلب عليه دليل سمعي إمّا من السنة والحديث، وإمّا^{٢٢٧} من أصول العربية حتى يقبل منه ذلك التخريج ويسلم تفسيره من أن يكون من قبيل التفسير بالرأي فيكون ممّا^{٢٢٨} يطلب فيه الدليل حقيقة. وكذا علم الحديث فإنّه ليس بحسب الظاهر للدليل مدخل^{٢٢٩} فيه، لكن المحدث إذا نسب الحديث للنبيّ صلى الله عليه وسلم يطلب منه دليل على^{٢٣٠} ذلك الإسناد الصحيح متواتراً كان أو آحاداً مشهوراً كان أو غير مشهور أو غير ذلك من^{٢٣١} الإسناد. فإن أسند وأوصل المتن إلى قائله إسناداً مقبولاً معتبراً عند أصحابه قُبِلَ منه وإلّا ردّ عليه ولم يقبل منه. فكان علم الحديث علماً^{٢٣٢} يطلب فيه الدليل ويتكلّم في دليله بالردّ والقبول، والتعديل والترجيح^{٢٣٣} حقيقة على ما

٢٢٣ ن: طريقتهم.

٢٢٤ ن: وأمّا.

٢٢٥ ز: مخرجا.

٢٢٦ ن: المتكلمين.

٢٢٧ ل- و.

٢٢٨ ز: لما.

٢٢٩ ن- مدخل.

٢٣٠ ن+ مجال.

٢٣١ ز+ أقسام.

٢٣٢ ن: ممّا.

٢٣٣ ن: التخريج.

هو المشهور عند مشايخ الحديث. وأما علم أصول الحديث فهو من العلوم الآلية وكأنه ملحق بأصول / الفقه وباب من أبوابه.

[١٧٦ظ]

[٣] وقسم منها لا يطلب فيه الدليل لا ظاهرا ولا حقيقة. وهذا القسم يمكن اعتباره من العلوم الآلية ومن العلوم المقصودة لذواتها أيضا. ونحن اعتبرناه من الأولى مثل التاريخ وسائر علوم المحاضرات؛ فإنها إنما يطالع فيها من هو من أصحاب الجدد وهم الذين يطلبون كل ما يطلبون من العلوم لتكميل^{٢٣٤} النفس لكونها نافعة في تكميل بعض العلوم النافعة مثل التفسير والحديث، لا لكونها مما يتلذذ به أو لكونها^{٢٣٥} مرغوبا فيها عند أهل الهوى من عوام الناس؛ فحينئذ يكون من العلوم الآلية الغير المقصودة بذواتها، وقد مرّت الإشارة إلى ما ينبغي للمطالع فيها.

وأما الفنون الجزئية التي يعدّ العلم بها من المعارف في عرف العلماء فكل^{٢٣٦} واحد منها متفرّع^{٢٣٧} على أصل من العلوم الكلية، وراجع إليه في غالب أحكامه ليكون في الاحتياج إلى الدليل وعدم احتياجه إليه وفي^{٢٣٨} آداب مطالعته تابعا لأصله، ومن الله التوفيق في أصله وفرعه.

المقصد الرابع:

في بيان الآداب المختصة بمن كان^{٢٣٩} غرضه من المطالعة تحصيل ملكة الاستحضار بالترار^{٢٤٠}

يجب عليه أو لا أن يلاحظ المطابقة بين ما عنده وبين ما في المحلّ الذي يطالع فيه في الدعوى / والدليل. فإن وجد المطابقة فيهما من جميع الوجوه فنعم المطلوب. فإن وجد المخالفة فهو إما في [١٧٧] الدعوى أو في الدليل أو فيهما جميعا. وأيضا إما من جهة اللفظ فقط وإما من جهة المعنى أو منهما جميعا. وأيضا كل واحد منهما إما كلاً أو بعضاً، هذه هي^{٢٤١} الاحتمالات العقلية.

٢٣٤ ن - النفس لكونها نافعة في تكميل.

٢٣٥ ن - مما يتلذذ به أو لكونها.

٢٣٦ ن: وكل.

٢٣٧ ن: علة تتفرّع.

٢٣٨ ن - و.

٢٣٩ ن ز: يكون.

٢٤٠ ن ل: وبالتكرار.

٢٤١ ن + أي.

أما احتمال^{٢٤٢} المخالفة في الدعوى من جهة اللفظ والمعنى كلاً فساقط إلا عند الغلط.
وأما من جهة اللفظ فقط كلاً أو بعضاً فجائز. وأما من جهة المعنى فقط فساقط أو بعضاً فجائز.
وأما في الدليل من جهتيهما جميعاً كلاً أو بعضاً فجائز؛ إذ يجوز أن يثبت مطلب واحد بأدلة.
وكذا من جهة اللفظ فقط أو من جهة المعنى فقط كلاً أو بعضاً^{٢٤٣} جائز. وأما فيهما جميعاً من
جهة اللفظ فقط كلاً أو بعضاً فجائز. ومن جهة المعنى فقط بعضاً أيضاً جائز^{٢٤٤} وكلاً ساقط.

فإذا وجد المخالفة الجائزة في الجملة يتأمل في وجهها وجهتها حتى يظفر بهما ويختار^{٢٤٥}
الأوجه الأقوى منهما إن لم يرتفع الخلاف بالتوجيه. وأيضا إن كان يقتدر على استحضار
الدليلين جميعاً يسعى في استحضارهما، وإلا فيختار الأقوى منهما فيستحضره.

وينبغي له أن يجد ويسعى لأن يجد في كل تكرار الاستحضار فائدة جديدة من الفوائد
الأطرافية اللازمة، إما من جهة / اللفظ أو من جهة المعنى، وأن يصيد في كل مرة من ملاحظاته
معنى من المعاني الوحشية المتصيصة ليحصل له فائدتان: فائدة الاستحضار وفائدة الاستزادة؛
فيكون من المحققين المدققين؛ إذ لا شك أن المعاني لا تخلو^{٢٤٦} عن لوازم بعضها بين وبعضها
غير بين يتفاوت الأذهان في الوصول إليها بسرعة أو بطء وبعدم الوصول لحق^{٢٤٧} اللازم وضعف
الذهن. وبها يظهر الذكاء ومراتبه لا بمنطوق العبارة والمعاني المطابقة؛ لأن كل من يعرف وضع
الألفاظ لمعانيها يعرف المنطوق لا محالة على السواء فلا^{٢٤٨} يظهر منه رتبة الذكاء.

وينبغي له أن يعرف أن إيصال المعلوم والعلوم إلى رتبة ملكة الاستحضار إنما^{٢٤٩}
يتحصل^{٢٥٠} بالتكرار وهو يتحصل^{٢٥١} بطريقتين: أحدهما: طريق المطالعة مع الاستعمال.

٢٤٢ ن - العقلية أما احتمال.

٢٤٣ ن + أيضا.

٢٤٤ ن - وإما فيهما جميعاً من جهة اللفظ فقط كلاً أو بعضاً فجائز. ومن جهة المعنى فقط بعضاً أيضاً جائز.

٢٤٥ ن + من.

٢٤٦ ن: يخلو.

٢٤٧ ن: بحق؛ ز: لخفاء.

٢٤٨ ن: قل.

٢٤٩ ل + و.

٢٥٠ أ: يحصل.

٢٥١ أ: تحصل.

والآخر: هي المطالعة والملاحظة فقط؛ لأن العلوم التي يريد استحضارها: [١] إما آلية غير مقصودة بذواتها فيكون استحضارها بتكرار المطالعة والملاحظة وبتكرار استعمالها في موارد ومحالها، مثلاً إذا أراد استحضار اللغة والاشتقاق والتصريف يطالع كتبها مرة بعد أخرى، ويكرّر في ٢٥٢ كل عبارة ٢٥٣ ترد عليه بذكر موارد المفردات ووضعها لمعانيها ويذكر كيفية أخذ بعضها عن بعض ويذكر صورها الأصلية والفرعية والمعتبر بالقياس وغيرها ممّا يتعلّق / بالتصريف. وإذا أراد استحضار علم النحو يطالع في كتبه كراراً ويكرّر تذكر أصولها ووجوهها المحتملة في طيّ عبارة واردة عليه ٢٥٤ ولا يهمل ٢٥٥ تذكر شيء ممّا يتعلّق بالنحو من تلك العبارة. وقس على ذلك استحضار المعاني والبيان والمنطق كما أشرنا إلى ذلك في المقصد الأول.

[١٧٨و]

[٢] وإما المقصودة بذواتها فيكون استحضارها بتكرار المطالعة والملاحظة فقط ولا مدخل فيها للاستعمال وتكراره. فيجب عليه إذا كانت مطالعته في العلوم المقصودة بذواتها ويريد استحضارها أن لا ينتقل من مبحث إلى آخر حتى يستحضر الأول استحضاراً محكماً متقناً ٢٥٦. وكذا من علم إلى آخر ما لم يستحضر العلم الأول حق الاستحضار ويحصل له ملكة الاستحضار في ذلك الفنّ.

وقد اختلف في أنّ ملكة الفن هل هي مجموع ملكات مسائله أو ملكة أخرى تحصل منها عند تمامها؟ وذهب إلى كلّ واحد منهما جماعة والحق هو الثاني. ويدلّ على ذلك أنّ معرفة المحدود ليس عبارة عن مجموع معارف أجزاء الحدّ، هي معرفة مستقلة تحصل من مجموع تلك المعارف عند تمامها على القول الأصحّ.

وممّا يدلّ على أصحّيّة الثاني ويوضحها أنّ الكيفيّة المتوسّطة الحاصلة من تفاعل كيفيات العناصر المجتمعة المتماسّة ٢٥٧ المتصغرة ٢٥٨ الأجزاء وهي التي يقال لها / «المزاج» ٢٥٩ عبارة

[١٧٨ظ]

٢٥٢	أ- في.
٢٥٣	أ+ مرة.
٢٥٤	أ+ ولا يعمل الظاهر.
٢٥٥	أ: يغفل.
٢٥٦	ن: متيقناً.
٢٥٧	ن: المتماسّة.
٢٥٨	ن: المتصنّوة؛ ل: المتصنّوة.
٢٥٩	ز+ ليست.

عن مجموع^{٢٦٠} تلك الكيفيات المتفاعلة^{٢٦١} بالاتفاق^{٢٦٢}؛ بل كيفية مستقلة حاصلة من اجتماع تلك الكيفيات. فمن سلم المغايرة هنا اضطرَّ إلى تسليمها ثمّة إن كان منصفًا وتسليمها هنا ضروريّ فذلك ثمّة هذا وإن كان خارجًا من الصدّد؛ لكنّه لما كان لمعرفته مدخل في توضيح المقصود ذكرناه إجمالاً.

ولما ظهر أنّ ملكة الفنّ غير ملكات مسائله على القول الأصحّ وجب على طالب ملكة الاستحضار أن يلاحظ نفسه بعد تحصيل ملكات مسائل فنّ هل حصل له ملكة الفنّ أيضاً أو لم تحصل؟ وإن كان قد حصلت له فنعمة المطلوب، وإلاّ فيتصوّر ما المانع من حصولها هل هو لقصور في ملكات المسائل أو هو سوء الترتيب بين المباحث؟ فإذا عرف المانع أزاله بأيّ وجه.

وأما الفرق بين مجموع الملكات وبين ملكة المجموع أعني ملكات مسائل الفنّ وملكة الفنّ فهو أنّ صاحب الأولى بدون الثانية إذا سئل عن الفنّ لم يحصل له علم إجمالي بسيط شامل لجميع مسائل الفنّ. وصاحبها مع الثانية أي صاحب ملكات المسائل مع ملكة الفنّ إذا سئل عنه حصل له علم إجمالي بسيط محيط بجميع مسائل الفنّ ويخرج إلى التفصيل حيث^{٢٦٣} شرع في الجواب شيئاً فشيئاً؛ كان الفنّ عنده مسألة كلية مشتملة / على عدّة علوم وإدراكات على ما بيّن في كتب الحكمة. وأورد مثلاً ونظير العلم الواجب بالجزئيات؛ فكان^{٢٦٤} هذا العلم برزخ وواسطة بين العلم الكليّ الإجماليّ المحض وبين العلم الجزئيّ التفصيليّ المبحث لا من هذا ولا من ذلك. نعم، إذا سئل الأوّل^{٢٦٥} أي صاحب مجموع الملكات فقط عن كلّ مسألة عن الفنّ يحصل فيه ذلك العلم بتلك المسألة المسئول عنها، وأمّا عند السؤال عن العلم فلا. وليكن ذلك في ذكرك؛ بل نصب عينك فإنّه من المهمّات التي يتفرّع عليها فوائد كثيرة. { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } [طه، ٢٠ / ١٤٤].

[١٧٩و]

٢٦٠ ن - مجموع.

٢٦١ ل: المتفاعلة.

٢٦٢ ل: بالالشاق؛ ن: الاشتقاق.

٢٦٣ أ: حين.

٢٦٤ ن: فكان.

٢٦٥ ن: الأولى.

المقصد الخامس:

في بيان الآداب المختصة بمن كان غرضه من المطالعة تنمية علمه بالزيادة عليه أو تقويته بتحصيله من طرق شتى وبأخذه^{٢٦٦} من مآخذ عديدة.

أمّا الأوّل أي التنمية فهو متّفق عليه بين العلماء. وأمّا الثاني أي التقوية ففي التصديق متّفق عليه كالأوّل، وأمّا في التصوّر فقد اختلف فيه: فذهب الإمام^{٢٦٧} إلى أن التصوّر لا يقبل القوّة والضعف^{٢٦٨} ويبنى على ذلك إشكالا بأنّ المجهول مجهول دائما لا يقبل التعريف^{٢٦٩} واستدلّ على مذهبه بأنّ الشيء إذا علم بوجه ما ثمّ علم بوجه آخر فيتعدّد العلم ولا يتقوى إذ العلم بالوجه الأوّل هو العلم به^{٢٧٠}، والعلم بالوجه الثاني علم به هو غير الأوّل، فتعدّد العلم ولم يتقوّ^{٢٧١} / وإذا كان الأمر كذلك لا يمكن أن يعرف بشيء؛ لأنّه إذا عرف بوجه فالمعلوم ذلك الوجه لا الشيء المجهول؛ إذ الارتباط بين الشيء المجهول^{٢٧٢} وبين الوجه غير معلوم؛ لأنّه يتوقّف على معلوميّة الشيء فيلزم الدور.

[١٧٩ظ]

وردّ عليه المحقّق نصير الدين الطوسي في أوائل «شرح الإشارات» قال إنّما غلط الفاضل الشارح من إنّما^{٢٧٣} يفرق بين المعلوم الملحوظ بالذات وبين المعلوم الملحوظ بالتبع، فإذا تصوّرنا شيئا بوجه ما فالمتصوّر بالقصد والذات هو الشيء لا الوجه، والوجه متصوّر ملحوظ بالتبع إنّما يتصوّر الوجه ليكون^{٢٧٤} مرآة لتصوّر الشيء الملحوظ بالذات ثمّ تصوّرنا ذلك الشيء بوجه آخر يتقوى تصوّر الشيء الملحوظ بالذات بسبب تصوّره وملاحظته في^{٢٧٥} مرتين إحداهما بعد أخرى. وعلى هذا القياس يزداد قوّة بزيادة مزايا الوجوه. هذا خلاصة كلام

٢٦٦ ز: وبأخذه.

٢٦٧ المقصود به فخرالدين الرازي.

٢٦٨ كشف التمويهات في شرح الرازي على الإشارات والتنبيهات لسيف الدين الأمدي، ٤٨-٤٩.

٢٦٩ ل: التفريق.

٢٧٠ ن + الثاني.

٢٧١ ل: يتقوى.

٢٧٢ ن - إذ الارتباط بين الشيء المجهول.

٢٧٣ ز: انه لم.

٢٧٤ ن - ليكون.

٢٧٥ ن - في.

المحقق وهو أدق وأحقّ بالقبول.^{٢٧٦} وأما زيادة^{٢٧٧} التصديق قوّة وكمالا فمتفق عليه؛ إذ لا شكّ أنّ حكما إذا ثبت بدليل، ثمّ ثبت^{٢٧٨} ذلك الحكم بعينه بدليل آخر زاد قوّة وكمالا ثمّ وثمّ...

إذا ثبت هذا فنقول^{٢٧٩} يجب^{٢٨٠} على صاحب الملكة في فنّ أو في مسألة؛ بل على صاحب العلم بالفعل مطلقا إذا طالع فيه أو فيها أن يجدّ ويسعى أوّلا في تحصيل الزيادة بالانتقال الصحيح إلى اللّوازم والأطراف، والقوّة والكمال بتحصيله من طرق عديدة وأخذه من مآخذ كثيرة.

ثمّ يتأمّل في المبحث^{٢٨١} في تصوّراته وتصديقاته / هل يرد على شيء منها سؤال بوجه ما أو لا؟ وعلى تقدير وروده هل يمكن دفعه أو لا؟ وإنّ لم يجد شيئا واردا أصلا فلا يخلو: إمّا أن يكون عدم الوجدان هذا من كماله وكمال^{٢٨٢} المصنّف فنعم المطلوب أو من قصور نفسه. وهذا القصور إمّا من القصور في ملاحظة أجزاء المبحث وإعطائها حقّها في التحرير والتعيين^{٢٨٣} في مفرداته ومركباته إمّا من جهة المعقولات الأولى أو من جهة المعقولات الثانية على ما سبق في المقصد الأوّل؛ وإمّا من القصور في استحضار المبحث بحذافيره وأطرافه وقبوده وشرائطه؛ وإمّا من القصور في أخذ الخلاصة منه وتقريرها في الذهن وتمكينها فيه حقّ التقرير^{٢٨٤} والتمكين. فالتدراك في جميع ذلك هو تكرار ملاحظة المبحث إجمالا وتفصيلا لفظا ومعنى وقتا بعد وقت وحالا^{٢٨٥} بعد حال إلى أن يظهر المقصود بفيض^{٢٨٦} الوقت أو الحال.

فإذا ظفر بوارد إمّا^{٢٨٧} أوّلا أو بعد تكرار الملاحظة نزل المصنّف منزلة المستدلّ ونفسه منزلة المستفسر أو السائل كما مرّ في المقصد الأوّل، ويجاهر نفسه بالكلام كأنه يستفسر عن

[١٨٠ و]

- ٢٧٦ شرح الاشارات للطوسي، ١/ ١٤-١٨.
- ٢٧٧ أ - مزايا الوجوه. هذا خلاصة كلام المحقق وهو أدقّ وأحقّ بالقبول وأما زيادة.
- ٢٧٨ ن + بدليل.
- ٢٧٩ ل: فتقول.
- ٢٨٠ أ + بالفعل.
- ٢٨١ ن: البحث.
- ٢٨٢ ن + ومن كمال.
- ٢٨٣ ن: التبيين.
- ٢٨٤ أ: التقرّر.
- ٢٨٥ ن: حالا.
- ٢٨٦ ن: ويفيض.
- ٢٨٧ ن: وإما.

الأستاذ مسندا وظائف السائل إلى الغير وحاكيا عنه بأن يقول مثلا: إن منع مانع بكذا ما تقول في الجواب؟ أو كأنه يناظر خصما في مقابلته ثم يجيب من جانب المصنّف بالاستعانة من بعض القرائن المقاليّة السابقة أو^{٢٨٨} اللاحقة / أو^{٢٨٩} المقاميّة أو الحاليّة، ويتدقّق في البحث والتفتيش والسؤال والجواب بحسب استعداده وقوّة ذهنه وإحاطته بالأطراف حتّى يتّهي إلى مقطع ضروريّ أو مسلّم. وهذه المجاهرة أقطع^{٢٩٠} وأفيد من المناجاة؛ لأنّ الذهن يعتاد بالمجاهرة عند المناظرة فيظهر له بالمجاهرة ما لا يظهر بالمناجاة^{٢٩١} بسبب الإلف والاعتیاد.

[١٨٠ظ]

ويؤيّد ذلك ما يحكى أنّ السيّد الشريف قدّس سرّه سافر إلى مصر ليقرأ على مبارك شاه المنطق ولما حضر^{٢٩٢} مجلسه طلب منه درسا مستقلا من شرح الشمسية للرازي. أستاذ مبارك شاه فلم يجبه إلى مسؤله لاستحقاره في بادئ^{٢٩٣} النظر وجعله شريكا لبعض الطلبة ومضى على ذلك أيام وكان من^{٢٩٤} دأب مبارك شاه أنّه يدور في الليالي على حجرات تلامذته متنكرا لينظر في جدّهم وسعيهم ويمدّهم ببعض حوائجهم ولما وصل إلى حجرة السيّد الشريف قدّس سرّه سمع من داخل آثار المناظرة يسأل ويجيب والصوت^{٢٩٥} واحد فنظر من بعض الفرج إلى داخل فرأى أنّ السيّد قد جلس بالأدب يناظر الشيخ أعني مبارك شاه بطريق الاستفسار تارة يسأل محاكيا وتارة يجيب من جانبه محافظا للأدب في السؤال والجواب ولما أصبح السيّد وحضر المجلس أكرمه مبارك شاه غاية الإكرام وقدمه على سائر الطلبة وكان يصغي إليه بعد ذلك في كلّ ما يلقي إليه ويعرض عليه. ويحكى أنّ الحاشية الصغرى له قدّس سرّه / هي^{٢٩٦} التي كتبها وقت القراءة على الشيخ.

[١٨١و]

يجب على الطالب العارف أن يتنبّه من^{٢٩٧} هذه الحكاية على أنّ من له ملكة واقتدار على مثل هذا التآليف الجليل يرتحل من إقليم إلى آخر لطلب الأستاذ والشيخ ولا تعجبه نفسه بتلك

- ٢٨٨ ن: و.
٢٨٩ ن: و.
٢٩٠ ن: ز: أنفع.
٢٩١ ن: من المناجاة.
٢٩٢ ن: دخل.
٢٩٣ ل: أ: مبادئ.
٢٩٤ أ - من.
٢٩٥ ن - والصوت.
٢٩٦ ن - هي.
٢٩٧ ن: عن.

الملكة الجليلة ولا يتقاعد بسببها عن طلب الزيادة والقوة بطريق الأخذ من أفواه الكاملين ولا يقتصر^{٢٩٨} على الزيادة والقوة الحاصلة له^{٢٩٩} بمطالعة آثارهم وملاحظة مؤلفاتهم ظلًا في حق نفسه بالنقصان والقصور واعتقادًا بأن الفيض الحاصل بمشاهدة المشايخ الكاملين وبملازمة مجالس الأساتيد الماهرين لا يحصل بمجرد المطالعة ولو كان المطالع مستحضرا فيهما ذكيًا وقادا نقادا. فيجب على طالب الكمال أن يسيء ظنه في حق نفسه بالنقصان والقصور ويحسن ظنه في حق غيره من السلف والخلف بالكمال والرجحان ولا يستحقر أحدا في قوله وفهمه كما سيجيء في وصايا الخاتمة إن شاء الله الرحمن.

فإن قلت: صاحب ملكة الاستحضار لا يحتاج إلى مطالعة الرسوم والنقوش لتحصيل المفهوم؛ بل يكفيه تذكر المعنى المضبوط عنده واستحضاره. قلت: إن^{٣٠٠} صاحب ملكة الاستحضار^{٣٠١} وإن لم يحتاج إلى مطالعة النقوش في أصل الاستحضار؛ لكنه يحتاج إليه في سهولته؛ لأن النفس الناطقة / ما دامت في هذه النشأة لا تقدم على إدراك المعاني مجردة صرفة؛ بل تدركها بواسطة الألفاظ وما هو بمنزلتها في الدلالة عليها من الصور المحسوسة وتنزع من المعاني الجزئية بواسطة المفكرة المعاني الكلية ولما احتاجت النفس في إدراكها المعاني أو لا إلى ألفاظ أو ما هو بمنزلتها احتاجت إليها في إدراكها^{٣٠٢} إيّاها ثانيا أيضا. والإدراك الثاني هو التذكر والاستحضار؛ لأن كل واحد منهما^{٣٠٣} عبارة عن إدراك النفس المعنى المضبوط عندها ثانيا وعن تعيينها إيّاه من بين سائر المعاني المضبوطة عندها واستحضاره بواسطة الذكر والاستحضار احتاجت إلى استحضار ما يدل عليه من الألفاظ أو^{٣٠٤} الصور أو لا إمّا بطريق الإحساس وإما بطريق التخيل ثم يستحضر بمعاونتها المعنى المطلوب.

[١٨١ظ]

٢٩٨ أ: تقتصر.

٢٩٩ ن - له.

٣٠٠ ن: إنه.

٣٠١ أ - لا يحتاج إلى مطالعة الرسوم والنقوش... صاحب ملكة الاستحضار.

٣٠٢ أ - المعاني أو لا إلى ألفاظ أو ما هو بمنزلتها احتاجت إليها في ادراكها.

٣٠٣ ن: منها.

٣٠٤ ن: و.

وطريق استحضار تلك الدوالّ أي الألفاظ أو ما هو بمنزلتها من الصور منحصر^{٣٠٥} في اثنين: أحدهما الإحساس والآخر التخيل، لكنّ الأوّل أي الإحساس أسهل من الثاني أي التخيل؛ لأنّ الإحساس عبارة عن مطالعة النقوش المرتبة الدالّة على تلك الألفاظ والصور، ومشاهدتها حال كونها منقوشة في القراطيس أو فيما^{٣٠٦} يقوم مقامها والتخيل عبارة عن ملاحظة تلك النقوش حال كونها في الخيال. هذا معنى سطحيّ إجماليّ للتخيل،^{٣٠٧} وأمّا تفصيله فهو عبارة عن تراجع المفكّرة إلى الصور الجزئية المخزونة / في الخيال وتنتخب منها ما يناسب المعنى المطلوب ثمّ ترتبها ترتيبها يحصل به مجموع تلك الصور المرتبة صورة وحدانية كانت هي عليها أو على ما يماثلها أو يقاربها عند أخذ المعاني منها أوّلاً، ثم يعرفها^{٣٠٨} تلك الصورة وحدانية: هي النفس الناطقة فبواسطتها تستحضر النفس المعنى^{٣٠٩} المطلوب، أعني تنتقل منها إليه.

[١٨٢و]

لا شكّ أنّ هذا الطريق أعني طريق التخيل لا يخلو عن كلفة تعمّل واعتماد بخلاف الطريق الأوّل أي الإحساس؛ فإنّه خال من التكلّف والتعسّف فيكون أسهل وبسبب السهولة تنبسط النفس ويحسن^{٣١٠} تصرفها في المعاني المستحضرة وانتقالها منها إلى اللّوازم والأطراف.

وظهر من هذا التفصيل أنّ المطالعة لها نفع عظيم في حقّ المستحضر المستزيد^{٣١١} أيضاً لسهولة الاستحضار بها، على أنّ لنا أن نعمّم^{٣١٢} الملاحظة المأخوذة في تعريف المطالعة ونجعلها^{٣١٣} بمعنى ملاحظة الدوالّ مطلقاً سواء كانت تلك الدوالّ الملحوظة مرسومة أو مخيّلة أو نعمّم^{٣١٤} الرسم إلى الرسم في القراطيس وإلى الرسم في الخيال، وعلى كل واحد من التقديرين يثبت الاحتياج إلى^{٣١٥} المطالعة في أصل الاستحضار، ومن الله التسهيل والتيسير.

٣٠٥ أ- منحصر.

٣٠٦ ن: ما.

٣٠٧ ن: للتخيل.

٣٠٨ أ: يعارضها.

٣٠٩ ن- المعنى.

٣١٠ ن: تحسن.

٣١١ ل ن: المستقرير.

٣١٢ ن: تعمم.

٣١٣ ل: يجعلها.

٣١٤ ن: تعمم.

٣١٥ ن: للمطالعة.

الخاتمة:

في أمور تنفع معرفتها في المقصود من جهة التكميل والتميم

/ ينبغي لكلّ مطالع أن يحترز عن مواقع الغلط وأسبابه ومنشأه. وللغلط أسباب كثيرة تكاد أن لا تنضب، ومع كثرتها ترجع إلى معنى واحد وهو عدم الفرق بين الشيء وشبيهه في اللفظ أو في المعنى.

[١٨٢ظ]

ثم إن^{٣١٦} المحققين حصروا المشهور الكثير الوقوع منها في قسمين: خارجي ليس في نفس الكلام، وداخلي في نفس الكلام. ولم يتعرضوا للخارجي لعدم النفع في معرفته ولعدم انضباطه بضابطة. ثم قسّموا الداخلي إلى لفظي ومعنوي ثم اللفظي إلى ستة أقسام، والمعنوي إلى سبعة، فصارت الأسباب الداخلة للغلط بحسب الاستقراء ثلاثة عشر سببا.

ومن اللفظي ما يرجع إلى المفرد إمّا من جهة وضعه وذاته مثل الاشتراك والحقيقة والمجاز، وإمّا من جهة صورته الإعلالية مثل «مختار» اسم فاعل ومفعول أو الإدغامية مثل «مدّ»^{٣١٧} ماضيا مجهولا وأمرًا حاضرًا، إمّا من جهة إعرابه مثل المرفوع بالمرفوع^{٣١٨} أو من جهة إعجابه مثل المصحّفات.

ومنه ما يرجع إلى المركّب إمّا من جهة التركيب نفسه كما إذا قلنا: «كل ما يتصوره العاقل فهو كما يتصوره»^{٣١٩} فيحتمل ضمير «هو» أن يرجع إلى العاقل أو^{٣٢٠} المعقول. وإمّا من جهة أن يظنّ ما هو المفرد في الحقيقة مركّبًا أو بالعكس.

ومن المعنوي ما يرجع إلى معنى^{٣٢١} القضية إمّا من جهة جزأيا^{٣٢٢} جميعا - أي الموضوع والمحمول ممّا هو داخل فيه - أو يعتبر فيه ما ليس منه ويقال لكلّ واحد منهما «سوء اعتبار

٣١٦ - أ. إن.

٣١٧ - أ. مُدّ.

٣١٨ - ن. بالمرفوع.

٣١٩ - ن. العاقل فهو كما يتصوره.

٣٢٠ - ن. و.

٣٢١ - ن. معنى.

٣٢٢ - ن. أجزاءها.

[١٨٣و] الحمل». / ومثل أن يؤخذ بدل الموضوع أو المحمول ما هو من عوارضه أو معروضاته ويقال لهذا: «أخذ ما^{٣٢٣} بالعرض بدل ما بالذات» أو بالعكس أعني «أخذ ما بالذات مكان ما بالعرض».

ومنه ما يرجع إلى معنى المركب من القضايا قياسا كان أو غير قياس. أمّا الذي يرجع إلى معنى المركب على^{٣٢٤} القياس فيقال له: «إدخال مسائل في مسألة» مثل أن يقال: «زيد كاتب وحده» ويظنّ أنه قضية واحدة مع^{٣٢٥} أنه مشتمل على قضيتين إحداهما تثبت فيها الكتابة لزيد والأخرى تسلب فيها الكتابة عمّا عداه.

وأما الذي يرجع إلى معنى القياس إمّا من جهة مادّته بأن تكون^{٣٢٦} شبيهة باليقينيات وليست^{٣٢٧} منها أو بالمسلّمات وليست^{٣٢٨} منها فيقال لهذا: «سفسطة» و«مشاغبة». وإمّا من جهة صورته بأن ترى صحيحة وهي فاسدة حقيقة لفوات بعض شروطها ويقال له^{٣٢٩}: «سوء التأليف» و«التبكيث»^{٣٣٠} أيضا. وإمّا من جهة نسبه إلى النتيجة مثل أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمتين أو جزأها ويقال له^{٣٣١}: «مصادرة» ومثل^{٣٣٢} أن تكون النتيجة المستفادة غير مطلوبة ويقال له: «وضع ما ليس بعلّة^{٣٣٣} علة». هذه هي الأسباب المشهورة للغلط فيجب أن يستحضرها الطالب للتوقّي والاحتراز عنها.

وينبغي لكلّ طالب أن يحترز من^{٣٣٤} الورطة التي يقع فيها غالب الأذكياء وإنما يقع فيها من يقع بأحد أمرين / أو بهما جميعا. أحدهما: أن يعود فكره بفرط السرعة. والآخر: أن يتبع

[١٨٣ظ]

- ٣٢٣ ن - ما.
٣٢٤ ز أ: غير.
٣٢٥ أ - مع.
٣٢٦ ن: يكون.
٣٢٧ ن: وليس.
٣٢٨ ن: أو.
٣٢٩ ن: لها.
٣٣٠ ن: التنيث.
٣٣١ ن: لها.
٣٣٢ ن - و.
٣٣٣ ن: يعده بعلّة.
٣٣٤ أ: عن.

كلّ سانح. أمّا الأوّل؛ فلأنّ المفكرة^{٣٣٥} إذا اعتادت بإفراط السرعة في حركتها عجز الذهن عن ترتيب المستحضرات^{٣٣٦} وعن تمييز بعضها عن بعض حقّ التمييز فتكون المعاني المستحضرة أخلاطا غير مترتبة^{٣٣٧} مثل أضغاث أحلام النائم فإذا طولب بالمأل والمحصل عجز عن الجواب؛ لأنّ تلك الكثرة لم تلبس لباسا وحدانيا ولم تفض^{٣٣٨} عليها صورة الوحدة بسبب الترتيب حتّى يعبر عنها.

وأما الثاني؛ فلأنّه إذا اعتاده باتّباع كل سانح لا يزال يسنح له من كل سانح^{٣٣٩} سانح آخر^{٣٤٠} بأدنى ملابسة بينهما سواء كان له مساس بالمقام أو لا، فيبعد بذلك عن المقصود بمراحل ولا يقدر على الرجوع إليه. وإن رجع لا يجد الطريق إليه فيزداد ضلالا وما زال ينتقل من ناقص^{٣٤١} إلى ناقص^{٣٤٢} ومن ضلال إلى ضلال.

فإن استقرّ^{٣٤٣} وأصرّ على^{٣٤٤} ذلك كان من المحررين^{٣٤٥} الذين^{٣٤٦} هم أصحاب الجهل المركب وهم يعدّون ذلك تدقيقا وتحقيقا، فإذا طولبوا بالنتيجة يقولون: هذا معنى دقيق لا يفهمه كل أحد^{٣٤٧} ومثل ذلك من الترهات.

وأما من ابتلي به وتفطن لقبحه وطلب الخلاص منه فعليه المواظبة على ترك العجلة في ملاحظاتها وأن يطالب نفسه بالمأل والمحصل في كل مسألة ومبحث قصيرا كان أو طويلا ولا يتجاوز عنه ما لم / يتمكن هو في ذهنه غاية التمكن. ويجعل خلاصة كل مبحث أصلا وأساسا

[١٨٤ و]

- ٣٣٥ ل: الفكرة.
٣٣٦ أ + الخلاط.
٣٣٧ ن: مرتبة.
٣٣٨ أ: تقض.
٣٣٩ ن: ساع.
٣٤٠ ن - آخر.
٣٤١ ل: ناقض.
٣٤٢ ل: ناقض.
٣٤٣ أ: استمر؛ ن + ضد.
٣٤٤ ن - وأصرّ على.
٣٤٥ ن: المحرومين.
٣٤٦ ن - الذين.
٣٤٧ ز: واحد.

ثمّ بينى عليه ما بينى ولا يبعد عنه كل البعد وكلّما^{٣٤٨} بنى عليه شيئاً لاحظته ثانياً مع ما ضمّ إليه وبنى عليه ثم وثم... .

وفي كلّ ملاحظة مع ضميمته يحصل له صورة جديدة غير الأولى فيلاحظ الارتباط بين الصورتين ولا يتجاوز إلى فروع الفرع حتّى يضبط فروع الأصل. ولا يشعب الكلام تشعباً يعجز به عن الضبط وإحاطة وينتشر به المعنى ومخرجه^{٣٤٩} عن حد^{٣٥٠} النظام والانتظام.

وينبغي للمطالع أن لا يتعجّل في مطالعته^{٣٥١} ولا يتجاوز عن مسألة إلى أخرى قبل إتقان الأولى ولا من باب إلى آخر ولا من علم إلى آخر حتّى يحصل الملكة في الأولى. والسبب غالباً لحرمان طالب الكمال عن الوصول إليه هو العجلة وترك الصبر والتأني في القصيد^{٣٥٢}. وكذا الرغبة في مطالعة علم أو كتاب ليس له استعداد قريب بالنسبة إلى ذلك العلم^{٣٥٣} والكتاب.

والباعث على ذلك غالباً طلب الترفع^{٣٥٤} عند الناس وطلب إقبالهم عليه واستحضار المعلوم التي له استعداد قريب بالنسبة إليها فلا يتصوّر أن هذا الفعل منه يقتضي^{٣٥٥} حرمانه عن الكمال ويوجب كون سعيه عبثاً وضلالاً؛ إذ الكمال المطلوب إنّما يحصل بحصول العلوم الواقعية^{٣٥٦} في النفس مضبوطة / حاضرة عندها، لا بإتمام الكتب بالمطالعة السطحية أو بمجرد قراءتها الحشوية على أستاذ بدون أن يفهم معانيها حقّ الفهم ويملكها ملكاً صحيحاً.

وينبغي له أن لا يعتاد بحفظ الألفاظ والعبارات بدون فهم معانيها؛ لأنّ مثل هذا الحفظ يورث البلادة، بناء على أن المحقّقين قد بينوا في محلّه أن أيّ قوّة من قوى الدماغية استعمل كثيراً زائداً على استعمال ما عداها قويت تلك القوّة وضعفت ما عداها وتقاعدت عن حركتها وإظهار ما في وسعها من الآثار.

٣٤٨ ز: وكل ما بنى.

٣٤٩ ن: مخرجة.

٣٥٠ ن - حد.

٣٥١ ل: مطالعة.

٣٥٢ ن: القصد؛ ز: التحصيل.

٣٥٣ ل أ - العلم.

٣٥٤ ز: الرفع.

٣٥٥ ل: تقض.

٣٥٦ ن: الواقعة.

ومقصود المطالع لا يتحاصل^{٣٥٧} إلا بإعمال المفكرة وقوتها فإذا قويت الحافظة ضعفت المفكرة إلا أن يكون مراده من حفظ بعض العبارات استدامة الملاحظة فيها والتأمل في معانيها بلا تشويش النظر في النقوش. وينبغي له أن لا يعتاد بالنظر الإجمالي السطحي الذي لا يقتضيه إمعان النظر وتدقيقه؛ فإنه يوجب كونه حشويًا ظاهريًا مثل القصاصين.

وكذا^{٣٥٨} يمنع الطالب قبل الرسوخ والكمال عن مطالعة الكتاب الأدبية وعن النظر في كتب المحاضرات وعن الاشتغال بالفروع المجردة عن الأصول والدلائل؛ لأن في الاشتغال بها ضررين عظيمين في حق الطالب أحدهما^{٣٥٩}: ما ذكرنا من كونه حشويًا ظاهريًا غير قادر على التحقيق. والآخر: هو العجب بسبب رغبة العوام فيه واعتناء / الجهلة به، وهذا في الحقيقة أضر من الأول. وأما النظر الإجمالي الذي يعقبه تعميق النظر والإمعان فهو من جملة الآداب الواجبة المراعاة^{٣٦٠}؛ لأن التفصيل بعد الاجمال أوقع شيء في النفوس.

[١٨٥]

وينبغي أن لا يعود فكره بالدعة والراحة؛ بل يروضه ويحركه في أغلب الأوقات بأن يستعمله في المباحث الدقيقة والمسائل العميقة؛ لأن المفكرة إذ اعتادت بالسكون أدى هذا السكون الاختياري في أوله إلى السكون الاضطراري في آخره، وهو يوجب البلادة والغباوة؛ لأن محل المفكرة على ما بين في محله وهو التجويف الأوسط من الدماغ فإذا سكنت وتقاعدت عن الحركة زمانا مديدا امتلأ ذلك المحلّ البخار الكدر الغليظ بحيث تعجز المفكرة عن حركة عند إرادة الحركة، إذا كثرت وكثف ذلك البخار فتقاعدت المفكرة اضطرارًا إمّا بالكلية أو عن الحركة المعتدلة النافعة في تحصيل المطلوب بها.

وينبغي له أن لا يتعجل إلى المراجعة إلى الشروح أو إلى الحواشي أو التحريرات إذا عجز في الجملة عن استخراج المحلّ؛ بل يلاحظه وقتنا بعد وقت حتى يظهر عليه آثار المقصود أو العجز التام عن دركه ثم يراجع إلى ما يراجع إمّا لتطبيق مستخرجه على ما في الشروح والحواشي أو على

٣٥٧ أز: يتحصل.

٣٥٨ ا: ولذا.

٣٥٩ ن: إحداهما.

٣٦٠ ن: مراعاتها.

مستخرج أستاذه وإمّا للاستدلال^{٣٦١} عند ظهور العجز التام. وأمّا قبل ذلك أعني عند العجز في الجملة ففي المراجعة ضرر مثل ضرر ترك الفكر على / حاله وتعويده^{٣٦٢} بالسكون.

[١٨٥ظ]

وينبغي له أن يترك المطالعة عند ظهور الكلال والملاّل بسبب من الأسباب؛ لأنّ الذهن إذا كلّ وملّ^{٣٦٣} اخطأ كثيرا. وأنّ تركها أيضا عند اشتغال البال ببعض الخواطر الضرورية وبعض^{٣٦٤} الحسيّات والوهميّات وعند تفرّقه وتشتّته ببعض المذكورات وعند الشبع والجوع والعطش والسهر المفرط؛ لأنّ كلّ واحد منها مشوّش للذهن^{٣٦٥} ومفرّق للبال.

والمدار في المطالعة على جمعيّة الخاطر وصفاء الذهن وجودة الفهم فيجب مراعاتها والاحتراز عمّا يضادها؛ ولذلك قالوا: ينبغي أن يختار للمطالعة وقتا يكون فيه جمعيّة الخاطر وصفاء الذهن وقوّة الفكر أزيد من سائر الأوقات مثل الثلث الأخير من الليل؛ فإنّه أجمع للأمور المذكورة من^{٣٦٦} غيره.

وينبغي له أن لا يتجاسر على المناظرة قبل المطالعة وإن كان المحلّ عنده أظهر ما يكون؛ فإنّ المناظرة قبل المطالعة^{٣٦٧} لا تثمر غالبا سوى الخجالة والندامة. وأنّ لا يصرّ على ما استقرّ عليه رأيه وتمكّن فيه^{٣٦٨} فكره عند المطالعة قبل عرضه إمّا بطريق المذاكرة على من يثق بفهمه من أقرانه أو بطريق المدارس^{٣٦٩} أو أستاذه؛ فإنّ الغالب أن يظهر بالمذاكرة ما لا يظهر بالمطالعة؛ إذ المذاكرة بتعاون العقول والمطالعة بعقل واحد والمنفرد لا يدرك فضيلة الجماعة.

٣٦١ ن: للاستعلام.

٣٦٢ ل: تفويده.

٣٦٣ ن: وهو.

٣٦٤ ن: وبعض.

٣٦٥ ن - للذهن.

٣٦٦ أ - سائر الأوقات مثل الثلث الأخير من الليل؛ فإنّه أجمع للأمور المذكورة من.

٣٦٧ ن - وإن كان المحلّ عنده أظهر ما يكون فإنّ المناظرة قبل المطالعة.

٣٦٨ ن - فيه.

٣٦٩ أ: المدارس.

وينبغي له أن يحسن ظنّه في حقّ^{٣٧٠} السلف / والخلف ولا يستحقر أحدا في قوله وفهمه^{٣٧١} ويسيء الظنّ في نفسه. ويجب عليه^{٣٧٢} أن يحترز كلّ الاحتراز عن أن يغترّ^{٣٧٣} بفهمه وذكائه فيترك الطلب ومجالس الأساتيد، ويكرّر المطالعة في مباحث له فيها استحضرار اعتمادا على ضبطه وحفظه إيّاها؛ إذ النسيان من لوازم البشر ويحترز غاية الاحتراز عن إساءة الأدب في حقّ السلف؛ فإنّه موجب قويّ للحرمان عن الكمال، نسأل الله التوفيق على حفظ الآداب مع السلف والخلف في كلّ حال.

الذيل:

في بيان المذاكرة وبعض شرائطها وآدابها

اعلم أنّ المذاكرة في اصطلاح المحصّلين على ما يفهم من^{٣٧٤} موارد استعمالها هي المناظرة الاصطلاحية بعينها؛ إلاّ أنّ المذاكرة تكون^{٣٧٥} بين اثنين فما^{٣٧٦} فوقها بخلاف المناظرة، فإنها تجري بين الشخصين فقط كما هو ظاهر من تعريفها. وأيضا أنّ المذاكرة لا يتعيّن فيها منصب الاستدلال ولا منصب السؤال لأحد الطرفين كما يتعيّن في المناظرة؛ بل يتناوب الكلّ في كل واحد من المنصّبين.

وأیضا أنّ المذاكرة تكون^{٣٧٧} بين الأقران والأمثال المتقاربين والمتساوين في المرتبة بخلاف المناظرة؛ فإنها تعمّ الأقران والمتفاوتين. وأمّا الفرق بأنّ المناظرة^{٣٧٨} إنّما تكون^{٣٧٩} في

- ٣٧٠ ن - في حقّ.
٣٧١ أ: وفعله.
٣٧٢ ن - عليه.
٣٧٣ ن: يعتبر.
٣٧٤ ن - من.
٣٧٥ ن: يكون.
٣٧٦ ن: فيما.
٣٧٧ ن: تكون.
٣٧٨ ن: بين المناظرة والمذاكرة.
٣٧٩ ن: يكون.

المعنى والمذاكرة في^{٣٨٠} الألفاظ فليس بشيء؛ فإنّ كلامنا في^{٣٨١} الاصطلاحيّ من كلّ منهما، لا في / اللّغويّ ولا^{٣٨٢} في الاصطلاحيّ^{٣٨٣} كلّ منهما يقع في المعنى بواسطة الألفاظ.

[١٨٦ظ]

وأما تعريف المناظرة بأنها هي: «النظر بالبصيرة من الطرفين في النسبة بين الشئيين إظهارا للصواب» فمبني على نكتة كما بيّن في كتب المناظرة، وإلاّ فحقيقتها هي المدافعة بالكلام من الشخصين الناظرين^{٣٨٤} بالبصيرة في النسبة بين الشئيين طلبا لظهور^{٣٨٥} الصواب. وكذا المذاكرة هي المدافعة بالكلام من الشخصين الناظرين بالبصيرة أو من جماعة ناظرين كذلك... إلخ.

فيجب أن يقدر «المدافعة بالكلام» في تعريف كلّ واحد من المناظرة والمذاكرة فحقيقة المذاكرة أن يذكر كلّ واحد من الشخصين أو الجماعة ما عنده مما يتعلق بنسبة واحدة بعد أن يلاحظها بقدر وسعه طلبا لظهور ما هو الحقّ والصواب. ونفع المذاكرة عظيم إذا وجدت شرائطها وروعيت آدابها، حتى قيل: مذاكرة ساعة خير من مطالعة يوم بل أيام؛ لأنّ المطالعة بعقل واحد والمذاكرة بعقول، وفضيلة الجماعة على المفرد^{٣٨٦} أظهر من أن تخفى^{٣٨٧}، ومنافع المذاكرة كثيرة بيّنة غنيّة عن البيان؛ إلاّ أنّ هذه المنافع إنّما ترتب^{٣٨٨} عليها عند وجود الشرائط ومراعاة الآداب. وإذا لم يوجد^{٣٨٩} الشرائط والآداب فتركها أنفع؛ / لأنّها حينئذٍ تؤدّي إلى المرآء واللّجاج الموجبين لحق^{٣٩٠} الحق والصواب.

[١٨٧و]

ومن شرائطها: أن تكون الجماعة منصفين ذوي الأفهام الجيدة والأذهان الصافية، لا يريد أحد منهم التفوق على ما عداه ولا يدّعي الرياسة عليهم. وأن لا يكون بينهم لجوج معاند ولا سفیه مجربز ولا خفيف هزال، ولا بأس إن كان فيهم غبي لا يفهم الكلام إلاّ بالتكرار

٣٨٠ ن: والمذاكرة في و.

٣٨١ ن: فإنّ كلا منهما مناف للاصطلاح.

٣٨٢ ن - ولا.

٣٨٣ ل: ز: الاصطلاح.

٣٨٤ ن: المناظرين.

٣٨٥ ن: لظهور.

٣٨٦ ز: الفرد.

٣٨٧ ن: يخفى.

٣٨٨ ن: يترتب.

٣٨٩ ل: توجب.

٣٩٠ ن: مَحَق؛ ز: لخفاء

والتفصيل؛ لأن ضرره لا يتعدى إلى الغير بخلاف من شرطنا عدمه؛ فإن ضرره يعم الكل ويمنع عن الوصول إلى الحق وعن ظهور ثمرة المذاكرة عليهم.

ومن شروطها: كون الجماعة متحابين ومتؤانسين^{٣٩١} لا متباغضين ومتوحشين؛ لأن المحبة توجب حسن الإصغاء وهو يستلزم فهم المراد كما أن التباغض يقتضي خلاف ذلك وأن التانس والتألف يقتضي الانبساط وهو يوجب سرعة الفهم وجودته كما أن التوحش يوجب^{٣٩٢} الانقباض الموجب لسوء الفهم وبطئه.

ومن شروطها: أن يكون كل واحد من الجماعة عارفا بلهجة الآخر واقفا على عاداته في التعبير ليتضح مراد كل واحد منهم على الآخر من أول الأمر فلا يؤدي إلى المناقشة في التعبير.

ومما ينبغي لكل مذاكر ومناظر عارف أن يحترز عن جلب منصب الدعوى والاستدلال إلى نفسه؛ فإن جميع الشدائد والمشاق في ذلك المنصب كما أن السهولة والخفة كلها في منصب السؤال والاستفسار؛ / بل الاستفسار هو أسهل الطرق وأسلمها عن خجالة الإلزام والإفحام. فمن يريد اليسر والسلامة عن الخجالة والندامة يختار طريق الاستفسار فلا يريه نفسه قاطعا في شيء أصلا وإن كان قاطعا متيقنا فيه بحسب مطالعته؛ لأن البشر لا يخلو عن السهو والخطأ، فينبغي له^{٣٩٣} أن يظهر نفسه كأنه ناقل^{٣٩٤} عن الغير وهو شاك فيما يعرضه عن^{٣٩٥} الجماعة.

وإن أمكن له أن يمنع نفسه عن المبادرة إلى فتح باب البحث ويتوقف حتى يفتحه الآخر من الجماعة ويتعين له منصب السؤال والاستفسار. وإن اضطر إلى فتح^{٣٩٦} الكلام يشرع فيه مشيرا إلى أم البحث وأصله^{٣٩٧} مجملا فيه لا مفصلا أو مصرحا به. فيقول: «ما يقول الإخوان» أو^{٣٩٨} «ما رأيكم» أو «ما يؤدي مودى ذلك» بتعبير لطيف يشعر بالتواضع ويحرك عرق المودة والألفة «في المبحث الفلاني». ثم يسكن ليدفع عن نفسه منصب الدعوى فإذا فصله الآخر بإثر

٣٩١ ن: متواسمين.

٣٩٢ ن - سرعة الفهم وجودته كما أن التوحش يوجب؛ أ: توجب.

٣٩٣ ن - له.

٣٩٤ ن أ: غافل.

٣٩٥ ز: على.

٣٩٦ ز + باب.

٣٩٧ ن: أصلا.

٣٩٨ ن - أو.

السؤال والاستفسار وإن طلبوا منه التقرير والتفصيل البتة وجب عليه أن يقرره بوجه لا يلتزم^{٣٩٩} فيه شيئا من الدعوى والاستدلال؛ بل يقدر كل ما تقدر كأنه ناقل عن الغير وهو شك فيه غير قاطع بحيث يتوجه عليه شيء من السؤال فلا يحتاج إلى كلفة الجواب.

[١٨٨و]

ينبغي أن يعرف أن منفعة الشريك الفهيم / المنصف الموافق ليس بأقل وأدنى من منفعة الأستاذ الكامل في حق الطالب. وهذه المنفعة إنما تحصل بسبب المذاكرة معه. وقد سمعنا من أستاذنا وسع الله مضاجعهم كرهة بعد أخرى أن فضيلة الدرس مع الشريك الموافق أو الشركاء الموافقين على درس المنفرد كفضيلة صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. وهذا ظاهر كل الظهور ولا يحتاج إلى البيان.

فإذا وجد طالب شريكا موافقا واحدا وما فوقه ينبغي أن يراعي خاطره ويعامله معاملة الأخ؛ بل أشدّ منهما^{٤٠٠}، وأن ينصف معه في مذاكرته وسائر معاملته في الخلوة وفي حضور الأستاذ ومجلس الدرس وفي^{٤٠١} حضور الناس؛ لأننا قد رأينا كثيرا من الطلبة ينصفون عند المذاكرة^{٤٠٢} في الخلوة ويتقشّفون^{٤٠٣} في مجالس الناس ويتركون الإنصاف ويذهبون طريق الاعتساف؛ بل يسيئون الأدب مع أستاذهم إذا كان في المجلس من يعتدّ به من العوام.

ولذلك كان الحكماء المتقدمون يأمرّون الطالب أولا بتهديب الأخلاق حتى لا يكون سوء الخلق سببا لإساءة الأدب التي هي سبب الحرمان عن البلوغ إلى الكمال. نسأل الله التوفيق^{٤٠٤} لمراعاة الأدب في طريق الطلب حتى نصل بمحافظّة الأدب إلى الأرب^{٤٠٥}، ونحمده في الأوّل والآخر والظاهر والباطن، ونصلّي على نبيّه سيّدنا محمد سيّد الأوّل والآخر وعلى آله وصحبه المتأدّبين بأدابه في الباطن والظاهر.

٣٩٩ ز: يلزم.

٤٠٠ ن: منها.

٤٠١ ن - و.

٤٠٢ ن - عند المذاكرة.

٤٠٣ ن ل: يتقشّفون.

٤٠٤ ن - التوفيق.

٤٠٥ ن - إلى الإرب. أ: الادب.

/ قال المصنّف - وسع الله مضجعه و نفعنا ببركة و علومه و المسلمين - قد استراح القلم
عن تسويد هذه الوريقات في ثالث الثالث من رابع الثالثة من ثانية الثاني و صلى الله على سيّدنا
محمد و على آله و صحبه و سلم. ٤٠٦

[١٨٨ ظ]

٤٠٦ قيد الفراغ نسخة ن: قد نجز تحرير هذه الرسالة المفيدة في أواخر جمادى الأخرى من شهور سنة إحدى وسبعين
ومائة وألف والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.
قيد الفراغ نسخة أ: قد وقع الفراغ عن استنساخ الرسالة ليلة الجمعة الثالثة من الأول للعام التاسع وأربعين
ومائة وألف من الهجرة من له العزّ والشرف، رحم الله تعالى أمرا خللا ويصلحه تعليم الجود والكرم فإن الستار
والإصلاح خير من الكشف والإفساد لأن الستار يحب ويرضى من الساتر.
قيد الفراغ نسخة ز: انتهى تنجيذه على يد منجزه لنفسه ولمن شاء الله تعالى بعده عبده عبد الباري بن الشيخ نصر
بن الشيخ عبد الباري ابن الحاج محمد بن الحاج عبد الجليل بن الحاج عبد السلام العشماوي المنتهي نسبه لسيدى
حسن العشماوي المدفون بقريتي عشمة قرية بالمنوفية من أعمال مصر المحروسة وذلك يوم الخميس رابع عشر
ذي الحجة سنة ١١٦٩ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم والحمد لله رب العالمين
نفعنا الله تعالى ببركة المؤلف أمين يا رب العالمين.

Kaynakça

- Abdellatif, Yahia. *Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah el-Mevlevî'nin Tefsir İlmindeki Bazı Konuların Beyanına Dair Risâle'si: İnceleme ve Tabkik*. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
- Ağırakça, Ahmet. "Müneccimbaşı, Ahmed Dede". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 15 Mayıs 2019. <https://islamansiklopedisi.org.tr/munecimbasi-ahmed-dede>
- Âmidî, Seyfüddîn. *Keşfü't-temvîhât fi şerhi'r-Râzî 'ale'l-İşârât ve't-tenbîhât*. thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1431/2010.
- Arıç, Müstakim (ed.). *İlimleri Sınıflamak: İslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri*. İstanbul: Klasik Yayınları, 2020.
- Atsız, H. Nihal. "Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi Hayatı". *Konya Dergisi* V/34 (1940), 1945-1953.
- Aydüz, Salim. *Osmanlı Devleti'nde Münecimbashılık ve Münecimbashılar*. İstanbul: Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 1993.
- Aykıt, Asiye. *Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Şerhu Ahlak-ı Adud Adlı Eseri, Metin Tabkiki ve Değerlendirme*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı, Doktora Tezi, Haziran 2013.
- BOA, Osmanlı Arşivi. *Ali Emiri Mehmed IV [AE.SMMD.IV]*. No. 101/11833.
- BOA, Osmanlı Arşivi. *İbnülemin Tevcihat [İE.TCT]*. No. 1/37.
- Bolay, Süleyman Hayri. "Müneccim Başı Ahmed Dede'nin" "Adab-ı Mutalaa' Adlı Risâlesinin Tahlili". *International Journal of The Asian Philosophical Association* 7/2 (July 2014), 69-77.
- Bosnevî, Abdullah b. Muhammed b. Abdullah. *Risâle fi âdâbi'l-mütâla'a*. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Mehmed Asım Bey, 704, 33b-36b.
- Cürcânî, Ali b. Muhammed. *et-Ta'rîfât*. thk. Âdil Enver Hıdır. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 2. Basım, 1434/2013.
- Dalkırdan, Tuğçe. *Osmanlı'da İlm-i Nücum ve Münecimler (1580-1839)*. Mersin: Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
- Rouayheb, Khalid. *Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century*. New York: Cambridge University Press, 2015.
- Ezherî, Ahmed Hüseyin. *el-Mutâli' fi Âdâbi'l-Mutâli'*, Kahire: Dâru'l-İhsân, 2017.
- Fazlıoğlu, Şükran. "Ta'lîm ile İrşâd Arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Medrese Ders Müfredatı". *Dîvân İlmî Araştırmalar*. 18 (2005/1), 115-173.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid. *el-Mu'tasfâ min 'ilmi'l-uşûl*. thk. Nâcî es-Suveyd. 2 cilt. Beyrut: Mektebetü'l-Asriyye, 1430/2009.
- Gıfârî, Hâmid b. Burhân b. Ebî Zer. *Risâle fi âdâbi'l-mütâla'a*. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 3341, 123b-125b.
- Gökbunar, Abdülmüttalip. *Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Gayetü'l-Beyan fi Dekâiki İlmi'l-Beyan İsimli Eserinin Tabkiki*. Yalova: Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Örs, Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Mütâlaa Âdâbına Dair *Feyzü'l-Harem*
Adlı Risâlesinin İnceleme ve Tahkiki

- Haddâd, Ebû Yahyâ. *Erba'a resâil fi âdâbi'l-'ilm ve muḳaddimâtihî Feyzü'l-Harem*. Kahire: Mektebetü'-Tevfikkiye, 2013.
- Hamevî, Mustafa b. Fethullah (ö.1123). *Fevâ'idü'l-irtihâl ve netâ'icü's-sefer fi ahbâri'l-ḳarni'l-hâdî 'aşer*. thk. Abdullah Muhammed el-Kenderî. 4 cilt. Suriye: Darü'n-Nevâdir, 2011.
- İbn Cemâ'a, Bedreddîn. *Tezkiretü's-sâmi' ve'l-mütekellim fi edebi'l-'âlim ve'l-müte'allim*. thk. Muhammed b. Mehdî el-Acemî. Beyrut: Dâru'l-Beşâiri'l-İslamiyye, 2012.
- İbn Cinnî, Ebü'l-Feth Osman. *el-Haşâ'îş*. thk. Muhammed Ali en-Neccâr. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, ts.
- İbnü's-Salâh, Takiyyüddîn Osman eş-Şehrezûrî. *Fetâvâ ve mesâ'il İbni's-Salâh*. thk. Abdülmuti Emin Kal'aci. 2 cilt. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1. Basım, 1406/1986.
- İsferâyînî, İsmüddîn. *Risâle-i İsti'âre*. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, 1878, 158a-166b.
- Müneccimbaşı, Ahmed b. Lutfullah el-Mevlevî Dede. *Feyzü'l-Harem*. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli, 3034, 160b-188b.
- Örs, Hüseyin. "Derin Okumanın Esasları: Mutâla'a Hakkında Mechûl Bir Risâle". 6. *Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi -Bildiriler Kitabı-1, 10-13 Mayıs 2017, Muş*. ed. Kadir Budak vd.. 193-195. İstanbul: İlmî Etütler Derneği, 2017.
- "Taşradan Merkeze Sorular: Molla Çelebi el-Âmidî'nin Sorularında Fıkıh". *Osmanlı'da İlm-i Fıkıh*. ed. Mürteza Bedir vd.. 257-298. İstanbul: İSAR Yayınları, 2017.
- Öztop, Abdullah. "Gün Yüzüne Çıkmayı Bekleyen Kıstâs: İlimler Tasnifi için Mebâdi-i Aşera". III. *Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi, Bildiriler Kitabı II*. ed. Nuriye Kaya v.d.. 217-225. İstanbul: İlmî Etütler Derneği, 2014.
- Smith, Mikaeel. *Enlightenment from the Sacred Precinct- Fayd al-Haram*, USA: İmam Ghazali Institute, 2017.
- Sözüdoğru, Hatice Arslan. "Tarihçi Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah ve Eseri Cami'u'd-Duvel'in Son Kısmı Hakkında Yeni Bulgular". *EKEV Akademi Dergisi*. 13/40 (Yaz 2009), 349-359.
- Süyutî, Celâleddîn. *el-İktirâb*. thk. Abdülhakîm Atiyye. Beyrut: Dâru'l-Beyrutî, 2006.
- Şerbetçi, Azmi. "Kutbüddîn-i Şîrâzî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. <https://islamansiklopedisi.org.tr/kutbuddin-i-sirazi> (15.06.2020).
- Şeyhî, Mehmed Efendi. *Vekâyi'u'l-Fuzalâ*. haz. Ramazan Ekinci. 4 cilt. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2018.
- Tüsî, Nasîrüddin. *Şerhü'l-İşârât ve't-tenbihât*. Kum: Matba'atü'n-Neşri'l-Belâğa, 1435.
- Türker, Ömer. "İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi* III/22 (2011/1), 533-556.
- Yıldız, Musa. "Bir Dilci Olarak Müneccimbaşı Ahmed Dede". *EKEV Akademi Dergisi* II/2 (2000), 105-122.
- "Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Risâle fi'l-Kinâye ve't-Ta'rîz'i", *İslâm Araştırmaları Dergisi* 4 (2000), 43-68.
- Zernûcî, Burhâneddin. *Ta'lîmü'l-müte'allim fi tarîki't-ta'allim*. thk. Salah Muhammed - Nezir Muhammed. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2014.

A Critical Edition and Analysis of Müneccimbaşı Ahmed Dede's Treatise on Art of Reading Entitled *Fayd Al-Haram*

By Hüseyin Örs

Some of the sciences that emerged in the history of Islamic civilization are attributed to certain founding imams, while others are not. In this study, the science of private reading (mutala'a) which was put into the form of a science in a relatively late period, and Müneccimbaşı Ahmed Dede (d. 1113/1702) as its founding figure have been analyzed. Müneccimbaşı, who is mostly known as historian, has many works on intellectual and linguistic studies and is known as a great scholar who brings innovations to his disciplines. Müneccimbaşı was aware of the importance of the mutala'a, which can be expressed as the basis of deep reading and which is based on the word-meaning relationship. Müneccimbaşı established this science with his treatise *Fayd al-Haram*, which he wrote in 1691 while he was in Mecca.

A prominent Ottoman scholar Ahmad b. Lutfullah al-Mavlavī, known as Müneccimbaşı discuss in his treatise *Fayd al-Haram* the proper manner of perusing books (adābu'l-mutala'a). As we know premodern Islamic education is commonly based on oratory techniques. So hearing knowledge is main way for obtaining knowledge. However, the principles of individual reading, which was a practice at that time, had to be laid out. One way of the transmission of knowledge is private reading. Müneccimbaşı bring out the principles to be considered in order not to make false inferences during individual reading in this treatise.

The article basically consists of three chapters. The first part is about the life of Müneccimbaşı, who was born in Salonika in 1041/1631 and died in Mecca in 1113/ 1702. In this section, information has been given about his work, his teachers, his places where he went, and his duties. The other works

of Müneccimbaşı were mentioned together with their dates of copy. Thus, the chronology of the works can be followed. In addition, the manuscripts of the works have been given together with the information of the collection.

The second part of the article is about the concept of mutala'a. In this section, after mentioning the importance of the concept of mutala'a in terms of Islamic education history, it has been mentioned briefly in what meanings it is used. It was discussed when this concept, which previously met a practical application, was used for a science branch and who was the forerunner of it. Müneccimbaşı says that at the beginning of his own treatise, a short treatise about reading manners was written before him. However, he says that this treatise consists of the concepts of the science of dialectics. This implies that it is the first time that he has put forward the principles of this science. However, Müneccimbaşı overlooks a treatise written before him. Abdullah al-Bosnavi wrote a treatise in this area before Müneccimbaşı and tried to reveal this science. In this section, brief information about his treatise is given. Additionally, in this section, we also reached some of the notes that Müneccimbaşı wrote about the previous treatise. Thus, we identified which of the treatises he wrote ta'lika on it, as he stated at the beginning of his treatise. Also in this section, the structure and content of the treatise of Müneccimbaşı was introduced. It was stated that the treatise consists of introduction, five chapters, conclusion and appendix. Brief information about each part was given.

The third part of the article is the critical edition of the treatise. In this section, manuscripts that were not used in previous critical edition were used. In the critical edition, four manuscripts were taken into account. Three of these copies are in Turkey and the other is in the Ezher Zahriye Library. The collection information of the manuscripts is as follows: 1- Süleymaniye Library, Nafiz Paşa, 1350, 1b-22a; 2- Laleli, 3034, 160b-188b; 3-Esad Efendi, 3544, 67b-77a and Maktabatu'z-Zahriyye, 381. Also, the text that was published by Abu Yahya al-Haddad and Mikaeel Smith was taken into account. In the critical edition, ISAM ITNES principles were taken as basis.

Keywords: Müneccimbaşı Ahmed Dede, *Fayd al-Haram*, art of reading, mutala'a, discipline of dialectics, discussion, disputation.